

Universidad Nacional Costa Rica
Campus Omar Dengo
Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar
Escuela de Ciencias Geográficas

**La estructura del paisaje y su relación con el modelo
de desarrollo territorial de la actividad turística en
Tamarindo, Guanacaste 1971-2011**

Tesis de Graduación presentada para optar por el grado académico de
Licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento del
Territorio

Presentado por:

Omar Enrique Barrantes Sotela

Heredia, 20 de agosto de 2012

El tribunal examinador, aprobó el trabajo titulado. La estructura del paisaje y su relación con el modelo de desarrollo territorial de la actividad turística en Tamarindo, Guanacaste 1971-2011, como requisito parcial para optar al grado de licenciado en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento del Territorio.

Dr. Marco Vinicio Herrero Acosta
Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar

M.Sc. Lilliam Quirós Arias
Subdirectora Escuela de Ciencias Geográficas

Dra. Marilyn Romero Vargas
Directora de Tesis

Dr. Carlos Morera Beita
Lector

M.Sc. Dionisio Alfaro Rodríguez
Lector

Omar Enrique Barrantes Sotela
Nombre del estudiante

(29 de noviembre de 2012)

Resumen

La estructura del paisaje y su relación con el modelo de desarrollo territorial de la actividad turística en Tamarindo, Guanacaste 1971-2011

En Costa Rica la implementación de políticas dirigidas al cambio del modelo de desarrollo y el fomento de algunas actividades productivas como el turismo, tuvieron un impacto en la dinámica de la tenencia del suelo, el uso/cobertura de la tierra y el paisaje. Zonas con un alto potencial escénico o valor natural como Tamarindo empezaron a ser destinadas para el aprovechamiento de la actividad turística, generando un cambio en la funcionalidad que se le había asignado al territorio.

Debido a la gran dinámica inmobiliaria y del turismo en general, organizaciones comunales y sin fines de lucro asociaban el detrimento de espacios naturales y de ambientes frágiles con el crecimiento de estas actividades. Suposición que sería respaldada posteriormente por los resultados del informe técnico¹ realizado por el AyA como parte del programa Bandera Azul, que encontró múltiples focos de contaminación en la playa de Tamarindo (Cantero, 2008). También dieron alerta resoluciones o informes de otras instituciones estatales que indicaban recomendaciones ambientales o exponían claras violaciones a la Zona Marítimo Terrestre y a la normativa de ordenamiento territorial.

Por lo que, mediante esta tesis de graduación, se plantea estudiar el impacto que tuvo el modelo territorial de turismo en la estructura del paisaje en un período de cuarenta años. Lo que indirectamente permite determinar y analizar la condición ambiental del área de estudio en función de su composición y distribución espacial, bajo la perspectiva de aportar al ordenamiento del territorio. Para ello se aplicarán dos grandes enfoques en la elaboración de este trabajo: la Ecología del Paisaje y la Geografía del Turismo.

Finalmente, se concluye que en Tamarindo la disminución o abandono de la actividad ganadera tradicional impactó de manera positiva la regeneración de la vegetación zonal y riparia. Sin embargo la espontaneidad del crecimiento urbano debido al turismo, saturó la capacidad instalada de la infraestructura pública, lo que afecta la integridad de los espacios y recursos naturales próximos al área de influencia de estas zonas urbanas, debido procesos de planificación ineficientes y a la débil aplicación de los instrumentos de ordenamiento territorial.

¹Reportado tanto en medios electrónicos y prensa escrita.

Agradecimientos

En el largo recorrido de nuestras vidas, tenemos la dicha de encontrar personas excepcionales que nos nutren de valores, ideales y conocimientos. En este caso particular, expreso mis agradecimientos sinceros a las que considero esas personas. La Dra. Marilyn Romero Vargas por su constante apoyo en el transcurso de mis estudios en la Universidad Nacional, al Dr. Carlos Morera Beita por su inigualable paciencia para conmigo y por sus muy apreciadas recomendaciones; y al M.Sc. Dinisio Alfaro Rodríguez por tener fe en mí y darme la oportunidad de desarrollarme como profesional. Gracias por la gentileza de enseñarme las múltiples facetas que conlleva ser geógrafo.

También deseo agradecer a los compañeros geógrafos Luis Fernando Sandoval de la Esc. de Ciencias Geográficas y Marc Bech (geógrafo catalán), por su valiosa ayuda brindada en el levantamiento de información en el campo y por su colaboración en esta tesis de graduación. Además extiendo mi gratitud al M.Sc. Jorge Mora por su aporte en la discusión del tema de Ordenamiento Territorial de este trabajo. De igual forma le agradezco a los académicos y administrativos de la Escuela de Ciencias Geográficas por brindarme su confianza y su dedicación para con mi persona durante todos estos años.

No menos importantes, a todos aquellos que de una u otra forma me brindaron su ayuda directa e indirectamente en este proceso. Muchas gracias.

“Dedicado a mi familia”

Omar E. Barrantes Sotela

“Es muy común recordar que alguien nos debe agradecimiento, pero es más común no pensar en quienes le debemos nuestra propia gratitud.”

Johann Wolfgang Goethe

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Justificación	3
1.3. Objetivos	5
1.3.1. Objetivo general	5
1.3.2. Objetivos específicos	5
2. Marco teórico	6
2.1. Los orígenes del término paisaje	6
2.2. El paisaje: perspectiva y evolución desde la Geografía	6
2.3. La ecología del paisaje	11
2.3.1. Estructura y funciones del mosaico paisajístico	13
2.3.2. Evolución mosaico paisajístico	19
2.3.3. Los índices biométricos del paisaje	20
2.3.4. La estructura del paisaje y el análisis territorial	22
2.4. El turismo	26
2.5. La geografía del turismo	27
2.5.1. El enfoque sistémico en la Geografía del Turismo	28
2.5.2. Los modelos turísticos y su desarrollo en el territorio	29
2.5.3. La planificación y gestión del territorio turístico	31
3. Metodología	33
3.1. Tipo de investigación	33
3.2. Área de estudio y población	34
3.2.1. Área de Estudio	34
3.2.2. Geología	37
3.2.3. Clima y zona de vida	38
3.2.4. Población	41
3.3. Variables: definición e instrumentalización	44
3.3.1. Objetivo específico 1:	44
3.3.2. Objetivo específico 2:	57
3.3.3. Objetivo específico 3:	61
4. Estructura del paisaje en Tamarindo	62
4.1. La matriz paisajística en un contexto histórico	62
4.2. De la métrica del tamaño de los parches	74
4.3. De la métrica de la forma de los parches	88
4.3.1. Dimensión fractal de los parches	98
4.3.2. Efecto borde en los parches	110
4.4. Distribución de los parches	119

4.5. Naturalidad paisajística	125
5. Modelo de desarrollo territorial turístico en Tamarindo	129
5.1. Caracterización del modelo turístico	129
5.1.1. Caracterización de la oferta turística	130
5.2. Patrón espacial de asentamiento	137
5.2.1. Centro de gravedad y eje principal de los asentamientos urbanos . .	142
5.3. Densidad de las funciones turísticas	144
6. Efectos del turismo en la estructura del paisaje	146
6.1. Impacto de la implementación del modelo territorial turístico	147
6.2. Estado del Ordenamiento Territorial en el área de estudio	152
7. Conclusiones	157
8. Alcances y limitaciones	160
8.1. Limitaciones	160
8.2. Alcances	161
8.3. Futuras temáticas de investigación	163
Referencias	173
Anexos	174
A. Instrucciones programadas para la generación de datos	175
B. Sobre la delimitación del límite costero	188
C. Material fotogramétrico para la elaboración del uso-cobertura de la tierra	190
D. Ajuste del modelo de regresión lineal	191
E. Formulario de levantamiento de usos de la tierra	192
F. Corrección Atmosférica	196
G. Formulario de levantamiento de información de estructuras	197
H. Formulario de Preguntas	200

Índice de cuadros

2.1. Conceptos básicos en la Ecología del paisaje.	25
2.2. Conceptos de relevancia en la Geografía Turística.	32
3.1. Cabo Velas y Tamarindo: Estado físico de la vivienda. 2011.	42
3.2. Composición florística asociada al bosque secundario.	46
3.3. Composición florística asociada al bosque ripario.	47
3.4. Composición florística asociada al manglar.	48
4.1. Tamarindo: Métrica del tamaño de los parches para la estructura del paisaje de 1971.	86
4.2. Tamarindo: Métrica del tamaño de los parches para la estructura del paisaje de 1981.	86
4.3. Tamarindo: Métrica del tamaño de los parches para la estructura del paisaje de 1997.	87
4.4. Tamarindo: Métrica del tamaño de los parches para la estructura del paisaje de 2011.	87
4.5. Tamarindo: Métrica de la forma de los parches para la estructura del paisaje de 1971.	95
4.6. Tamarindo: Métrica de la forma de los parches para la estructura del paisaje de 1981.	95
4.7. Tamarindo: Métrica de la forma de los parches para la estructura del paisaje de 1997.	96
4.8. Tamarindo: Métrica de la forma de los parches para la estructura del paisaje de 2011.	96
4.9. Tamarindo: Dimensión fractal promedio ($K = y = \sum(\beta_k x_k)$) [FDK]	109
4.10. Tamarindo: Métrica de borde de los parches para la estructura del paisaje de 1971.	114
4.11. Tamarindo: Métrica de borde de los parches para la estructura del paisaje de 1981.	114
4.12. Tamarindo: Métrica de borde de los parches para la estructura del paisaje de 1997.	114
4.13. Tamarindo: Métrica de borde de los parches para la estructura del paisaje de 2011.	114
4.14. Tamarindo: Distancia media esperada y observada del vecino más cercano (MNN) según unidad del paisaje. 1971-2011.	121
4.15. Tamarindo: Índice de distancia media del vecino más cercano (MNN) según unidad del paisaje. 1971-2011.	121
4.16. Tamarindo: Índice de yuxtaposición (IJI) según unidad del paisaje. 1971-2011.	123
5.1. Tamarindo: Características de infraestructura de la oferta turística. 2010. .	131

5.2.	Tamarindo: Agencias inmobiliarias. 2010.	136
5.3.	Tamarindo: Desplazamiento de los centros de gravedad. 1971-2011.	143
6.1.	Santa Cruz: Listado de Planes Reguladores Costeros.	153
C.1.	Material fotogramétrico utilizado para la elaboración de usos de la tierra. .	190
F.1.	Corrección atmosférica en imágenes satelitales.	196

Índice de gráficos

2.1. Curva de Hilbert.	20
3.1. Pirámides poblacionales de los distritos en el área de estudio.	43
4.1. Tamarindo: Mosaico paisajístico. 1971.	77
4.2. Tamarindo: Mosaico paisajístico. 1981.	78
4.3. Tamarindo: Mosaico paisajístico. 1997.	79
4.4. Tamarindo: Mosaico paisajístico. 2011.	80
4.5. Tamarindo: Número de parche - Tamaño de parche - Desviación estándar - Coeficiente de variación. 1971.	81
4.6. Tamarindo: Número de parche - Tamaño de parche - Desviación estándar - Coeficiente de variación. 1981.	82
4.7. Tamarindo: Número de parche - Tamaño de parche - Desviación estándar - Coeficiente de variación. 1997.	83
4.8. Tamarindo: Número de parche - Tamaño de parche - Desviación estándar - Coeficiente de variación. 2011.	84
4.9. Tamarindo: Tendencia temporal del TMP y el NP. 1971-2011.	85
4.10. Tamarindo: Índice de Forma - Densidad de Borde - Dimensión Fractal - Dimensión Fractal Ponderada. 1971.	91
4.11. Tamarindo: Índice de Forma - Densidad de Borde - Dimensión Fractal - Dimensión Fractal Ponderada. 1981.	92
4.12. Tamarindo: Índice de Forma - Densidad de Borde - Dimensión Fractal - Dimensión Fractal Ponderada. 1997.	93
4.13. Tamarindo: Índice de Forma - Densidad de Borde - Dimensión Fractal - Dimensión Fractal Ponderada. 2011.	94
4.14. Tamarindo: Dimensión Fractal - Regresión de $\ln(\text{Perímetro})$ entre $\ln(\text{Superficie})$. 1971.	99
4.15. Tamarindo: Dimensión fractal estándar (FD) y Dimensión fractal con ajuste por regresión lineal de K (FDK). 1971.	100
4.16. Tamarindo: Dimensión Fractal - Regresión de $\ln(\text{Perímetro})$ entre $\ln(\text{Superficie})$. 1981.	101
4.17. Tamarindo: Dimensión fractal estándar (FD) y Dimensión fractal con ajuste por regresión lineal de K (FDK). 1981.	102
4.18. Tamarindo: Dimensión Fractal - Regresión de $\ln(\text{Perímetro})$ entre $\ln(\text{Superficie})$. 1997.	103
4.19. Tamarindo: Dimensión fractal estándar (FD) y Dimensión fractal con ajuste por regresión lineal de K (FDK). 1997.	104
4.20. Tamarindo: Dimensión Fractal - Regresión de $\ln(\text{Perímetro})$ entre $\ln(\text{Superficie})$. 2011.	105

4.21. Tamarindo: Dimensión fractal estándar (FD) y Dimensión fractal con ajuste por regresión lineal de K (FDK). 2011.	106
4.22. Tamarindo: Matriz de dispersión de los índices y parámetros [FDK], [ED], [SI] y [S] para la clase paisajística (A). 1971-1981.	115
4.23. Tamarindo: Matriz de dispersión de los índices y parámetros [FDK], [ED], [SI] y [S] para la clase paisajística (A). 1997-2011.	116
4.24. Tamarindo: Matriz de dispersión de los índices y parámetros [FDK], [ED], [SI] y [S] para la clase paisajística (C). 1971-1981.	117
4.25. Tamarindo: Matriz de dispersión de los índices y parámetros [FDK], [ED], [SI] y [S] para la clase paisajística (C). 1997-2011.	118
4.26. Tamarindo: Significancia estadística del MNN.	122
5.1. Tamarindo: Composición de la oferta turística. 2010.	130
5.2. Tamarindo: Distribución de la oferta turística según tipo de actividad, procedencia del dueño y tiempo de funcionamiento. 2010.	134
D.1. Tamarindo: Ajuste del modelo de regresión lineal de la Dimensión Fractal (FDK).	191

1.1. Planteamiento del problema

A principios de la década de los años ochenta, Costa Rica atravesó junto con el resto del mundo una crisis económica, que provocó desequilibrios en el esquema de desarrollo así como un proceso de empobrecimiento de la población costarricense, debido a que el consumo interno y el gasto fiscal superaban sistemáticamente la capacidad exportadora y los ingresos del estado (Sauma y Garnier, 1997). Por este motivo, en los años siguientes, se busca la reactivación de la economía por medio de un modelo de sustitución de importaciones y de promoción de exportaciones, con el fin de mejorar las condiciones socioeconómicas y evitar revertir el proceso de empobrecimiento que afectaba a varios sectores de la población y a las actividades económicas tradicionales predominantes en ese momento.

El cambio del modelo de desarrollo, y por lo tanto de la política económica, llevó a que muchos productores agropecuarios no se adaptaran adecuadamente al nuevo plan macroeconómico, hasta la instauración de la Ley de Fomento al Desarrollo Agropecuario (1988), que efectuaba entre otras medidas la reducción de los impuestos de exportación para los productos tradicionales como café y banano. A pesar del esfuerzo realizado por atenuar los efectos negativos en el sector agropecuario, ya muchos productores buscaban una respuesta alterna con otras actividades económicas para incrementar los réditos y beneficios; lo que contribuiría a una movilización del sector productivo primario hacia el sector de servicios. Como resultado, en la década de los noventa aparece el turismo de forma oficial en Costa Rica, y se convierte en un elemento dinámico de la economía costarricense.

En el período 1991-1995, el turismo aportó el 64,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) generado en Costa Rica (MIDEPLAN, 1997). Esta situación consolida el respaldo del Estado en materia política y fiscal hacia la actividad, que busca entre otras situaciones la inversión directa, nacional y extranjera. Como resultado en el país la tenencia de la tierra cambia de forma dinámica y considerable. La gran diversidad paisajística y de biodiversidad que ofrece el territorio nacional, se convierten en el principal insumo de la actividad turística.

1.1. Planteamiento del problema

Sin embargo, el cambio en la tenencia de la tierra para el aprovechamiento de la actividad turística ha significado, debido a su crecimiento, que ciertas zonas con alguna limitación físico-ambiental o con condiciones favorables para la conservación; sean destinadas para tal fin. En el área de estudio, estas condiciones al ser insumos fundamentales para la operación de la actividad y su promoción en el mercado extranjero e interno, pueden atentar contra la población y el ambiente en general, sí son ocupadas de forma irracional.

Lo anterior lleva a la necesidad de estudiar cómo esta actividad impacta sobre el paisaje, y que de forma indirecta significa determinar la condición ambiental de un espacio geográfico, específicamente en la comunidad de Tamarindo, Guanacaste; el cual es uno de los sitios turísticos preferidos en el país por visitantes y turistas, tanto nacionales como extranjeros. Según el criterio del grupo conservacionista *SaveTamarindo*, el incremento desordenado de la infraestructura para la oferta turística, ha promovido la desaparición de grandes extensiones de entornos naturales marinos y marino-terrestres cercanos al área de estudio. Lo cual ha originado la aparición de “islas” urbanas, y se observen los primeros indicios de expansión y conurbación en la zona litoral, por múltiples proyectos de construcción.

Un estudio de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en el año 2007, identificó once focos de polución en la playa y dos en aguas superficiales, provenientes principalmente de negocios comerciales y turísticos localizados muy cerca de la zona marítimo-terrestre de Tamarindo (Cantero, 2008). Lo cual evidencia, en primera instancia impactos negativos de la actividad turística en la comunidad, al detectarse en el año 2007 niveles de coliformes fecales de aproximadamente 4.600 por cada 100 ml, lo que ocasionó la fuera retirada a la playa la categoría de Bandera Azul Ecológica. Ante esta situación, la comunidad y vecinos reaccionaron para empezar a realizar las correcciones necesarias de recuperación de la playa, sin embargo dichas acciones no fueron suficientes para devolver a la playa dicha categoría, ya que para el año 2008 todavía se identificaron ciertos focos de contaminación.

Se ha percibido por la población del lugar (Camps *et al.*, 2008, p. 90), una disminución de los espacios naturales en el área para dar lugar especialmente a la actividad turística. La localización de urbanizaciones, hoteles y comercios en zonas no aptas para la actividad parece incrementarse en la comunidad de Tamarindo, lo cual pone en riesgo no solo a los espacios naturales sino a la población en general, al no considerar la carga turística que puede soportar el territorio.

1.2. Justificación

Ante las premisas expuestas anteriormente, se establece como problema de la investigación la pregunta:

¿En qué grado y de qué manera el modelo de desarrollo territorial turístico ha transformado la estructura del paisaje en Tamarindo durante el período de 1971-2011?

Es importante establecer el grado de impacto generado por la actividad turística, para proponer una política de ordenamiento territorial, que garantice un uso apropiado de los recursos naturales y humanos. Si la actividad mantiene su nivel de crecimiento actual, sin los parámetros adecuados para su localización y operación, propiciará una continua degradación del ambiente, el cual a su vez es el atractivo fundamental para la actividad que se desarrolla.

Por lo tanto, es importante el establecimiento de los parámetros y recomendaciones para el ordenamiento territorial que salvaguarden los recursos naturales y humanos, en relación con la actividad turística, sin que esto signifique minimizar o abandonar la actividad.

1.2. Justificación

En los últimos años, el enfoque de la Ecología del Paisaje explica cómo se llevan a cabo ciertos procesos ecológicos en el espacio geográfico, por lo que su reconocimiento por la comunidad científica ha crecido de forma sustancial, dado a sus aplicaciones teórico-prácticas. El uso de los índices biométricos para determinar la estructura, las tendencias evolutivas y los patrones del paisaje; han supuesto un gran aporte para la proposición de áreas de conservación y corredores biológicos bajo criterios técnicos y científicos, así como el replanteamiento de algunas áreas de este tipo que ya estaban en operación, en consideración de si son oportunas o no (McGarigal y Marks, 1994). En algunos casos, este enfoque no sólo ha sido empleado para analizar procesos ecológicos de un determinado paisaje, sino también para detectar otras singularidades y factores que afectan los ecosistemas y la biodiversidad existente, como por ejemplo las actividades productivas.

De acuerdo a lo anterior, la Ecología del Paisaje tiene una función importante en la planificación, el ordenamiento territorial y la gestión integrada del ambiente. Esto permite inducir, a procesos de homogeneización, implementación de redes ecológicas y re-estructuración del paisaje, no solo en términos de conservación, sino también para la regulación de ciertas

1.2. Justificación

actividades humanas, que en el caso de este trabajo dará énfasis a la actividad turística.

Por este motivo, la Geografía del Turismo puede ayudar a entender, en forma más específica, cómo se desarrolla un territorio a partir de los modelos territoriales que promueve una determinada tipología de la actividad turística y como por medio de la aproximación sistémica del enfoque, es posible vincular los impactos que produce en la morfología del territorio, el paisaje y las sociedades. Esto mediante, la vertiente operacional de la Geografía del Turismo, con la cual es posible proponer una planificación y gestión del territorio turístico (Vera *et al.*, 1997).

Partiendo de esta concepción, la realización de una relación conceptual entre la Ecología del Paisaje y de la Geografía del Turismo es propuesta en este trabajo, con la finalidad de dar un análisis más detallado de cómo una actividad productiva tan importante en Costa Rica puede influir en la estructura del paisaje, categoría que expresa de forma indirecta los impactos de la ocupación del suelo con el ambiente o naturaleza.

Para la realización de este trabajo, se utilizarán los conceptos más importantes y los instrumentos característicos de estas dos teorías de análisis del espacio geográfico (Ecología del Paisaje y la Geografía del Turismo), como índices biométricos obtenidos por medio del análisis e interpretación de fotografías aéreas, métodos para el estudio de cambios temporales en la estructura del paisaje, inventarios de infraestructura de la actividad turística, así como la encuesta y entrevista orientadas a establecer los sitios en las áreas urbanas donde se localizan o aglomeran los servicios turísticos.

La motivación de este trabajo de investigación es aportar un planteamiento científico de cómo una actividad productiva puede influir en la estructura del paisaje. Así como otorgar elementos y parámetros de decisión suficientes para una futura elaboración de un plan estratégico de manejo de la actividad turística y de los recursos naturales que la actividad usa para su desarrollo o sencillamente de insumo para ser empleado en un instrumento de ordenamiento territorial. Con el fin evitar, la degradación de los ecosistemas presentes y potenciando el desarrollo del turismo en el área de estudio, mediante una propuesta preliminar de zonificación del territorio.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

1. Analizar la estructura del paisaje y su relación con el modelo de desarrollo territorial de la actividad turística en Tamarindo, Guanacaste en el período de 1971-2011, para aportar al Ordenamiento Territorial.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Determinar índices biométricos para la caracterización de la estructura del paisaje, durante el período de 1971 - 2011.
2. Describir la oferta turística de Tamarindo y su patrón espacial para el análisis del modelo territorial turístico.
3. Analizar el impacto del modelo de desarrollo territorial turístico sobre las unidades de paisaje.

2.1. Los orígenes del término paisaje

El origen del término paisaje ha sido rastreado por varios autores como Houston, hasta al año 1000 DC, en las lenguas latinas, los términos *paysage* (francés), *paisaje* (castellano) y *paessagio* (italiano), consistían a la vinculación a una unidad territorial ocupada por una determinada comunidad humana (Houston, 1971). A su vez el vocablo paisaje, desde su concepción en las lenguas nórdicas viene del término *landschaft* (alemán), *landscip* (inglés antiguo), *lanskap* (sueco) y *landschap* (holandés); y que hacían referencia generalmente a un distrito territorial propiedad de un determinado señor o habitado por un grupo de humano particular (Juillard, 1962).

2.2. El paisaje: perspectiva y evolución desde la Geografía

Dentro de las consideraciones conceptuales geográficas, el concepto paisaje fue empleado en primera instancia y con un carácter técnico en 1805 por H.G. Hommeyer, y en forma general aglomera o representa a toda una serie de tendencias, que se pueden resumir con la afirmación de que el concepto de paisaje “incluye un conjunto de estudios de tipo geográfico integrados” (Jardí, 1990, p. 52). Esto con el propósito de dar objetividad científica al término; el cual por muchos años fue una mera descripción subjetiva del entorno, como había sido empleado por otros geógrafos y paisajistas de la época como Milton. Este mismo carácter subjetivo con el cual el término fue asociado en muchas oportunidades, favoreció a que se le dieran múltiples concepciones, significancias y formas de interpretación, a veces, no congruentes en las Ciencias Geográficas, tal como lo destaca (Rodríguez y da Silva, 2007).

Entre las distintas visiones del concepto paisaje destacan la visión naturalista, establecida en el siglo XIX por Humboldt, en la que se consideraba al paisaje como una unidad natural

2.2. El paisaje: perspectiva y evolución desde la Geografía

existente, sobre la cual se puede identificar en el espacio geográfico la influencia de factores físico-naturales. Bajo esta concepción los principales aportes son “las ideas de unidad, de globalidad, de evolución y de dinámica del paisaje, en las formas de la superficie terrestre” (Romero, 2004, p. 32).

A finales del siglo XIX, se desarrolló el concepto del paisaje desde la Geografía Positivista Clásica, la cual destacaba en tomar como base el término alemán de *landschaft* y se distinguía del paisaje “el carácter natural y el cultural; se apreciaba al paisaje como el resultado de las relaciones entre el ser humano con su medio ambiente circundante y que se refleja en la configuración de la región” (Rodríguez y da Silva, 2007, p. 79).

Durante el mismo período, se propuso la concepción regionalista del paisaje, la cual se definía como el “Complejo fisonómico que se reflejaba como una armónica individualista” (*Ibid*) (Rodríguez y da Silva, 2007). El principal propulsor de esta visión fue Vidal de la Blanche, que definía al paisaje como “La fisonomía del espacio y era la unidad básica para el estudio de la región” (Rodríguez, 1979, p. 26). Sin embargo, intentó explicar como una combinación de hechos físicos, biológicos y humanos. Le seguiría en este planteamiento Emmanuel de Martonne, el cual ponía en práctica el modelo difundido por Vidal de la Blanche, confiriéndole al concepto paisaje la denotación de unidad síntesis geográfica por excelencia para los trabajos de investigación en la línea de la geografía regional francesa, destacando las relaciones hombre-medio, relación que no fue totalmente desarrollada por el modelo Vidaliano, sólo la planteaba.

Posteriormente fue Hatsthorne a principios del siglo XX, quien profundizó de forma más completa la síntesis regional y que consideraba que la génesis del paisaje era el producto de los procesos de adaptación del ser humano en la región, sentando las bases para el desarrollo del punto de vista cultural del término paisaje de Sauer y de la corriente posibilista impulsada por Lucien Febvre. La predominancia del énfasis geomorfológico en las Ciencias Geográficas del concepto paisaje todavía era evidente en las investigaciones desarrolladas, donde los componentes paisajísticos se centraban en la expresión fisionómica del espacio humanizado, este supuesto fue impulsado principalmente por W.M Davis. Los aportes de Hassinger fueron dirigidos a la región y al binomio hombre-naturaleza, y en 1919 estableció la Geografía del Paisaje, “tanto como una región natural y objeto propio de análisis, caracterizado por las múltiples relaciones existentes entre la naturaleza y el ser humano” (Troll, 2003, p. 74).

2.2. El paisaje: perspectiva y evolución desde la Geografía

Fue Carl O. Sauer el fundador de la Escuela de Geografía Cultural en la Universidad de Berkeley, quien se atrevió a integrar los supuestos de Hatsthorne y W.M Davis, para desarrollar el concepto de paisaje cultural, el cual era una manifestación de una determinada unidad cultural en una área específica (Rodríguez y da Silva, 2007, p. 80). Sauer define al paisaje cultural como:

Aquel que es creado por un grupo cultural a partir de un paisaje natural. La cultura es el agente, el área natural es el medio, el paisaje cultural es el resultado. Bajo la influencia de una determinada cultura, cambiante ella misma a lo largo del tiempo, el paisaje se ve sujeto a desarrollo, atraviesa por fases, y alcanza probablemente el fin de su ciclo de desarrollo (Sauer, 2006).

Por lo tanto, el paisaje es el reflejo de las acciones humanas existentes de un lugar sobre un espacio natural determinado en un período de tiempo y por lo tanto es un organismo complejo y que evoluciona constantemente, lo cual sugiere de forma discreta en el concepto, un carácter sistémico al estar condicionado a una estructura y elementos, solo existentes en él.

Es notable el parecido de la línea de pensamiento que proponía Sauer, a los estudios realizados en su natal Alemania en 1920, por Passarge, Schluter y Hettner que aportarían a los estudios geográficos un nuevo intento en “estudiar los patrones humanos en el medio natural y que establecerían las bases conceptuales para que Carl Troll en 1939 propusiera la *Landschaftökologie* o Ecología del Paisaje” (Rodríguez, 1979, p. 28). Troll definió como paisaje geográfico:

Una parte de la superficie terrestre con una unidad de espacio que, por su imagen exterior y por la actuación conjunta de sus fenómenos, al igual que las relaciones de posiciones interiores y exteriores, tiene un carácter específico, y que se distingue de otros por fronteras geográficas y naturales (Troll, 2003, p. 72).

En un primer abordaje, “Troll consideraba que la ecología del paisaje debía ser una disciplina donde el análisis funcional del paisaje, y el esclarecimiento de las múltiples dependencias entre sus componentes debía ser fundamental” (Rodríguez y da Silva, 2007, p. 88), dando

2.2. El paisaje: perspectiva y evolución desde la Geografía

espacio una nueva ecología humana. Esta era una diferencia fundamental con lo propuesto por H.H Barrow en 1922, “que le daba preferencia a los factores sociales en la geografía, dejando de lado el análisis más profundo en el paisaje de ramas como la Geomorfología, Climatología, Hidrografía y Biogeografía; y que entendía como Ecología Humana a las relaciones sociales entre las personas y el intercambio de las mismas con el medio ambiente” (Troll, 2003, p. 75), y que le llevó fuertes críticas por diversos científicos de la época.

Fue Sorre, quien utilizaría los fundamentos de la denominada *Ecología Humana* propuesta por Barrow para realizar un replanteamiento de la misma, dando énfasis a aspectos biológicos de la Geografía Humana. Según Rodríguez, “el estudio del paisaje a durante la primera mitad del siglo XX proponía dos alternativas diferentes; el paisaje natural y el paisaje humanizado, denominado ahora como Ecología Humana” (Rodríguez, 1979, p. 28).

Para la segunda mitad del siglo XX, el concepto paisaje fue absorbido por la corriente de la nueva geografía, orientada al paradigma Neopositivista. Este nuevo enfoque proponía estudiar la distribución de los fenómenos geográficos en el espacio, dando paso al relativismo de las estructuras que se manifestaban en el espacio geográfico bajo una “noción de organización específica que podía ser categorizada y cuantificada por medio de la estadística y la matemática” (Rodríguez y da Silva, 2007, p. 82). Se producen así nuevos fundamentos para la delimitación y demarcación de las áreas de estudio, principalmente para entender los patrones de distribución espacial bajo las tipologías espaciales, la matriz geográfica y los primeros Sistemas de Información Geográfica (SIG); que procuraban dar una objetividad descriptiva bajo proposiciones hipotético-deductivas en lugar de una descripción subjetiva por parte de los investigadores, prácticamente provocando el desuso de la unidad paisaje, según Romero para dar paso a una “morfometría del paisaje” (Romero, 2004, p. 34).

En la década de los años cincuenta e influenciado por los supuestos cuantitativos, Claude et Georges Bertrand inicia trabajos en la denominada geografía ambiental basados en los estudios de ecología, el *Landschaftskunde* alemán, la teoría de sistema y de conjuntos; integrando luego los aportes del geosistema del modelo naturalista y cuantitativo soviético propuesto por Sochava e Isachenko en 1963 (Frolova, 2003). El resultado es un nuevo concepto de paisaje con el rango de geosistema, el cual es la unidad de análisis, o como lo denomina Romero “la unidad sistemática fundamental en la taxonomía de los geosistemas” (Romero, 2004, p. 34); con el objeto de abordar en forma tridimensional el estudio del medio ambiente: Geosistema, Territorio y Paisaje (GTP).

2.2. El paisaje: perspectiva y evolución desde la Geografía

Bajo esta tendencia, cabe destacar la importante labor realizada por Bertrand y Sochava, que establecen que “el paisaje es un complejo de facies o geosistemas más elementales, estableciendo dos escalas temporales de análisis: la evolución en la que cambia la estructura del paisaje, y la dinámica, en la cual el cambio se produce dentro de una determinada estructura” *Ibid* (Romero, 2004); y que con la incorporación de la dimensión espacial al concepto de ecosistema por parte de Tricart, se construye los principios conceptuales de la ecología del paisaje moderna.

Carl Troll en la década de los sesenta y setenta, profundiza aún más en sus estudios de Ecología del Paisaje al afirmar que “el estudio del complejo de elementos interactuantes entre la asociación de seres vivos (biocenosis) y sus condiciones ambientales, actúan en una parte específica del paisaje” (Troll, 2003, p. 80); y por lo cual se dice, relaciona la dimensión vertical con la dimensión horizontal. Esta línea de investigación y abordaje del concepto paisaje se extendería en las siguientes décadas por medio de los trabajos realizados por Bolòs, Forman, Godron, Lieberman, entre otros.

En forma paralela a la corriente positivista, se desarrolla la concepción del paisaje bajo la Geografía Humanística en la década de los setenta, por el rechazo y aversión del uso de métodos numéricos, la concepción estructural geométrica del paisaje y al enfoque naturalista que predominaba en la ciencia geográfica. Entre los principales preceptos de este enfoque se destacan “los aspectos psicológicos del ser humano con respecto a su entorno, y por lo tanto es la asociación de la percepción y la experiencia a lugares concretos de la vida cotidiana del ser humano lo que más interesaba” (Rodríguez y da Silva, 2007, p. 82). Según esta corriente, el paisaje es una totalidad en la cual se puede diferenciar los entornos físico-naturales pero también el espacio conocido, percibido, el sentido y vivido creando un complejo de carácter integral, pero en el que cada individuo establece una construcción mental específica del espacio geográfico según sus intereses y necesidades.

El paisaje, fue abordado desde el enfoque Marxista que proponía la corriente de la Geografía Crítica, como contraposición del modelo Neoliberalista, que dominaba en las corrientes económicas del mundo y que concebía al espacio geográfico como la manifestación de las relaciones capitalistas de producción en una macro-escala. David Harvey y Richard Peet, impulsan en gran manera la Geografía Radical de corte marxista proponiendo que “el paisaje era un producto social y por lo tanto la dinámica territorial respondía a procesos sociales y económicos” (Constenla, 2004, p. 135), y que “comprende una realidad objetiva y subjetiva, confiriéndole al término un gran parecido al paisaje visual” (Rodríguez y da

2.3. La ecología del paisaje

Silva, 2007, p. 83).

Miltos Santos quien daría grandes aportes a la Geografía Crítica y posteriormente al espacio local globalizado, afirmarí que uno de los objetivos de este enfoque sería producir un discurso de las especificidades del análisis del espacio y consideraría a este como un hecho social, y que inspirado en los preceptos de Henri Lefebvre, proponía que este debía ser estudiado en su estructura y su funcionalidad. También definiría que “la realidad social no está constituida sólo por la estructura, sino a su vez por la acción y toma de decisiones de los sujetos” (Zusman, 2002, pp. 210-211). Bajo este planteamiento, Santos definiría al paisaje como “un conjunto heterogéneo de formas naturales y artificiales, estando formado por fracciones de ambas formas, es todo aquello que se logra ver y por lo tanto la materialización de un instante de la sociedad” (Rodríguez y da Silva, 2007, p. 83).

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el paisaje en la ciencia geográfica, ha tenido una constante evolución y construcción epistemológica para fundamentar en forma coherente los diferentes enfoques establecidos por geógrafos y paisajistas. Estas diferencias entre escuelas de pensamiento, dieron un gran debate y discusión sobre el planteamiento del paisaje como unidad básica de estudio y su alcance teórico funcional en las investigaciones científicas. Esta necesidad para justificar una corriente de pensamiento fue indudablemente lo que originó las diferentes conceptualizaciones de una misma palabra, y que ahora no es concebible alejar el término paisaje de las Ciencias Geográficas y del análisis espacial. Una de las principales diferencias entre las corrientes de pensamiento, fue indudablemente si era necesario estudiar solo las características naturales o humanas en el paisaje o verlo desde una concepción mucho más integral que pudiera dar un carácter más holístico a la Ciencia Geográfica.

2.3. La ecología del paisaje

El término de la Ecología del Paisaje fue introducido por el biogeógrafo Carl Troll en 1932, sin embargo a través del tiempo, el mismo concepto evolucionó hasta definirse como “el estudio completo del complejo causa-efecto de las redes entre las comunidades vivas (biocenosis) y las condiciones ambientales en los cuales prevalecen en una sección específica del paisaje” (Sukachev & Dylis, 1964); citado en (Forman, 1997, p. 20).

2.3. La ecología del paisaje

En la conceptualización moderna de este enfoque teórico, el paisaje es definido por (Forman y Godron, 1986) como “un área espacial heterogénea, compuesta por un grupo de ecosistemas que interactúan de manera similar a lo largo de ese territorio”. Mientras que (Green *et al.*, 1996) afirman que el paisaje “es una configuración topográfica particular, cobertura vegetal, uso de la tierra y patrón de asentamiento, que es delimitado de forma coherente por procesos naturales y culturales, y actividades”. Según (Farina, 2006) la definición más amplia del término paisaje, así como la más atinada es la elaborada por (Haber, 2004) que afirma “es el pedazo de tierra que se percibe de forma comprensiva alrededor de nosotros, sin mirar de cerca los componentes simples, y que son familiares para nosotros”.

Como soporte fundamental de este paradigma destacan la teoría de biogeografía de islas, propuesto por (McArthur y Wilson, 1967); y la teoría de dinámica de metapoblaciones (Levins, 1969). Se establece además, que los paisajes no son elementos aislados (Wiens, 2002), al contrario están inmersos dentro de configuraciones paisajísticas mayores, y de ahí la importancia de considerar en los respectivos estudios la escala de trabajo, dado que los resultados del análisis estarán en función de este parámetro. Por su contexto (McGarigal y Marks, 1994, p. 2), precisan que el paisaje es un sistema abierto, a diferencia de la perspectiva de un modelo geomorfológico o hidrológico los cuales se les supone como semi-cerrados.

Dentro de los aspectos generales considerados y aplicados en la Ecología del Paisaje se enumeran, el análisis de los atributos de la tierra como objetos y variables, que pueden ser factores claves a ser controladas por la inteligencia humana. El estudio de la tierra como ente holístico, creado por diferentes elementos y que se influyen unos con otros. Así como el desarrollo y la dinámica de la heterogeneidad espacial, las interacciones espacio-temporales e intercambios entre paisajes heterogéneos, influencias de la heterogeneidad espacial en procesos bióticos y abióticos, y el manejo de la heterogeneidad espacial.

En resumen los ejes temáticos que importan a la Ecología del Paisaje en la constitución del paisaje son la estructura, la función y los cambios. Según (Forman y Godron, 1986) citado en (Turner, 1989; McGarigal y Marks, 1994, p. 1), se definen como:

1. *Estructura:* Es la relación espacial entre los ecosistemas distintivos o elementos presentes, más específicamente, la distribución de energía, materiales, y especies en relación a los tamaños, formas, números, tipos, y configuraciones de los ecosistemas.

2.3. La ecología del paisaje

2. *Función*: Es la interacción entre los elementos espaciales, que son, flujos de energía, materiales, y especies entre los componentes ecosistémicos.
3. *Cambios*: Es la alteración en la estructura y la función de los mosaicos ecológicos sobre el tiempo.

Además al incorporar el desarrollo tecnológico computacional y de la teledetección, a las metodologías e instrumentos de la Ecología del Paisaje, estas adquieren una función destacada para la toma de decisiones en los procesos de planificación y ordenamiento del territorio. Se detalla a continuación las dimensiones que constituyen el modelo de análisis del paisaje.

2.3.1. Estructura y funciones del mosaico paisajístico

En la mayoría de las investigaciones correspondientes al estudio de los patrones estructurales de composición paisajística, se hace referencia obligatoria a (Forman y Godron, 1986). Estos autores en el libro *Ecología del Paisaje*, sistematizaron a partir de una gran variedad de publicaciones científicas de diversos ámbitos los principales hallazgos sobre el tema, y elaboraron un modelo básico conceptual topológico para ser usado en el estudio formal del paisaje por ciencias como la geografía, biología de conservación y vida silvestre, ciencias forestales, ordenamiento y planificación territorial, arquitectura paisajística, ciencias agrícolas; por citar algunas.

El modelo espacial bajo este paradigma consta de una unidad territorial denominada mosaico paisajístico, que resulta de la compleja interrelación de factores físicos, biológicos y fuerzas sociales; en un período temporal y escala espacial determinados (Turner, 1989). Topológicamente el modelo establecido está configurado por parches, corredores o redes de interconexión entre los elementos y una matriz paisajística; y se le conoce comúnmente como el modelo *parche-corredor-matriz*. El mosaico presenta patrones de paisaje que pueden ser abordados mediante el análisis de índices cuantitativos en sus atributos de tamaño, forma, composición y distribución espacial (Forman y Godron, 1986; Turner, 1989; Folch, 2003; Laforteza y Brown, 2004).

El análisis de la configuración del mosaico, busca identificar y establecer como los patrones¹

¹“El paisaje puede ser caracterizado por su composición y configuración; afectando independientemente

2.3. La ecología del paisaje

en la estructura de sus elementos se relacionan a procesos ecológicos específicos (Turner, 1989; Loraamm, 2011).

2.3.1.1. Parches

Según la ecología del paisaje, es la unidad básica del mosaico pasajístico (Forman y Godron, 1986). Su tamaño y dimensión puede ser variable, y está en función del nivel organizacional del objeto de estudio (individuo, población o metapoblación). Por ejemplo la especie endémica costarricense *Pitcairnia calcicola*, es una *Bromeliaceae* localizada en el bosque secundario de la cima y falda sur del cerro Barra Honda (Santa Cruz, Guanacaste), ha aproximadamente 420 m.s.n.m. (Atta. Sistema de información general, 1989), y corresponde a una mancha de paisaje específica (“*grain*” *landscape*); especialmente sí se compara su comportamiento en el rango de un bosque semicaducifolio, que puede ser analizado a escalas mayores (“*extent*” *landscape*).

Esto resulta en variaciones de la heterogeneidad del mosaico por procesos de agregación² y contraste³. Por lo cual, la heterogeneidad paisajística, también está en función de la jerarquía estructural del parche o los parches (Kotliar y Wiens, 1990); y se destacan tres mecanismos principales que crean heterogeneidad espacial en los patrones del paisaje: a) la heterogeneidad del sustrato, b) los disturbios naturales y c) la actividad humana (Forman, 1995).

Según (McGarigal y Marks, 1994), “desde una perspectiva ecológica, los parches representan áreas discretas relativas o períodos de homogeneidad relativa de las condiciones ambientales”. Las teselas o parches están compuestas por un núcleo o espacio funcional interior y por un sector externo (hábitat de borde), donde ocurre un proceso de transición hacia otras unidades (Romero, 2004) y es la zona más susceptible a las variaciones o impactos bióticos (Bogaert, 2000).

Cuando varios parches con atributos semejantes se agrupan constituyen una clase fisionómica; a su vez el conjunto de clases de paisaje forman un mosaico. Es importante aclarar, que un parche por si solo no constituye un paisaje o un mosaico, debido a la implicación

o por su combinación procesos ecológicos y organismos”. (Turner, 1989)

²Indica la distribución espacial de los parches (agrupados, aleatorios y uniformes).

³Se refiere al grado de diferencia entre parches o entre un parche y la matriz a una escala específica (Forman y Godron, 1986).

2.3. La ecología del paisaje

de que un paisaje contiene una jerarquía de parches o unidades con funciones definidas a diferentes rangos de escala.

2.3.1.2. Corredor

Es un elemento lineal del paisaje, que es rodeado o insertado en hábitats con características disimiles al mismo. (Rodà, 2003; DeStefano, 2009) alegan que se puede considerar como una mancha con forma lineal o longitudinal. Por su condición específica se le atribuyen funciones de protección, comunicación, conexión o separación de los elementos del paisaje; usualmente a las manchas conectadas por los corredores se les denomina *nodos* y al conjunto organizado de corredores como *red* (Burel y Baudry, 2003; Romero, 2004; Farina, 2006). Pueden ser de origen natural (ríos, bosques de galería) o antrópico (caminos, tendidos eléctricos, rompevientos).

Al centrarse en las redes ecológicas (conjunto de nodos y corredores) con funciones para la conservación, se establece que mejoran la habilidad de movilización de los organismos entre los parches (Beier y Noss, 1998; DeStefano, 2009; Gillies y St. Clair, 2010), reducen la tasa de perdida de riqueza de especies y generalmente son un factor que mitiga la fragmentación del sistema paisajístico (Farina, 2006). (Schippers *et al.*, 2009) también asocian a los corredores la capacidad de atraer y guiar animales dispersos en la matriz, lo que fomenta una mayor supervivencia metapoblacional; mientras que (Forman, 1995) destaca en los corredores para conservación cinco funciones primordiales: 1) hábitats para especies específicas, 2) conductos para movilidad de especies, 3) filtro, 4) fuente y 5) sumidero. Por su parte (Beier y Noss, 1998), mencionan el papel que realizan al proveer refugio a especies, ofrecer sitios de anidación y refugio de biota.

Los atributos de los corredores como la anchura, la conectividad, conectancia, curvatura e irregularidad, características de composición vegetal de los nodos, así como el grado de obstrucción; son cuantificados para establecer la funcionalidad ecológica de las redes (Romero, 2004). Ciertos escépticos cuestionan la evidencia empírica de que los corredores proveen conectividad al paisaje, y exaltan los peligros que pueden ocasionar. Por ejemplo (Simberloff y Cox, 1987; Simberloff *et al.*, 1992), mantienen una postura en la cual las propuestas genéricas de diseño de corredores pueden ser desventajosas y costosas, sino presentan fundamento científico o una valoración ecológica apropiada; que en casos extremos pueden generar la propagación de enfermedades, disturbios catastróficos (incendios

2.3. La ecología del paisaje

forestales) o invasión de especies exóticas. Factores que promueven la expulsión de especies sensibles e inciden en el aumento de su mortalidad.

También se ha entablado una discusión referente, a la necesidad de estudiar en los corredores solo especies de gran tamaño que muestren un efecto sensible al movimiento, estén amenazadas o en peligro de extinción; desestimando estudios de “pequeñas” especies que no requieren conectividad a escalas de macro paisaje (Beier y Noss, 1998). La respuesta al argumento anterior por (Haddad *et al.*, 2000) indica, que el paisaje es afectado integralmente por la combinación de especies y no solo por la respuesta de la conectividad de especies de “gran tamaño” como único parámetro de valoración; ya que debe ser suficiente el justificar la capacidad del movimiento del organismo en el patrón de escala que el mismo define. Se afirma también por los autores, que la discusión debe enfatizarse a establecer los principios que pueden predecir el comportamiento y la respuesta poblacional de especies en los corredores y paisajes aledaños.

2.3.1.3. Matriz paisajística

Como se estableció anteriormente, la matriz es la composición de varios tipos de parches con características o atributos similares; a su vez mantiene un predominio en extensión que establece la funcionalidad paisajística y es el elemento del mosaico que presenta una mayor conectividad e interacción con el resto de los elementos presentes. También es la unidad que mantiene un mayor control en la dinámica de cambio (Forman y Godron, 1986; Lindenmayer y Fischer, 2006).

La definición de la matriz es obvia en la mayoría los casos, no obstante debido a la dinámica e intensidad de los procesos de heterogeneidad que ocurren en un paisaje o paisajes, puede derivar en un período espacial-temporal en el cual no exista un dominio manifiesto por una determinada clase paisajística. Tal como expresa (McGarigal y Marks, 1994; Romero, 2004), en este período transitorio no es recomendable definir a un elemento como la matriz, debido a que la incidencia en las funciones ecológicas hacia el resto de los componentes no puede ser establecida con claridad. Según (Farina, 2006), esto no significa que la matriz no exista, solo es imperceptible por el grado de heterogeneidad; y a pesar de que este fragmentada o sea homogénea siempre se encontrará en contexto geográfico con el mosaico paisajístico.

2.3. La ecología del paisaje

2.3.1.4. Zonas de borde

(Leopold, 1993) al establecer su principio de borde, define las zonas externas como hábitats fronterizos con discontinuidades abruptas en las propiedades o rasgos bióticos y abióticos distintos de hábitats adyacentes. A su vez (Lidicker Jr., 1999), los define como discontinuidades en los atributos de un hábitat, que son percibidos por un individuo o especie focal, lo que a su vez afecta de alguna manera su desempeño.

El primer abordaje teórico, considera positivo para el paisaje la presencia de estas áreas, al ofrecer un escenario favorable para el manejo de las áreas silvestres, al identificarlas como sitios de alta productividad y biodiversidad (Barnes *et al.*, 1991). Sin embargo, el segundo criterio resalta que tales características⁴ solo son aplicables a especies con propiedades emergentes o con capacidades de adaptación a esta zona de transición (Lidicker Jr., 1999). También (Guthery y Bingham, 1992) propondrían una revisión al principio de borde de Leopold, para poder ser aplicado a especies únicas o que se benefician de los hábitats de borde; además de incorporar circunstancias geométricas más allá de límites ordinarios, que suceden al estudiar parches de baja y alta escala.

Para (Forman y Moore, 1992), las zonas de borde mantienen una función de filtro en el mosaico compuesto por entidades abióticas y bióticas, así como entre teselas adyacentes; y modifican los flujos de energía, intercambio de materia e información. Además los bordes según el tipo de flujo difieren en su permeabilidad, lo que puede crear patrones espaciales específicos en la abundancia de los organismos, concentraciones de nutrientes y depósito de materiales (Wiens, 2002).

2.3.1.5. Efecto borde

Un mosaico paisajístico, dominado por una matriz que no es capaz de generar un hábitat para las especies nativas, fomenta procesos ecológicos en la matriz que degradan a los parches y corredores. Factores como el tamaño del elemento o la capacidad del proceso para penetrar en otros ecosistemas, aceleran los efectos de contracción⁵ y desgaste⁶ (Bogaert, 2000). A este fenómeno se le denomina *efecto borde*.

⁴Se refiere al modelo conceptual de borde elaborado por Leopold.

⁵Contracción: El área total del hábitat decrece, pero sin disminuir el número de parches.

⁶Desgaste: Tanto el número de parches como el área total disminuye.

2.3. La ecología del paisaje

La extensión del efecto de borde es significativamente influenciada, tanto por el aspecto o orientación (exposición) de la tesela (Forman y Godron, 1986; Saunders *et al.*, 1991; Collinge, 1996; Forman, 1997), así como la presencia de un tipo o estructura de vegetación; debido a que la significancia estadística del efecto borde dependerá de la composición y estructura de un bosque, en el grado que pueda ser distinguido un hábitat de borde o una comunidad de borde desde el hábitat interior de un determinado paisaje (Harper *et al.*, 2005).

Siguiendo el razonamiento anterior, (Forman y Godron, 1986; Forman, 1997) señalan la distinción que debe realizarse al estudiar los organismos presentes en los hábitats interiores y exteriores, con el propósito de establecer la influencia del efecto borde; especificando entre especies de borde⁷ y las especies interiores⁸; así como las especies indiferentes, las cuales son generalistas y persistentes en ambos ambientes (Bogaert, 2000). Por ejemplo, se ha demostrado en la literatura que aves migratorias prefieren áreas de borde en bosques densos que hábitats marginales con baja densidad en cobertura boscosa (Fletcher, 2005; Wilkin *et al.*, 2007).

El efecto borde se asocia con variaciones micro-climáticas diferenciales en los hábitats externos como: cambios en las condiciones de luminosidad, temperatura, humedad y viento. Factores que inciden directamente en la estructura y composición de las comunidades de flora y fauna, al afectar procesos como la fotosíntesis, regeneración, crecimiento vegetal, el ciclo de nutrientes y la descomposición (Saunders, 1998; Bogaert, 2000; Wilkin *et al.*, 2007). Según (Saunders, 1998), el viento y la radiación solar provocan variaciones intermedias en la métrica de borde, tanto para claros en el interior del bosque como en áreas periféricas deforestadas. Mientras que la temperatura del suelo y el aire, y la humedad relativa, inducen a métricas de borde más elevadas que en cualquier otro parche, debido a la estabilidad de las masas de aires creadas en los bordes.

Entre los principales cambios bióticos atribuidos al fenómeno están, el aumento de la riqueza de especies en la zona de borde (Bierregaard Jr. y Lovejoy, 1992; Forman, 1997; Farina, 2006), la elevada mortalidad e incremento en la caída de árboles (principalmente en casos cuando la gradiente en las discontinuidades de los paisajes genera una mayor exposición a la luminosidad y el viento) (Bierregaard Jr. y Lovejoy, 1992), aumento en la abundancia de especies de plantas pioneras, invasión de especies exóticas (tanto animales

⁷especies de borde: solo o generalmente localizadas en las cercanías de los bordes.

⁸especies interiores: solo o generalmente localizadas a una distancia lejana de los bordes.

2.3. La ecología del paisaje

como vegetales) (Collinge, 1996), reducción del área basal y la cobertura del dosel (Bogaert, 2000); así como el incremento de la depredación (Donovan *et al.*, 1997; Cornell y Donovan, 2010), solo por citar los más mencionados en la literatura especializada.

A medida que se aproxima a los núcleos, los cambios generados por el *efecto borde* tienden a decrecer en intensidad, pero su penetración dependerá de las características de cada especie (Saunders *et al.*, 1991; Bierregaard Jr. y Lovejoy, 1992; Forman, 1997; Bogaert, 2000). Sin embargo, a pesar de que el nivel de transferencia ecológica cambia significativamente en los bordes y usualmente varía de manera más abrupta que en otros sectores, los patrones complejos en las discontinuidades paisajísticas no garantizan que en todos los casos sea posible predecir la forma y el grado de cambio en las zonas externas; sino además la ubicación de ocurrencia del efecto máximo de borde (Saunders, 1998).

2.3.2. Evolución mosaico paisajístico

Anteriormente se mencionó los procesos de agregación y contraste, en la dinámica del mosaico paisajístico. Ambos fenómenos están contemplados o enmarcados dentro del principio ecológico de evolución paisajística propuesto por (Forman y Godron, 1986); y que relaciona los atributos espaciales estructurales (tamaño, forma, cantidad, tipo, distribución y configuración) de los elementos que componen el mosaico del paisaje (parches, corredor y matriz), con los flujos de energía, materia y organismos.

Bajo el principio newtoniano “a toda acción ocurre siempre una reacción igual y opuesta”, un evento de perturbación en la matriz originado por los procesos de heterogeneidad, comienza también un proceso de homogeneidad paisajística (por regeneración natural, cambios en el sustrato o movilidad animal). No obstante al considerar el modelo *parche-corredor-matriz* como un sistema abierto, nunca existirá un paisaje completamente homogéneo, sea por las condiciones de dinámica diferencial por clase fisionómica de paisaje o la ocurrencia de nuevas y constantes alteraciones en el medio ecológico, originadas por entradas y salidas desproporcionadas en el sistema.

2.3.3. Los índices biométricos del paisaje

2.3.3.1. Métrica del tamaño

Las métricas de tamaño o de la superficie de los parches es según (McGarigal y Marks, 1994) uno de los atributos que por sí solo contiene información muy útil del paisaje y que de acuerdo a resultados obtenidos tanto en estudios teóricos como empíricos, está altamente relacionada con las funciones ecológicas de los organismos (Romero, 2004); tales como la abundancia de especies, ocupación del parche y los patrones de distribución.

Por ejemplo las áreas de clase de la unidad de paisaje [CA], es una medida que indica la composición del mosaico y de la misma clase en análisis. También es importante para el estudio de la fragmentación y de los requerimientos mínimos que una especie particular pueda necesitar para su subsistencia (Forsman *et al.*, 1984).

2.3.3.2. Métrica de forma

Gráfico 2.1
Curva de Hilbert.

Como establece (Romero, 2004), la configuración espacial de las unidades pasajísticas responden al sistema conformado por factores climáticos, geomorfológicos, biológicos, ecológicos, económicos, culturales, sociales, por citar algunos (Turner, 1989, 2005); que por sus características intrínsecas están en escalas espaciales y temporales, que en ocasiones son iguales, en otras diferentes, se traslapan o contienen según sea el caso (Lindenmayer *et al.*, 2007).

Debido a la variabilidad de las formas que pueden adquirir los elementos del mosaico paisajístico, se ha establecido en la teoría de la Ecología del Paisaje que pueden catalogarse como formas euclidianas o fractales; aunque los procesos que les dan origen pueden ser diferentes (Romero, 2004).

2.3. La ecología del paisaje

La interpretación de los patrones de la métrica del paisaje, dispuesta por (McGarigal y Marks, 1994) precisa por ejemplo que valores iguales a uno en los índices de forma y dimensión fractal; corresponden a formas circulares (en el caso de representación vectorial) y son asociadas a clases más fragmentadas. Mientras que valores más altos indican formas complejas, con alta correlación hacia unidades con menores indicios de un proceso de fragmentación (Turner, 1989).

Tal afirmación, formuló una de las hipótesis más aceptadas por la teoría de la ecología del paisaje con soporte en la teoría fractal de (Mandelbrot, 1982); al establecer que los elementos del paisaje con formas más irregulares no solo presentan geometrías euclidianas y fractales mayores, sino que corresponden también a una mayor presencia de naturalidad (Krummel *et al.*, 1987; Forman, 1997).

En investigaciones más recientes, se ha discutido de que la descripción general de los patrones espaciales de los parches o unidades necesita el sustento de información correspondiente a la composición o variabilidad, así como de la configuración y distribución del fenómeno en el espacio, empleando índices biométricos correlacionados de forma significativa (Fortin *et al.*, 2003; Remmel y Csillag, 2003). A su vez realizar inferencias generales de cómo los patrones espaciales del paisaje explican procesos ecológicos de una observación singular no es recomendado (Li y Wu, 2004).

Al contrario se insta a establecer un contexto del o los casos de análisis, mejor combinación de índices (altas correlaciones) en casos específicos, uso de índices de rangos de fácil lectura (normalización) con claro significado ecológico y comparar diversos sistemas o el mismo pero en períodos diferentes (Turner *et al.*, 2001; Li y Wu, 2004; Cardille *et al.*, 2005; Turner, 2005). Inclusive (Mas y Correa, 2000; Romero, 2004; Li y Wu, 2004) destacan que en ciertos elementos paisajísticos, no es posible interpretar adecuadamente los índices de geometría fractal o que no necesariamente los elementos artificiales deban presentar formas simples (como en el caso de las redes artificiales).

2.3.3.3. Indicadores de distribución

Sobre el patrón o arreglo de los parches, determinar la distribución y el estado de agrupación de los elementos insertos en la matriz de paisaje, es indispensable para comprender los procesos que originan un determinado hábitat, la dinámica de población y la interacción

2.3. La ecología del paisaje

de especies en poblaciones espacialmente subdividas (McGarigal y Marks, 1994).

Esta organización de los parches esta condicionada por múltiples factores e indudablemente son sensibles a decisiones de tipo político, cultural, sociales y económicas; y varían en función de la escala. Como anteriormente se señaló, los efectos escalares incorporan también un componente temporal, por lo cual estudiar la evolución de la distribución de los parches es necesario para determinar las implicaciones que un determinado modelo de desarrollo tiene en los paisajes (Burel y Baudry, 2003).

(Farina, 2006) indica la importancia de estos indicadores para determinar el costo energético que implica el movimiento de especies, estados de aislamiento, el incremento de riesgo por depredación y el decrecimiento de transportación por vectores. Además distancia también significa conectancia y conectividad. Por su parte (Fahrig *et al.*, 2011) destacan el uso de las métricas de distancia y distribución para entender las relaciones de heterogeneidad paisajística y biodiversidad, específicamente en agropaisajes.

Entre los índices más utilizados en este tipo de métricas destacan el de distancia promedio del vecino próximo (NNM) y el índice de juxtaposición (IJI). Sin embargo por ser de tipo euclidiano, se dificulta el estudio de las complejas relaciones ecosistémicas y que en el caso del análisis de conectividad es necesario contar con exhaustivos estudios de campo, según afirman autores como (Urban y Keitt, 2001; Fall *et al.*, 2007; Minor y Urban, 2008; Saura y Rubio, 2010). Estos proponen a su vez la utilización de modelos de estructuras de grafos en el estudio de distribución y de las métricas de disponibilidad de hábitat.

Es importante mencionar en este tipo de instrumentalización esta dirigida más a los aspectos concernientes a la topología o la relación funcional entre los nodos de un grafo, que a los aspectos meramente matemáticos del álgebra de redes.

2.3.4. La estructura del paisaje y el análisis territorial

La Ecología del Paisaje involucra el estudio de los patrones del paisaje, y la interacción de los parches existentes en un mosaico paisajístico, y como esos patrones e interacciones cambian en el tiempo (Risser *et al.*, 1984); citado en (McGarigal y Marks, 1994, p. 2). Bajo estas consideraciones teóricas, se incorpora el estudio de las actividades humanas como un factor condicionante del paisaje ecológico, y que afecta o modifica la estructura del mismo,

2.3. La ecología del paisaje

en todos sus elementos constituyentes dentro de un período temporal establecido (Forman y Godron, 1986). A su vez el planteamiento de (Romero, 2004, p. 40), establece que al concebir la naturaleza, y el territorio como un sistema; el modelo paisajístico de análisis territorial empleado por la Ecología del Paisaje, promueve la identificación y elaboración de propuestas para la gestión a los problemas ambientales.

Al basarse sobre la concepción del paisaje como un modelo teórico, en el cual este constituye una unidad temporal y funcional integrada por un conjunto de ecosistemas interrelacionados a lo largo de un territorio específico (Forman y Godron, 1986); citado en (Romero, 2004, p. 43). Es posible entender la interrelación de los tres mecanismos o aspectos prioritarios de la Ecología del Paisaje, estructura, función y dinámica, que le confieren a esta ciencia un carácter holístico, a su vez que le asignan un valor operativo de investigación al término paisaje.

La composición y la estructura del paisaje están condicionadas por una combinación entre los elementos físicos en el espacio y las acciones humanas (Martínez de Pisón, 1996); citado en (Vicente-Serrano *et al.*, 2000, p. 112). Lo que sugiere en base de los principios fundamentales del manejo de los recursos naturales y humanos planteados por el Ordenamiento Territorial; un insumo necesario para conocer estructuras relacionadas a las combinaciones de procesos, que pueden ser particulares a un espacio geográfico determinado.

Entre las diferentes aplicaciones de la Ecología del paisaje, específicamente concernientes a la estructura del paisaje por medio del análisis espacial, se pueden mencionar la conceptualización de *corredores de disturbio*, que perturban un paisaje homogéneo como las redes de distribución (redes de transportes, eléctricas, líneas de prevención, entre otros); *corredores agrícolas* que son franjas de uso para actividades humanas productivas (rompe vientos, arboladas decorativas y de separación entre cultivos). Otro tipo de conceptualización de corredores es el de tipo *regenerativo o conservación biológica* que idealiza la conectividad de hábitats por medio de la regeneración o permanencia de vegetación (puede ser de carácter primaria o secundaria) y que asegura la interacción de varios ecosistemas.

La proposición de *tramas verdes* responde en términos muy similares a un corredor con la diferencia de que estos se establecen en los espacios lineales de un corredor natural como el cauce de un río o a través de espacios lineales urbanos como rutas escénicas o conexiones entre parques urbanos, reservas naturales o sitios históricos. En la mayoría de los casos la disposición de un corredor responde al propósito de maximizar las funciones del paisaje

2.3. La ecología del paisaje

tanto en interacciones y flujos de procesos, organismos y energía.

También se puede desarrollar por medio de la Ecología del paisaje, la cuantificación del impacto del establecimiento de infraestructura orientada al transporte, el cual incorpora estudios de modificación de hábitats, efectos de emisiones y fuentes generalmente para comprobar los niveles de disturbio, así como efectos de aislamiento que puede producir la creación de una carretera a un ecosistema en particular y que puede incidir directamente en la conectancia de los organismos (Loraamm, 2011).

Una importante aplicación de los conceptos teóricos de la Ecología del paisaje es la planificación del uso de los recursos para promover un diseño y conformación de la estructura del paisaje acorde no solo con el desarrollo de áreas rurales, sino que bajo criterios y condiciones ambientales específicas que puedan generar un mejor soporte para actividades ecológicas, sociales y económicas. Se destaca en este caso la ingeniería ecológica, que particularmente desarrolla dos ámbitos de diseño: los ligados a favorecer aspectos de la biodiversidad y de la calidad de agua de un territorio. Por medio del análisis de escenarios y de acuerdo a los resultados obtenidos es posible establecer sugerencias y políticas para generar diseños urbanos acordes con los recursos carentes y disponibles.

Según (Burel y Baudry, 2003, p. 295), la Ecología del paisaje ofrece conceptos, métodos y resultados prácticos para la gestión de los recursos en contexto del desarrollo y grupos sociales que pueden ser antagónicos o no, y que son activos en una dimensión económica y social. Por lo tanto se ofrece un punto de vista y herramientas con las cuales se pueden proponer escenarios alternativos de planificación con potencial para negociación en las comunidades.

2.3. La ecología del paisaje

Cuadro 2.1

Conceptos básicos en la Ecología del paisaje.

Conectancia/*Connectedness*: Propiedad de un hábitat o cobertura espacial existente en un paisaje para ponerse en contacto con otros hábitats o coberturas, y facilitar los procesos secuenciales en un orden determinado.

Conectividad/*Connectivity*: Es la conectividad espacial de un hábitat o de un tipo de cobertura existente en el paisaje.

Configuración/*Configuration*: Es el arreglo específico de los elementos espaciales, se refiere a la estructura del paisaje o a la disposición de los parches.

Corredor/*Corridor*: Relativas franjas angostas de un tipo particular de cobertura o hábitat que difiere de las áreas adyacentes en ambos lados.

Escala/*Scale*: Dimensión espacial o temporal de un objeto o proceso, caracterizado por su unidad mínima representada y su extensión.

Fragmentación/*Fragmentation*: Proceso espacial, a escala de paisaje, que promueve la discontinuidad de un hábitat o cobertura espacial y su disminución a parcelas desconectadas.

Heterogeneidad/*Heterogeneity*: Calidad o grado de consistencia de elementos disimilares, como una mezcla de hábitats diferentes o tipos de cobertura que ocurren en el paisaje; término opuesto a la homogeneidad, en cuyos elementos permanecen iguales o en una misma categoría de análisis.

Límite/*Borde*: Porción de un ecosistema o tipo de cobertura cerca de su perímetro y con condiciones ambientales que pueden diferir de las locaciones interiores del ecosistema; también se entiende por la medida de longitud de la adyacencia entre tipos de cobertura en el paisaje.

Matriz/*Matrix*: Tipo de cobertura predominante en un paisaje, caracterizado su extensión y un alto grado de conectividad, sin embargo no todos los paisajes presentan una matriz definida.

Paisaje/*Landscape*: Área espacial heterogénea en al menos un factor de interés.

Parche/*Patch*: Unidad superficial mínima en la Ecología del paisaje, también hace referencia a una unidad superficial diferente a sus alrededores en naturaleza y apariencia.

Tipo de cobertura/*Cover type*: Categoría de análisis con un diseño de clasificación definido por el investigador para distinguir entre los diferentes hábitats, ecosistemas, tipos de vegetación y usos de la tierra presentes en el paisaje.

Fuente: Adaptado de Turner, Gardner y O'Neill, 2001.

2.4. El turismo

El Turismo como actividad económica contemporánea, se desarrolló después de la revolución industrial en el siglo XVIII y fue en esta época una actividad considerada exclusiva de las clases sociales aristocrática y burguesa. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el turismo se convirtió en una actividad masiva demandada por la población, entre otras causas debido al auge económico que sucedió en el período de la posguerra y que permitió la acumulación de riqueza y el disfrute del tiempo de ocio mediante el viaje turístico de las clases obreras.

Para el despliegue de la actividad turística, los sectores productivos establecen ciertos factores determinantes en el desarrollo masivo de la actividad como la conquista del tiempo de ocio, al reducirse el horario laboral por medio de los códigos laborales; la conquista del espacio, al reducirse los tiempos de desplazamiento y la superación de fronteras; el aumento de rentas y mayor capacidad para realizar gastos en el sector turístico; además de convertir las vacaciones y el viaje turístico en una necesidad para las personas (Vera *et al.*, 1997, p. 8).

La Organización Mundial de Turismo en 1993, define al concepto turismo como “actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos” (Sancho, 1998). Esta concepción del fenómeno turístico, deja claro que el ámbito en que ocurren las actividades de recreación y ocio pueden adoptar múltiples criterios tanto por su población meta como en su distribución espacial en el territorio, y por lo tanto la complejidad de esta actividad tiene alcances en factores sociales, económicos espaciales e incluso en el establecimiento de políticas estatales.

En las últimas décadas esta actividad, ha sido un eje fundamental en la economía costarricense, ya que aproximadamente más de la mitad de PIB es generado de las ganancias por del sector, por lo cual se le considera como una medida efectiva para enfrentar las disparidades regionales y solventar en ese supuesto el “subdesarrollo” del país. El crecimiento de la actividad turística en Costa Rica, se ha caracterizado por localizarse en espacios rurales que presentan un alto valor paisajístico y ecológico, los cuales han cambiado drásticamente su función original para adaptarse a esta nueva complejidad turística (Morera, 2008). No obstante, casi no se cuentan con datos empíricos, estadísticos y espaciales que

2.5. La geografía del turismo

puedan indicar con precisión; cuál es el grado de impacto del turismo en las estructuras paisajísticas de estos espacios rurales y naturales.

2.5. La geografía del turismo

El turismo como una actividad que modifica y dinamiza las estructuras espaciales, económicas, sociales y culturales, se caracteriza por presentar una complejidad debido a la gran amplitud de actividades, servicios y productos que ofrece. Las múltiples relaciones entre elementos dispuestos en el territorio, favorecen el análisis del turismo a través de una visión integral y holística.

Las Ciencias Geográficas aprovechando este carácter integral del turismo, ha originado una gran cantidad de estudios, investigaciones y proyectos en el ámbito científico, y se puede destacar tres orientaciones básicas en el análisis del sector turístico: el universitario, el empresarial y el organizativo institucional (Vera *et al.*, 1997, p. 21). En estas condiciones la Geografía del Turismo, del Ocio, de la Recreación como también se le denomina, se ha desarrollado como una disciplina que intenta estudiar el fundamento espacial y social en el cual la actividad se manifiesta. A su vez se destacan en las investigaciones iniciales en esta disciplina enfoques muy descriptivos basados en su mayoría en la sensibilidad y las preferencias del turista, la oferta y el destino turístico, así como la tipología de los productos implementados en dichos mercados.

En la actualidad las investigaciones sobre este tema, incorporan un supuesto explicativo (explicación y correlación de variables) que implica la relación espacial del desarrollo de la oferta en el territorio y el turismo, dando como resultado el establecimiento de modelos territoriales de desarrollo turístico, análisis de los mercados, distribución de los núcleos receptores y las implicaciones de los sistemas de transporte y comunicación en la dinámica de la actividad como factores potenciadores.

Este nuevo enfoque en las investigaciones, no solo han superado el enfoque tradicional de localización, según Morera también han integrado dentro de sus temáticas aspectos sociales y ambientales, para abordar una gestión de la actividad bajo criterios sustentables y con una perspectiva integradora y multidisciplinaria (Morera, 2002).

La aceptación del carácter espacial del turismo, ha significado que sea catalogado como

2.5. La geografía del turismo

una práctica social generadora de un tipo de actividad que requiere el fundamento espacial para su desarrollo (Hiernaux, 1996); citado en (Vera *et al.*, 1997, p. 200), y que por lo tanto interesa al análisis espacial geográfico. Acorde a lo anterior y de acuerdo a los aportes realizados por Pearce, se establecen seis temáticas que integran los elementos constituyentes de la Geografía del Turismo (Pearce, 1988); citado en (Vera *et al.*, 1997, p. 31):

1. Los patrones de distribución espacial de la oferta.
2. Los patrones de distribución espacial de la demanda.
3. La geografía de los centros vacacionales.
4. Los movimientos y los flujos turísticos.
5. El impacto del turismo.
6. Los modelos de desarrollo del espacio turístico.

Este trabajo de investigación se enfocará de forma breve pero concisa en los patrones de distribución de la oferta, el impacto del turismo y los modelos de desarrollo del espacio turístico; los cuales serán vinculados por sus características y bajo un enfoque sistémico con la Ecología del Paisaje, especialmente con la estructura del paisaje ecológico.

2.5.1. El enfoque sistémico en la Geografía del Turismo

En muchos aspectos, los primeros trabajos en Geografía Turística estaban dirigidos a los aspectos económicos comerciales de la oferta turística (Jafari, 1994). Lo cual no permitía una integración real de los estudios, también imperaba un carácter más descriptivo. A medida que se desarrollan teórica y conceptualmente los diferentes componentes del Turismo, provocan por la diversidad y la complejidad de los mismos, que estos sean abordados por una integración de los diferentes puntos de vista de la racionalización científica. Con lo cual se adquiere, según Vera, al menos tres vértices de articulación sistémica (Vera *et al.*, 1997, p. 39):

1. El turista como objeto final del sistema.

2.5. La geografía del turismo

2. Los agentes que diseñan y manejan los productos turísticos.
3. Los espacios turísticos y la movilidad en el viaje como articulación entre la emisión y la recepción.

Estos vértices se conforman para dar una organización y estructura determinada al territorio, que condicionan de formas y fuerzas al turismo por medio de subsistemas como la morfología específica, los agrupamientos de circulación y producción, y los complejos de articulación turística. En resumen se puede considerar como un constante proceso de adaptación cíclica entre el turismo y el espacio geográfico.

La importancia del sistema turístico en este trabajo, radica que como herramienta metodológica puede reconocer e identificar los distintos modelos territoriales constituidos por la actividad, para comprender el contexto en el que ocurren, la dinámica y los problemas generados por dichos modelos; y que pueden ser abordadas con aportes ecológicas y ambientales, que garanticen un uso racional de los recursos humanos y naturales.

2.5.2. Los modelos turísticos y su desarrollo en el territorio

El desarrollo de las actividades turísticas dependen en gran medida de las motivaciones, el propósito, los comportamientos y la diversidad de los factores en el cual se busca orientar la oferta, donde el insumo fundamental es el valor asociado del paisaje y que determina su localización y estructura. Bajo esta perspectiva espacial, la localización y las funciones establecen, según la teoría formulada, la tipología de la actividad en la cual se destacan el *turismo masivo convencional - turismo alternativo; turismo nacional - turismo internacional, el turismo itinerante - turismo residencial* (*Ibid*, p.54). Al asociar la anterior categorización, a la localización de la actividad por diversos factores como: los factores espaciales, los factores ambientales y los factores dinámicos; se afirma que generan una diferenciación y particularidad espacial en el territorio por parte del turismo.

En consideraciones más exhaustivas de como las manifestaciones turísticas (tipología) han impactado la estructura paisajística, se han realizado diversas interpretaciones espaciales de la distribución y desarrollo en el territorio por parte del turismo. Como resultado se han propuesto una serie de modelos interpretativos de la dinámica turística en el espacio geográfico. Cabe destacar, que estos modelos solo son una manera simple de explicar la

2.5. La geografía del turismo

representación espacial de los elementos, relaciones y procesos existentes en el sistema turístico, y por lo tanto no necesariamente deben considerarse como etapas lineales de ocurrencia, sino al contrario como posibles tendencias de configuración espacial.

En el caso de los modelos propuestos para el turismo en espacios litoral, que es el que le atañe a esta investigación, y basándose en lo propuesto por Fernández, se establecen varias fases que incorporan la funcionalidad, desarrollo y crecimiento territorial (Fernández, 1991, p. 27):

1. *Fase de adaptación*: Existe un aprovechamiento de servicio de alojamiento de muy baja calidad. La demanda de bienes y servicios se producen de forma gradual y espontánea. La función comercial varía lentamente hacia un orientación turística. Espacialmente la localización de la oferta se puede considerar puntual y aislada, presentando una función confusa con respecto al tipo de usuario o cliente.
2. *Fase constructiva*: Empieza la construcción especial dirigida al turismo, generado por la inversión de capital local. Aparecen zonas arquitectónicas heterogéneas a los lineamientos originales y tradicionales de la comunidad. Los sitios turísticos son dispersos y localizados en parajes cercanos al litoral con un cierto grado de valor paisajístico.
3. *Fase sustitutiva*: Aparecen los primeros indicios de especulación de los terrenos y de la comercialización intensiva. La apropiación de terrenos de un alto valor paisajístico es evidente por parte de capital nacional y extranjero. La dinámica inmobiliaria empieza a tener control en la mayor parte de la zona, y se expresa en la sustitución de bienes e inmuebles originales por una nueva infraestructura de uso mixto. La aglomeración de los sitios para la oferta turística se hace evidente y se puede apreciar una sectorización de las funciones. Presenta un carácter zonal.
4. *La "tercera zona"*: Se presenta un proceso acelerado de conurbación local entre las nuevas y viejas edificaciones cerca de la línea de playa.
5. *La expansión lineal*: El desarrollo de la actividad presenta un crecimiento con patrón lineal paralelo a la línea de la costa, caracterizado por una alta densidad urbana que ocupa la mayor parte de la misma zona. El uso de la tierra es extensivo y empieza la especulación de las zonas más retiradas de la playa y casi fundidas con el anterior, totalmente independientes, es decir de tipo enclave.

2.5. La geografía del turismo

El orden cronológico de estas fases puede estar condicionado a varios factores potencializadores o degradantes del desarrollo, que podrían originar que una o varias de estas fases se den de forma paralela o en todo caso que no ocurran. También dependerá si es un núcleo arqueogénico (existente antes de la introducción del turismo) o neogénico (núcleo reciente).

2.5.3. La planificación y gestión del territorio turístico

La función turística bajo un enfoque sistémico, es un ente que propicia el establecimiento y desarrollo de estructuras urbanas que pueden llegar a presentar una gran complejidad; es posible atribuirle la condición de factor organizador o desorganizador del espacio. El Turismo, genera tanto cambios deseables como consecuencias no esperadas, y en base en esto se recomienda establecer las relación coste-beneficio en el territorio y ambiente cultural.

Por lo tanto, el mejor abordaje posible para garantizar una estructura concordante con un desarrollo turístico sustentable, es por medio de una planificación estratégica del territorio que pueda incluir los mejores criterios de técnicos, que entre otras medidas logre encadenamientos de economías de escala, favorezca la accesibilidad universal de los servicios, así como el uso racional de los recursos naturales; mediante una apropiada distribución de la riqueza.

La adecuada intervención pública administrativa, es fundamental para establecer estrategias de intervención funcionales que aseguren de una forma más armoniosa el establecimiento de la actividad turística en el medio local comunal, considerando los ámbitos paisajísticos, urbanísticos, ambiental, económico y cultural. En este panorama, el geógrafo presenta toda una serie de herramientas y proposiciones capaces de hacer más eficiente el uso de los recursos, bajo una autoridad científica que le permite delimitar unidades ambientales para la planificación turística acorde con los valores de sostenibilidad del siglo XXI (Morera, 2002).

2.5. La geografía del turismo

Cuadro 2.2

Conceptos de relevancia en la Geografía Turística.

Atractivo Turístico: Lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico.

Centro Turístico: Son lugares que por sus atractivos particulares, por sus medios de comunicación equipamiento son objeto de demanda turística.

Circuito Turístico: Son viajes o recorridos completos caracterizados por: tener contenido e interés turístico, ser permanentes, tener itinerarios previamente establecidos, incluyendo horarios fijos de salida y llegada, así como también paradas en determinados sitios para comidas, alojamientos, diversiones, recreación en general y visitas a lugares o monumentos nacionales. El punto de origen es común al punto de llegada y tiene una duración mayor de 24 horas.

Complejo Turístico: Zona privilegiada de reconocimiento Turístico Internacional, compuesta de varias células que cubren integralmente todas las necesidades turísticas.

Corriente Turística: Conjunto de personas que con fines turísticos, se desplaza de un lugar a otro, constituyendo un caudal continuo con características especiales para la realización de actividades ajenas a las de rutina.

Espacio Turístico: Comprende aquellas partes del territorio donde se verifica o podría verificarse, la práctica de actividades turísticas, cuyo elemento clave para ser delimitado son los atractivos. La primer situación corresponde a los lugares a donde llegan los turistas, y la segunda a aquellas partes a las que podrían llegar, pero no lo hacen; ya sea porque son inaccesibles para ellos, o porque la falta de comodidades mínimas en el lugar desalienta su visita.

El hecho de que alguien esporádicamente viaje a un lugar, no es suficiente razón como para decir que funciona turísticamente. Por lo tanto el espacio turístico puede ser real o potencial. Cuando no funciona o lo hace en forma rudimentaria es potencial.

Equipo Turístico: Conjunto de instalaciones, instrumentos, sistemas y aditamentos necesarios para la elaboración del producto turístico.

Infraestructura Turística: Conjunto de obras y servicios básicos generalmente de acción estatal en materia de comunicaciones, abastecimientos de agua, recolección de desechos, puertos, aeropuertos. Son elementos básicos en forma del desarrollo turístico y constituyen las bases para las estructuras requeridas por los turistas.

Modelo de desarrollo territorial turístico: Es el comportamiento o el patrón con el cual se realiza la distribución de la actividad turística en un territorio, y que conlleva una serie de asignaciones de múltiples funciones de índole económica, social, cultural y ambiental a espacios concretos; con el propósito de potenciar la actividad turística.

Fuente: Adaptado de (Silva, 2009), (Vera *et al.*, 1997) y de las definiciones de la (OMT, 1995).

3.1. Tipo de investigación

La presente investigación, hace uso de diferentes elementos y características que la insertan dentro de un estudio de tipo *exploratorio* y *explicativo*. Las razones para señalar que es una investigación de carácter exploratorio, es porque la temática y la relación de variables que se buscan explicar y entender, en este caso la relación del modelo de desarrollo territorial de la actividad turística con el paisaje, no se ha abordado en profundidad en Costa Rica. Existen diversos trabajos en el ámbito internacional, que abordan de manera introductoria el tema, sin embargo, solo se profundiza en la Ecología del Paisaje, o explican el impacto de las áreas urbanas en general; no así la relación de cómo actividades productivas presentes en el territorio repercuten en el medio ambiente, en específico sobre el paisaje.

A su vez, se determina que la investigación tiene un fundamento explicativo, debido a que el estudio va más allá de una descripción espacial del paisaje en Tamarindo, Guanacaste; sino que también se propone alcanzar un nivel de análisis que permita discernir la influencia de la mencionada actividad productiva en la estructura del paisaje del área de estudio, y por lo tanto tiene una carácter de investigación correlacional; al buscar establecer un grado de relación existente en las variables estudiadas. Por medio de un análisis evolutivo del paisaje, así como el posible establecimiento de los patrones en los cuales ha ocurrido está evolución en el período de estudio.

Entre los enfoques, técnicas e instrumentos para abordar el cumplimiento de los objetivos, destacan el manejo cuantitativo de elementos que a meritan procesos de observación, comprensión y sistematización de información, como los índices biométricos y análisis e interpretación de fotografías aéreas, y levantamiento de campo. También es necesario para establecer algunos parámetros valorativos de la actividad turística u otros aspectos sociales del turista y del habitante permanente, el uso del enfoque cualitativo; principalmente para la realización de la encuesta y la recopilación de la información de la oferta turística.

3.2. Área de estudio y población

3.2.1. Área de Estudio

Este trabajo de investigación, tiene como área de estudio la Zona Marítimo Terrestre de Tamarindo (ZMT), así como el sector terrestre aledaño a la zona del pie de monte de montaña. El área de estudio se definió siguiendo patrones geomorfológicos dados por curvas de nivel y las formas de mayor relevancia como la playa de Tamarindo, destacando las zonas marítimo-terrestre (playa, estero y humedal), la zona de transición al pie de ladera y los cerros cercanos (Piso altitudinal premontano bajo y planicie costera). Las coordenadas geográficas medias correspondientes son $10^{\circ}17,912'$ norte y $85^{\circ}50,541'$ oeste. Según la división Político Administrativa de Costa Rica, el área de estudio se delimita dentro de los distritos Tamarindo y Cabo Velas, en el cantón Santa Cruz de la provincia Guanacaste (Código 503) y tiene una superficie de $76,77 \text{ km}^2$.

Figura 3.2.1: Área de estudio: División Política-Administrativa.

Fuente: Elaboración propia con datos del IGN.

3.2. Área de estudio y población

Figura 3.2.2: Tamarindo: Mosaico de 1971 con realce de superficie. Fecha: 04-10-1971. Fuente: IGN. Proyecto Nicoya Guanacaste. Imágenes aéreas. R17L4F85-110.

Figura 3.2.3: Tamarindo: MDT del área de estudio. Elaborado a partir de curvas cada 10 m. 2011.

Mapa 3.2.1
Tamarindo: Área de estudio. 2011.

Tamarindo

Simbología

- Poblados
- Ríos
- Red Vial
- Área de estudio

Relieve

- Altitud
- 505 msnm
- 0 msnm

Diagrama de Ubicación

Escala: 1:50.000

Proyección CRTM05
Transverse Mercator
Datum: WGS 1984

Fuente cartográfica:
IGN. 2001. División Territorial Administrativa de CR.
San José: CENIGA.

Fuente de datos:
INVU. 2008. Tamarindo Plano Base. Plan Regulador
Tamarindo.

Diseño cartográfico y manipulación de datos:
Omar E Barrantes Sotela.

Fecha: 9/9/2012.

3.2. Área de estudio y población

3.2.2. Geología

El área de estudio presenta rocas del Complejo Ofiolítico de Nicoya compuestos de basaltos, radiolaritas e intrusivos gabroides del Jurásico Temprano al Terciario Temprano, así como depósitos aluvionales y de playa del Cuaternario (Denyer y Arias, 1991) o como (Arias, 2007) los define Depósitos recientes.

3.2.2.1. Complejo Ofiolítico de Nicoya

Según (Denyer y Arias, 1991) es el basamento local y regional de Costa Rica. La edad definida para este complejo se data entre el Jurásico Temprano al Terciario Temprano (*Ibid*), aunque (Baungartner, 1987) establece que las radiolaritas más antiguas son del Jurásico Inferior y se tratan de basaltos almohadillados y macizos, intrusivos básicos y secuencias sedimentarias asociadas (Astorga *et al.*, 2007). En Tamarindo afloran basaltos de manera discontinua, principalmente en el Cerro Almendro. Mientras que las radiolaritas se encuentran muy bien distribuidas en la zona, destacando el Cerro el Morro y los poblados Matapalo, Huacas y Santa Rosa. Mientras que los gabros, son comunes en varios cerros por ejemplo El Morro, Achiotal y Redondo (Arias, 2007).

3.2.2.2. Depósitos recientes

Los depósitos recientes son de tipo arena, limo y arcilla en forma de planicies costeras y bancos de arena litorales que conforman parte de las playas, manglares de los Esteros Tamarindo y San Francisco, ríos o quebradas (*Ibid*). Se evidencia la presencia de aluviones de variable granulometría, así como capas o lentes de arcilla de diverso espesor, alcanzando un valor máximo de 30 m según los registros de pozos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento (SENARA) (Losilla y Agudelo, 2002; Arias, 2007).

3.2.2.3. Fallamiento

Según (Losilla y Agudelo, 2002) el fallamiento de la zona presenta planos verticales y corresponden al levantamiento de diaclasas. Las estrías son usualmente subhorizontales, lo

3.2. Área de estudio y población

que implica que en los últimos movimientos el esfuerzo fue de tipo subhorizontal (Denyer y Arias, 1990).

3.2.3. Clima y zona de vida

De acuerdo con los datos de las estaciones meteorológicas ubicadas en Nicoya (72101 IMN¹), Ferco Garza (72135 IMN), Santa Cruz (74003 IMN), La Guinea (74006 IMN), Pelón de la Bajura (74008 IMN), Liberia (74020 IMN), Finca La Ceiba (7215 SENARA²), Sardinal (74024 SENARA), Hacienda Tempisque (74011 SENARA) y Cartagena (74018 SENARA); la precipitación anual ronda entre los 2000-2250 mm y se concentra principalmente en 7 meses entre mayo a noviembre, con 5 meses secos de diciembre a abril. Mientras que la temperatura promedio anual ronda los 27,5°C.

De los datos de Evapotranspiración Potencial (ETP), se obtiene un radio de ETP igual a 1,0552. Por lo tanto según (Holdridge, 1966), el área de estudio se encuentra en la zona de vida denominada Bosque Tropical Seco en Transición a Húmedo (bs-T2).

¹Instituto Meteorológico Nacional

²Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento

Figura 3.2.4: Sistema de zonas de vida según Holdridge.

3.2. Área de estudio y población

Mapa 3.2.2
Guanacaste: Precipitación promedio anual.

3.2. Área de estudio y población

3.2.4. Población

Al considerar los datos del censo de población del año 2011 emitidos por el Instituto de Estadística y Censo (INEC, 2011), se estima una población en los distritos Tamarindo y Cabo Velas de 6.375 y 3.362 habitantes respectivamente. En el caso de Tamarindo 3.257 habitantes son de género masculino y 3.118 de género femenino. Mientras que en Cabo Velas 1.679 personas son hombres y 1.683 mujeres.

Con respecto a la población económicamente activa (PEA) del distrito Cabo Velas (1.312 personas), un 32,24 % se ocupa en la venta de locales y prestación de servicios directos, 27,90 % en ocupaciones elementales, el 20,50 % corresponde a actividades técnicas, profesionales y administrativas, el 11,97 % en la producción de artesanías, construcción y manufactura calificada, 3,73 % se desempeña en la operación e instalación de maquinaria; mientras que tan solo un 3,66 % en actividades agropecuarias, agrícolas y de pesca.

En el caso de Tamarindo la PEA está compuesta por 2.627 personas, con la siguiente composición: 32,66 % en la venta de locales y prestación de servicios directos, 25,58 % en actividades técnicas, profesionales y administrativas, 23,47 % en ocupaciones elementales, 10,47 % en la producción de artesanías, construcción y manufactura calificada, 6,01 % en la la operación e instalación de maquinaria; y también con el menor porcentaje de 1,79 % en actividades agropecuarias, agrícolas y de pesca.

De la cantidad total de personas que habitan en el distrito de Tamarindo, 1614 (25,32 %) asisten a algún centro de enseñanza y cuidado. Mientras que en Cabo Velas existen 949 personas que reciben algún tipo de instrucción formativa (28,23 %).

La inmigración antes de 1980 en Tamarindo era escasa, ya que solo habitaban 44 extranjeros, mientras que en el período entre 1980-1989 dicho segmento de población se incrementaría casi al doble. Producto del auge en el área, entre los años 1990-1999 ocurre un incremento sustancial en la llegada de nuevos extranjeros que se asentarían en el distrito, contabilizando en ese período 338 nuevos inmigrantes. Posteriormente al año 2000 formarían parte de los residentes habituales 978 personas más de origen foráneo, para un total a la fecha de 1.496 habitantes. La inmigración interna desde otros cantones del país para el año 2011, se estimó en 1.658 habitantes (*Ibid*).

3.2. Área de estudio y población

Cabo Velas muestra un tendencia similar a Tamarindo, antes de 1980 residían de manera fija 31 extranjeros, cantidad que también se duplicaría entre 1980-1989. En el período de 1990 y 1999 se asentaron 199 habitantes inmigrantes, y posterior al 2000 otros 474, para un total de 764. A su vez 875 personas residentes nacieron en otro cantón de Costa Rica.

En términos del tipo vivienda, en Tamarindo predomina la casa independiente 66,64 %, seguido de los edificios de apartamentos en condominio 13,64 %, los edificios de apartamentos 9,95 %, la casa independiente en condominio 8,9 %; mientras que los tugurios, barranca para trabajadores u otros tipos corresponden al 0,86 %. En este mismo ámbito la composición de la tipología de viviendas en Cabo Velas es muy similar a Tamarindo donde el 71,56 % son casas independientes, el 11,10 % son edificios de apartamentos en condominio, un 9,40 % son edificios de apartamentos, 6,19 % son casas independientes en condominio y un 1,75 % son cuarterías, tugurios u otros tipos de residencia.

Además la vivienda en general presenta condiciones muy favorables con respecto su estado; la tendencia general es muy bueno. Los casos de vivienda en mal o regular estado se presentan principalmente en los tugurios y casas independientes, localizados en los poblados o asentamiento más pequeños al este del litoral.

Cuadro 3.1

Cabo Velas y Tamarindo: Estado físico de la vivienda. 2011.

Distrito	Estado			Total
	Malo	Regular	Bueno	
Cabo Velas	101	303	730	1.134
Tamarindo	130	614	1.331	2.075

Fuente: Elaboración propia con los datos del Censo 2011 (INEC, 2011).

Según los registros de la municipalidad de Santa Cruz al 2010, los distritos Cabo Velas y Tamarindo en su conjunto contaban con 1521 patentados cuyos permisos estaban orientados a la actividad directa o indirecta del turismo. Datos que además son un reflejo del nivel de dominancia de la actividad en el área.

3.2. Área de estudio y población

Gráfico 3.1

Pirámides poblacionales de los distritos en el área de estudio.

Fuente: Elaboración propia con los datos del Censo 2011 (INEC, 2011).

3.3. Variables: definición e instrumentalización

Para abordar de forma sistemática y coherente el problema de investigación, es necesario determinar los factores más importantes que intervienen en el objeto de estudio. En ese sentido las variables son las características o cualidades de la realidad que son susceptibles de asumir diferentes valores en el objeto de análisis (Sabino, 1992, p. 58). Por lo tanto, describen o explican la naturaleza del problema en estudio, razón por la cual se necesita obtener información de las mismas (Barrantes, 2000, p. 137). Según los objetivos específicos propuestos en esta investigación las variables son:

3.3.1. Objetivo específico 1:

Determinar índices biométricos para la caracterización de la estructura del paisaje, durante el período de 1971 - 2011.

3.3.1.1. Variable: Estructura del paisaje

1. *Definición conceptual:* Es la relación espacial entre los ecosistemas distintivos o elementos existentes, más específicamente, la distribución de energía, materiales, y especies en relación a los tamaños, formas, números, tipos y configuraciones de los ecosistemas (McGarigal y Marks, 1994, p. 1-2).

Es importante aclarar que en la presente metodología, el uso del término *parche* hará referencia a la unidad mínima de análisis de la estructura del paisaje y no en su variante conceptual de remanente de procesos de fragmentación³ de ecosistemas como estructuras relictas, fragmentadas y salpicadas.

2. *Instrumentalización:* Se determinaron las principales unidades fisionómicas o clases del paisaje por medio del criterio de patrones topológicos establecido por (Forman y Godron, 1986; Forman, 1995), considerando tipologías de procesos ecológicos y geofísicos; ecosistemas predominantes, el uso/cobertura de la tierra y la disponibilidad de información temporal y espacial (Suárez-Seoane y Baudry, 2002).

³Según la concepción de los procesos de fragmentación del paisaje, para estructuras ecosistémicas intactas el término *parche* no es aplicable debido a que existe una matriz paisajística de alta densidad o en su defecto se carece de unidades mínimas.

3.3. Variables: definición e instrumentalización

Esto permitió emplear los índices biométricos para medir tamaño, forma, número, tipo y configuración del mosaico paisajístico. Además se consideró la unidad mínimo cartográfica (UMC) para una apropiada construcción escalar de las categorías.

Se establecen las siguientes fases del proceso, para identificar las unidades de paisaje:

a) Elaboración del uso/cobertura de la tierra:

Consistió en la elaboración de las coberturas digitales de los usos de la tierra en los años de 1971, 1981, 1997 y 2011. Para tal fin, se realizó un proceso de corrección geométrica y ortorectificación (interna y externa) del material fotogramétrico para generar mosaicos que abarcaran espacialmente el área de estudio. Posteriormente se definieron las clases o categorías de información del uso de la tierra (Figura 3.3.1). Se debe aclarar que la variabilidad de clases por la dinámica evolutiva del territorio en el área de estudio, provoca que no todas las clases sean representadas en cada uno de los períodos de análisis.

A continuación se definen las categorías de uso de la tierra identificadas en el período de análisis:

1) Urbano: Corresponde a las entidades de población en las que el espacio construido se presenta de las siguientes formas:

- a'* Asentamiento disperso: viviendas de baja densidad o que son separadas por grandes áreas de jardín, vegetación espontánea o zonal; así como de grandes áreas de pastoreo.
- b'* Comercial o servicio disperso: edificaciones para fines comerciales o servicios, generalmente ubicadas entre la residencia o finca dispersa; y que provee de suministros o bienes a los habitantes de esas áreas.
- c'* Residencial denso: viviendas o complejos de vivienda de alta densidad por superficie, usualmente con una distribución compacta en el territorio.
- d'* Comercial o servicio: centros comerciales y de servicios ubicados en la centralidad de las entidades urbanas; y que se agrupan de forma consistente.
- e'* Mixto: corresponde al sistema de viviendas, comercios, servicios, entes gubernamentales; en el cual no se destaca una actividad predominante sobre las otras (presenta una estructura compacta e ínter-conectada).
- f'* Recreativo - Deportivo: zonas destinadas para la actividad física deportiva y de recreo o esparcimiento.

3.3. Variables: definición e instrumentalización

- g'* Cementerio: lugar donde se depositan los restos mortales o cadáveres de los difuntos (inhumación).
- h'* Campo de aviación: terreno donde se realiza el despegue y aterrizaje de aeronaves.
- 2) Forestal: Referencia a las comunidades vegetales dominadas por especies arbóreas, y que forman un sistema ecológico complejo. La sub-categorización de clases se realiza por medio de criterios fisionómicos, para facilitar la interpretación del uso de la tierra; en la siguiente manera:
- a'* Bosque secundario: bosque que se encuentra en proceso de regeneración natural pero que todavía muestra influencia antropogénica como la tala total o parcial, quema u otra actividad de conversión de la tierra, sin que se haya recuperado completamente (Lund, 2000). Predomina el bosque semicaducifolio, que se caracteriza por ser de poca altura, entre 20 m a 25 m, con copas umbeladas (en forma de sombrilla).

Cuadro 3.2

Composición florística asociada al bosque secundario.

Especie	Nombre común
<i>Sciadodendron excelsum</i>	Jobo de lagarto
<i>Tabebuia rosea</i>	Roble sabana
<i>Pachira quinata</i>	Pochote
<i>Bursera simaruba</i>	Indio desnudo
<i>Crescentia cujete</i>	Jícaro
<i>Cecropia peltata</i>	Guarumo
<i>Licania arborea</i>	Roble blanco
<i>Lysiloma divaricatum</i>	Tamarindo de monte
<i>Platymiscium parviflorum</i>	Cristobal*
<i>Cedrela salvadorensis</i>	Cedro*

Nota: * Especie en peligro de extinción según UICN.

Fuente: (Méndez y Monge-Nájera, 2007).

INBio, 2011.

3.3. Variables: definición e instrumentalización

b' Bosque ripario: bosque que se encuentra en los alrededores (riberas) de ríos u otros cursos de agua, en gradación de catena (Wong *et al.*, 1999). Se extiende lateralmente desde el cauce activo hacia terreno elevado, que incluye la planicie de inundación activa y las terrazas adyacentes (Naiman *et al.*, 1998). Se incorporan bosques remanentes y vegetación con estructura simple dominada por especies pioneras cerca de los cauces.

Cuadro 3.3

Composición florística asociada al bosque ripario.

Especie	Nombre común
<i>Sideroxylon capiri</i>	Danto amarillo*
<i>Anacardium excelsum</i>	Espavel
<i>Inga marginata</i>	Cuajiniquil negro

Nota: * Especie en peligro de extinción según UICN.

Fuente: (Méndez y Monge-Nájera, 2007)
(INBio, 2011).
(León y Poveda, 2000).

c' Plantación forestal: Foresta establecida por medio de la plantación o germinación de semillas de forma antrópica. Las plantaciones forestales tienen la función de producir productos especiales forestales o son establecidos con propósitos de protección (zonas de recarga acuífera). Regeneración artificial, espaciado geométrico de las plantas y especies seleccionadas, es característico de este uso de la tierra (Shuck *et al.*, 2002). Destacan especies como *Gmelina arborea*, *Tectona grandis* (especies exóticas) y *Pachira quinata* (especie nativa).

3) Manglar⁴: Ecosistemas de zonas litorales tropicales y subtropicales, localizadas en la franja intermareal de áreas protegidas de la acción directa del oleaje, en suelos planos y fangosos, inundados por las mareas con frecuencias relativas a su amplitud y topografía del suelo, en estuarios, bahías ensenadas, lagunas costeras, esteros, desembocaduras de ríos (Pizarro *et al.*, 2004).

⁴Aunque el manglar puede considerarse como un tipo de bosque ripario o humedal, en este trabajo se considera como una categoría separada por su ubicación intermareal y su capacidad de tolerar el agua salada, dulce y salobre.

3.3. Variables: definición e instrumentalización

Cuadro 3.4

Composición florística asociada al manglar.

Especie	Nombre común
<i>Rhizophora racemosa</i>	Mangle Rojo
<i>Rhizophora mangle</i>	Mangle Rojo
<i>Avicennia bicolor</i>	Mangle Negro
<i>Avicennia germinans</i>	Mangle Negro
<i>Pelliciera rhizophorae</i>	Mangle Piñuelo

Fuente: (Zamora y Cortés, 2009).

- 4) Charral o tacotal: Vegetación transicional arbustiva y de árboles jóvenes; así como áreas de pastura abandonadas con hierbas y árboles pequeños, las cuales se encuentran sometidas a procesos de sucesión natural en diferentes grados, pero sin alcanzar el estado de bosque secundario (Morera *et al.*, 2007).
- 5) Pecuario: Áreas dedicadas a la actividad de pastoreo o ganadería. Se subcategorizan de la siguiente manera:
 - a'* Pasto con árboles: Pasturas con más de un 40 % cubierto por árboles dispersos.
 - b'* Pasto: Pasturas con una cobertura menor al 10 % de árboles, principalmente localizados en zonas muy planas 0 a 8 % de pendiente.
- 6) Terreno descubierto: Terrenos desprovistos de cobertura vegetal o en algunos casos solo con vegetación herbácea poco desarrollada.
 - a'* Por proceso natural: Deslizamientos en laderas erosionadas por drenaje o terrenos que por su pendiente abrupta y material rocoso dificulta el desarrollo de vegetación.
 - b'* Preparación para construcción: Zonas destinadas a la construcción de edificaciones. En las zonas montañosas estos terrenos se preparan en forma de terrazas.
 - c'* Terreno degradado: Áreas de pastoreo o potreros con elevada explotación del forraje, suelos erosionados (drenajes formados por compactación de la superficie del suelo por ganadería); así como quemas para el control de matorrales.

3.3. Variables: definición e instrumentalización

7) Cuerpo de Agua: Masa o extensión de agua. En esta categoría no se incluyen los ríos⁵, ya que no están definidos como polígonos. Se sub-categoriza en:

a' Estuario: Cuerpo semicerrado de agua costero que se extiende hasta el límite efectivo de la influencia de mareas, dentro del cual el agua de mar ingresa por una o más conexiones con el mar abierto o cualquier otro cuerpo costero de agua salada, es significativamente diluida por agua dulce derivada del drenaje terrestre, y puede sustentar especies biológicas eurihalinas por una parte o la totalidad de su ciclo de vida (Perillo, 1995).

b' Estanques (1) o lagunas (2): (1) Cuerpo de agua artificial construido para proveer al riego, abrevaderos, cría de peces, con fines ornamentales o para actividades recreativas. (2) Cuerpo de agua dulce o salada, el cual tiene aporte de los ríos o de afloramientos de aguas del nivel freático.

b) Construcción de las clases paisajísticas:

Para elaborar las unidades fisionómicas del paisaje, fue necesario sintetizar o agrupar las clases de información establecidas en las capas digitales del uso/cobertura de la tierra, elaboradas previamente para los años 1971, 1981, 1997 y 2011; incorporando los criterios topológicas-tipológicas anteriormente descritos. Se re-clasificó según el diagrama de clases paisajísticas (Figura 3.3.2) en:

- 1) Vegetación zonal y riparia [A]: Comprende los tipos de vegetación que va desde los charrales y tacotales hasta los bosques en sucesión secundaria y bien desarrollados. Se incorporan también los bosques riparios.
- 2) Paisaje estuarino y manglar [B]: Está compuesto por las áreas de estuarios, esteros y manglares. Es la zona con mayor biodiversidad y dinámica; a su vez es la zona más frágil y vulnerable en el área de análisis.
- 3) Agropaisaje [C]: Sistema paisajístico en el cual los diversos elementos (pastos, pastos con árboles, cercas vivas, rompevientos y ciertos corredores verdes) se encuentran en función de las actividades agrícolas y de pastoreo. Este tipo de paisaje en la provincia de Guanacaste, presenta un contexto sociocultural tradicional asociado a la ganadería de carne.
- 4) Paisaje de ladera desnuda [D]: Característico de las áreas montañosas con una fuerte pendiente y un marcado patrón de drenaje, que provoca laderas erosionadas. En algunos casos solo se presenta un tipo de vegetación herbácea espontánea y de poco desarrollo.

⁵Reciben un análisis diferente, al ser elementos lineales.

3.3. Variables: definición e instrumentalización

5) Paisaje urbano [E]: Incorpora los asentamientos humanos y su infraestructura de servicios en el área de estudio. Destacan los núcleos de balnearios turísticos litorales y centros poblados residenciales de pequeña escala. También se tomó en cuenta la red vial como un elemento lineal fragmentador del mosaico paisajístico, y se agregó a esta clase.

Figura 3.3.1: Diagrama de clases de información para elaboración de los usos/coberturas de la tierra.

3.3. Variables: definición e instrumentalización

Categorías de Unidades Paisajísticas	
Reclasificación de las categorías de cobertura/uso de la tierra a unidades paisajísticas	
Categoría de uso de la tierra	Unidad Paisajística
Urbano 1. Asentamiento disperso 2. Residencial denso 3. Comercial o servicio disperso 4. Comercial o servicio 5. Mixto 6. Recreativo - Deportivo 7. Cementerio 8. Campo de aviación	Paisaje urbano
Forestal 1. Bosque secundario 2. Bosque ripario 3. Plantación forestal	Vegetación zonal y riparia Agropaisaje
Manglar 1. Manglar	Paisaje estuarino y manglar
Charral o tacotal 1. Charral o tacotal	Vegetación zonal y riparia
Pecuario 1. Pasto con árboles 2. Pasto	Agropaisaje
Terreno descubierto 1. Proceso natural 2. Preparación para construcciones 3. Terreno degradado	Paisaje de ladera desnuda Paisaje urbano Agropaisaje
Cuerpo de agua 1. Estuario 2. Estanques o lagunas 2.1 Naturales 2.2 Abrevaderos 2.3 Para actividades recreativas	Paisaje estuarino y manglar Vegetación zonal y riparia Agropaisaje Paisaje urbano

Figura 3.3.2: Diagrama de clases de información para elaboración de las unidades pasajísticas.

3.3. Variables: definición e instrumentalización

c) Cálculo de los índices biométricos

Métrica del tamaño

- 1) Índice de aritmético de la superficie de los parches: Corresponde al tamaño en m^2 de los parches. Es un atributo estrechamente relacionado con las funciones ecológicas, debido a que el número de especies de un determinado parche está generalmente en función de su superficie (McGarigal y Marks, 1994).

$$\text{Área [S]} = a_{i,j} \quad (3.1)$$

$$\text{Área de clase [CA]} = \sum_{j=1}^n a_{i,j} \quad (3.2)$$

Así como sus respectivo promedio estadístico.

$$\text{Tamaño medio de los parches [TMP]} = \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} \right) / (n_i) \quad (3.3)$$

También para el análisis del tamaño de los parches es importante considerar el perímetro de los mismos.

$$\text{Perímetro [P]} = P_{i,j} \quad (3.4)$$

- 2) Número de parches: Corresponde al número o cantidad de parches correspondientes a un tipo o tipología determinada de parche.

$$NP = n_i \quad (3.5)$$

3.3. Variables: definición e instrumentalización

Métrica de la forma

- 1) Índice de forma: Evalúa la complejidad de la forma de un parche comparándolo con un parche estándar⁶ de misma superficie.

$$SI_V = \frac{P_{i,j}}{\sqrt[2]{\pi \times a_{i,j}}} \quad ; \quad SI_R = \frac{0,25 \times P_{i,j}}{\sqrt{a_{i,j}}} \quad (3.6)$$

Densidad de borde [ED]: Cuantifica el incremento de la zona borde del parche, el cual es un primer efecto del proceso de fragmentación de hábitats.

$$\text{Total de borde [TE]} = \sum_{k=1}^{m^1} e_{i,k} \quad (3.7)$$

$$\text{Densidad de borde [ED]} = \sum_{k=1}^{m^1} e_{i,k}/A \quad (3.8)$$

Dimensión fractal [FD]: Verifica la irregularidad de los parches de Borde y el efecto de estas irregularidades sobre los patrones paisajísticos.

$$Fract = \frac{2 \cdot \ln(p_{ij}) - \ln(K)}{\ln(a_{ij})} \quad (3.9)$$

Cuando los parches no presentan un gran tamaño (se consideran parches grandes aquellos con un tamaño mayor a 100 celdas), se recomienda realizar una análisis de regresión con una muestra significativa, para determinar la constante K (ecuación de mejor ajuste), con el fin de asegurar la confiabilidad de los resultados de la dimensión fractal (Turner *et al.*, 2001).

En las extensiones FRAGSTATS y Patch Analysis se considera $K = 1$ (Caso de vectores) y $K = 4$ (Caso de rasters) como valores ideales, con la finalidad de hacer comparables los estudios, por lo que se simplifica a la ecuación 3.10

$$FD_V = \frac{2 \cdot \ln(p_{ij})}{\ln(a_{ij})} \quad ; \quad FD_R = \frac{2 \cdot \ln(0,25 \cdot p_{ij})}{\ln(a_{ij})} \quad (3.10)$$

⁶El parche estándar puede ser circular en el caso de un análisis vectorial o cuadrangular sí es un análisis raster.

Arreglo y distribución

- 1) Configuración espacial de los parches: Es el patrón o el arreglo espacial de los parches, que pueden ser producto de factores aleatorios o de organización física, cultural, política, económica y tecnológicas del territorio. La escala de estos factores condicionantes pueden ser de carácter global, regional y local. En este caso uno de los factores prioritarios de este trabajo, será el modelo de desarrollo territorial turístico implementado en el área de estudio. El arreglo espacial de la matriz paisajística, y de sus elementos constituyentes son indicadores de los factores que le dieron origen y de los procesos de perturbación de los ecosistemas presentes.

Se destacan entre estos índices: distancia media del vecino más cercano y el índice de adyacencia o yuxtaposición. Se escogerán estos índices para el análisis debido a que presentan correlaciones altas entre los mismos, en situaciones de paisajes simulados.

Distancia media del vecino más cercano [MNN]: Muestra la separación espacial entre parches de un mismo tipo, distancia que aumenta exponencialmente con el incremento en las perturbaciones, independientemente del tipo de parche o del modelo de perturbación (Gistafson y Parker, 1992); citado en (Romero, 2004, p. 92).

$$Near_R = h_{ij} \quad (3.11)$$

$$MNN = \frac{\sum_{j=1}^n h_{ij}}{n_1} \quad (3.12)$$

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) suelen calcular este índice al medir la distancia entre cada centroide de la entidad y la localización del centroide de su vecino más cercano, mediante las siguientes ecuaciones.

$$\text{Distancia media observada } [O\bar{M}] = \left(\sum_{i=1}^n d_i \right) / (n) \quad (3.13)$$

$$\text{Distancia media esperada } [E\bar{M}] = \frac{0,5}{\sqrt{n/S}} \quad (3.14)$$

$$MNN = \frac{O\bar{M}}{E\bar{M}} \quad (3.15)$$

3.3. Variables: definición e instrumentalización

Índice de adyacencia o yuxtaposición [IJI]: Evalúa el porcentaje de abundancia, dispersión o aglomeración de los parches de cada una de las clases. Cuando su valor se aproxima a cero por ciento, significa que la abundancia es baja y por lo tanto la clase paisajística está localizada en una área específica. Los valores intermedios (alrededor de 50%) indica una distribución media en el área de estudio, mientras que valores cercanos al cien por ciento significan que los parches están muy intercalados y yuxtapuestos (McGarigal y Marks, 1994).

$$IJI = \frac{-\sum_{k=1}^{m'} \left[\left(\frac{e_{ik}}{\sum_{k=1}^{m'} e_{ik}} \right) \times \ln \left(\frac{e_{ik}}{\sum_{k=1}^{m'} e_{ik}} \right) \right]}{\ln(m' - 1)} \times (100) \quad (3.16)$$

- d) Tipología de los parches: Corresponde a la clasificación de los parches según su origen. Estos pueden ser perturbados, remanentes, medioambientales, de regeneración e introducidos, así como el efímero producto de fluctuaciones ambientales. Sin embargo, la construcción de las categorías existentes en el área de estudio se realizará de acuerdo a las características y el tipo de uso/cobertura de la tierra presente.

Los datos que se produzcan de las categorías propuestas dependerá de la escala espacial utilizada, especialmente por el uso de fotografías e imágenes aéreas en el análisis.

- e) Naturalidad paisajística: Se asocia a cada una de las unidades fisionómicas del paisaje o categorías de uso de la tierra un peso de acuerdo a sus características naturales, usando el criterio de valoración cualitativa ordinal propuesto por (Pintó y Martí, 2002).

Por consiguiente para categorías como bosque secundario, bosque ripario, manglar, humedales y cuerpos de agua tales como esteros; se asigna un valor de naturalidad igual a 1 y que corresponden a áreas con un alto valor natural, alta vulnerabilidad o incluso a lugares específicos de anidación o sitios de parada transitoria para animales migratorios.

Para áreas de charral o tacotal y pastos con árboles; debido a que son primeras etapas que dan lugar a un posible proceso de regeneración de bosque se establece un valor de naturalidad 2. Para los usos de plantación forestal, pastos y cultivos permanentes, se considera que debido a la homogeneidad de su estructura hacen de moderada dificultad la existencia de biodiversidad y por lo tanto

3.3. Variables: definición e instrumentalización

se les valorará con un nivel de naturalidad de 3⁷.

En el caso de los usos de cultivos anuales, las prácticas productivas que hacen del uso del suelo fomentan espacios con poca presencia de cobertura vegetal y de flujo de energía a través de sus áreas ocupadas, formando grandes zonas de claros que obviamente generan resistencia de flujos ecosistémicos. A este tipo de usos se les otorgará un valor de 4.

Para los casos de terrenos descubiertos y áreas urbanas con gran presencia del hombre (contaminación sonora, lumínica, y física) desfavorecen cualquier tipo de interacción de especies de gran tamaño entre los parches por su aislamiento geográfico, situación por la cual se les otorga las escalas menos aptas de naturalidad; 5 y 6 respectivamente. Los flujos ecosistémicos en los dos casos si existen, pero con una mínima persistencia en el territorio y generalmente en especies con alta resistencia a las actividades humanas.

3. *Definición operativa:* Para este trabajo se entendió la variable de Estructura del Paisaje como la caracterización de los elementos y otros factores heterogéneos y complejos presentes en el mosaico paisajístico del área de estudio.

⁷Este no es el caso de categorías con manejo sustentable apropiado, como por ejemplo el café con sombra, el cual es un sistema agroforestal que fomenta la existencia de especies, disminuye la pérdida de suelo y de agua, así como ayuda a regular la temperatura e incrementa la cantidad de materia orgánica en el suelo, con lo que podría asignarse un valor de naturalidad igual a 2.

3.3.2. Objetivo específico 2:

Describir la oferta turística de Tamarindo y su patrón espacial para el análisis del modelo territorial turístico.

3.3.2.1. Variable: Modelo territorial de la actividad turística

1. *Definición conceptual*: Es la estructura espacial generada en forma concreta por la materialización de las funciones turísticas establecidas en un territorio y donde la densidad de la actividad es una variable fundamental (Vera *et al.*, 1997, p. 203).
2. *Instrumentalización*: Para analizar la estructura y las funciones turísticas presentes en el área de estudio se procedió a identificar y caracterizar la oferta turística, por medio de los siguientes métodos:
 - a) *Patrón de asentamiento*: Como parte del análisis del impacto que ejerce el modelo de desarrollo turístico, se determinó el patrón de ocupación de la actividad urbana en el área de estudio con respecto a otras áreas de carácter natural. Entre las herramientas utilizadas para esta finalidad están el uso de la tierra, la localización y distribución de la actividad turística; así como la determinación del centro de gravedad de la forma (CG) de los principales asentamientos con su respectivo eje principal (EP) (magnitud y ángulo de rotación), los cuales se obtienen al comparar la forma estudiada con formas simples como rectángulos, círculos, cuadrados o una región convexa (Taud y Parrot, 2008).

$$\text{Eje Principal (EP)} = \tan(2\alpha) = 2\mu_{xy} / (\mu_{yy} - \mu_{xx}) \text{ sí } (\mu_{yy} - \mu_{xx}) \neq 0 \quad (3.17)$$

La orientación de EP se expresa en grados en un sentido anti-trigonométrico con el origen ubicado al norte (Coordenadas Norte Azimut). Los datos obtenidos del desplazamiento del CG y el cambio de dirección del EP asociado, son fundamentales para cuantificar e identificar los procesos relacionados con la evolución de la ciudad.

3.3. Variables: definición e instrumentalización

- b) Localización de la oferta: Se determinó la localización y distribución específica de los locales que brindan soporte al turismo mediante la captura de coordenadas geográficas con GPS a través de un levantamiento de campo y de las características básicas de su infraestructura. También se estableció la tipología, el patrón de aglomeración espacial y la densidad de las funciones turísticas de la actividad por medio de parámetros espaciales u otra información relacionada. Con respecto a las segundas residencias, esta investigación solo delimita su ubicación empleando la situación observada en el área de estudio y su análisis se realizará mediante datos de fuentes secundarias, como por ejemplo las cuentas nacionales.

Este instrumento de recopilación de información se realizó conjuntamente con la encuesta a la Oferta Turística, con el propósito de recopilar la mayor y mejor calidad posible de los datos. El manejo de la información será por medio de una cobertura de puntos.

- c) Encuesta a la Oferta Turística: Realización de un cuestionario a la oferta turística (Anexo G), con la finalidad de determinar su tipología de acuerdo con sus principales características, también para clasificar el modelo turístico de desarrollo implementado en el área de estudio. Este instrumento tuvo preguntas de carácter semi-abierto. La selección del universo de análisis fue realizado mediante la elaboración de un listado de comercios y servicios con clara orientación a la demanda turística.

Selección del universo: Para la selección de las actividades que corresponden a una dinámica turística, no se determinó el conjunto de bienes y servicios, sino la situación provisional en la que se encuentra el consumidor (fuera de su entorno habitual) y que varían dependiendo de las características del destino, motivo del viaje y las preferencias personales del turista. Esto supone una dificultad metodológica en la clasificación de lo que es y no es una actividad turística o conexas a la misma; y generalmente se exige del uso de criterios pragmáticos por los investigadores (WTTC, 2006), tales como los utilizados en este trabajo. En forma general, el turismo es un fenómeno que se define por la demanda y que en la mayoría de las oportunidades, se clasifica de acuerdo a la oferta. No obstante teniendo lo anterior en consideración, el criterio de selección del universo se basa, en los bienes y servicios generalmente consumidos por el turista; destacando: alojamiento, alimentación, comercio o entretenimiento.

3.3. Variables: definición e instrumentalización

Tamaño del universo: Según una investigación exploratoria en el área de estudio (pre-visita) de las actividades que cumplen con lo señalado en el punto anterior, se estableció un universo de 120 sujetos. Debido a que el tamaño del universo en estudio es reducido, no es recomendado en estadística realizar un muestreo simple aleatorio. Por lo tanto la encuesta a la oferta se aplicó a la totalidad de la población de la oferta existente (censo).

Con respecto al análisis de la información, se procedió a realizar una tabulación en un programa de carácter estadístico, con el objeto de generar indicadores claves de la dinámica turística del área de estudio. A continuación se proponen los índices y tasas para el análisis de la información adquirida y que son cuantificables, comparables y georeferenciables.

Índices y tasas:

Índice Margalef: Indica la complejidad y la diversidad de una determinada área urbana a partir de la distribución de sus actividades económicas. Este índice es generalmente empleado en ecología para determinar la composición de las especies en una comunidad. Este permitió determinar en un sistema turístico que elementos o actividades presentan un interrelación de carácter espacial de acuerdo a sus funciones.

$$I_{Margalef} = \left(\frac{S - 1}{\ln(N)} \right) \quad (3.18)$$

S: Número de categorías presentes.

N: Número total de población de la oferta existente.

ln: Logaritmo neperiano o natural = $\ln(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$

Rango: $(x_b < 2, 0; 5, 0 < x_a)$

Valores inferiores a 2,0 son considerados o relacionados a zonas con una baja complejidad de actividades turísticas (en general resultado de varios efectos antrópicos) y valores superiores a 5,0 son considerados como indicativos de una alta distribución y diversidad de la actividad turística.

3.3. Variables: definición e instrumentalización

Tasa estructural de dominancia de oferta turística: Establece el grado de dominancia de un sector turístico con respecto de la totalidad de la oferta.

$$T_{EDOT} = \left(\frac{N_{max}}{N} \right) \times 100 \quad (3.19)$$

N_{max} : Número de oferentes de la categoría de servicios turísticos más abundante.

N : Número total de población de la oferta existente.

Perfil de formalidad turística: Hace referencia al grado de formalidad de la actividad turística, siguiendo las características sugeridas por (Oppermann, 1993) para países en vía de desarrollo; y toma en cuenta aspectos como cantidad de capital invertido en la infraestructura, nivel tecnológico, tipo de organización, tenencia de la actividad (Empresas o cadenas - Familias u individuos), variabilidad de precios (fijos o negociables), tipos de publicidad (muy elaborada - no necesaria), nivel educativo de los empleados (cualificada - no cualificada) y apoyo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales (Extensiva - No existente). (Datos obtenidos de la encuesta a la oferta turística)

Tipo de encadenamientos: Tomando en cuenta el perfil de formalidad de la actividad turística, el tipo de externalidades que se generan y la extensión de los flujos turísticos de determina la dimensión estructural y geográfica de los encadenamientos turísticos de un área determinada.

Caracterización del enclave espacial turístico: Siguiendo la tipología propuesta por (Cazez, 1992) para modalidades de implementación turística, se relacionan los aspectos morfológicos y estructurales de los diferentes asentamientos existentes de acuerdo a sus interrelaciones y niveles de dependencia.

d) Niveles de densidad turística: De acuerdo a las características de los servicios prestados por la oferta turística, se asignó a cada actividad, servicio y producto un grado de intensidad de funciones turísticas, que permitió construir un modelo de interpolación *Inverse Distance Weight* (IDW) para representar espacialmente su densidad.

3. *Definición operativa:* Se entiende el modelo territorial de la actividad turística como la distribución espacial generada de la oferta de la misma, donde exista un alto grado de intensidad de las funciones de la actividad propiamente. Se representará espacialmente por medio de la cobertura de puntos elaborada en la Localización de la Oferta, en conjunto con el modelo de interpolación *Inverse Distance Weighting* (IDW) de la densidad de funciones y el análisis del patrón de distribución espacial.

3.3. Variables: definición e instrumentalización

3.3.3. Objetivo específico 3:

Analizar el impacto del modelo de desarrollo territorial turístico sobre las unidades de paisaje.

3.3.3.1. Variable: Impacto

1. *Definición conceptual:* Es la relación causal entre las variables Estructura del paisaje y Modelo territorial de la actividad turística.
2. *Instrumentalización:* Análisis e integración de los resultados obtenidos en los anteriores procesos de instrumentalización, sean tanto de tipo cuantitativo como cualitativo.
3. *Definición operacional:* Proceso de análisis de la información recopilada, calculada o generada de los factores físico-biológicos y antrópicos en el área de estudio. Incorporando también aspectos jurídicos vinculados con el Ordenamiento Territorial. Esto con el objeto de relacionar el modelo territorial turístico desarrollado con la estructura del paisaje del área de estudio.

Estructura del paisaje en Tamarindo

4.1. La matriz paisajística en un contexto histórico

Al analizar la estructura del paisaje durante el período comprendido entre los años de 1971-2011, se puede distinguir diversas etapas del crecimiento y detrimento de ciertas unidades fisionómicas del paisaje. Esa dinámica afecta por medio de varios mecanismos a la matriz paisajística. En este apartado se dará énfasis al proceso de heterogeneidad paisajística debido a decisiones de índole económicas, culturales y sociopolíticas del contexto predominante en Costa Rica y el mundo.

Después de 1950, la actividad ganadera, ya tradicional en Guanacaste desde el siglo XVIII (Solano, 2006), obtuvo un estímulo económico a nivel nacional de un 36 %, que ocasionó un aumento en un 60 % de los terrenos dedicados a los agropaisajes en el territorio costarricense, afectando principalmente las áreas boscosas del país (Vargas, 1997). A su vez, las políticas del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) en la década de los años sesenta, propician una nueva etapa en el proceso de colonización agrícola. El surgimiento de varios frentes colonizadores que presionan por establecerse o que ocupan terrenos con aptitud forestal, tiene como consecuencia inmediata la pérdida de cobertura boscosa, que (Fournier, 1991) estimó para el año de 1960 en un 36,6 %.

En la década de los años setenta, la continuación de las políticas agropecuarias, se manifiestan de forma clara en el área de estudio, con el dominio de la unidad agropaisaje (C). La actividad ganadera fue el elemento que abarcó a las demás unidades paisajísticas (Mapa 4.1.5 y Gráfico 4.1), por lo que se le denomina como la matriz paisajística¹. Lo que implica una alta dependencia de la funcionalidad de los otros elementos hacia esta categoría. Por ejemplo, la orientación del uso de especies vegetales en función de la actividad agropecuaria para generar sombra, madera, leña y forraje; tanto de los parches y corredores del mosaico paisajístico.

¹Se considera que este elemento del mosaico paisajístico es escala dependiente, y por lo tanto la denominación del mismo se hace en relación a la escala de este trabajo de investigación.

4.1. La matriz paisajística en un contexto histórico

Figura 4.1.1: Unidad paisajística: C) Agropaisaje.
Fotografía: Omar Barrantes. 10/01/2011.

Para el año de 1981, se observa un notable cambio en la composición del mosaico paisajístico. La matriz predominante agropaisaje (C) pierde dominio con respecto a la unidad de vegetación zonal y riparia (A), debido al abandono de muchos terrenos utilizados en la actividad ganadera. La explicación más coherente de este hecho, es sin duda la crisis económica acontecida en Costa Rica entre los años 1980 y 1982, que estuvo caracterizada por la hiperinflación, el incremento en las tasas de desempleo, sub-empleo y la declaratoria de moratoria en los pagos de la deuda externa (Carazo, 2006; Rodríguez *et al.*, 2003), y tuvo consecuencias adversas en toda la productividad del país; como lo sugieren los datos oficiales del Banco Central de Costa Rica, que estimó el crecimiento real del PIB del país de ese año en un -2,3%.

La tendencia de transformación de una matriz agropecuaria hacia otra dominada por la vegetación zonal y riparia, continua en el resto del período de análisis. Esta situación puede ser explicada por las políticas macroeconómicas que adoptó el gobierno de Costa Rica y que según (Sauma y Garnier, 1997) se pueden denominar como los períodos de la implementación de un nuevo modelo económico, con la promoción del sector exportador (1986-1989) y la reforma fiscal del Estado (1991-1995).

En el primero, la definición de las políticas concernientes al agro fue un tema de controversia, debido a la readequación de las deudas en este sector productivo. En contra posición el sector turismo mostró tasas de crecimiento muy elevadas, en detrimento de zonas tradicionalmente agropecuarias, que carecían de una alta rentabilidad. El segundo período, se enfatiza al déficit fiscal como el tema más preocupante para lograr el crecimiento económico, y se denomina a la actividad turística como el elemento más dinámico en la economía (y al sector servicios de forma general); orientando políticas de estado para su promoción y desarrollo.

4.1. La matriz paisajística en un contexto histórico

Muchos terrenos antes destinados para la producción agropecuaria, se mantuvieron en reposo o descanso y en algunos casos aumentaron su plusvalía al ser propiedades localizadas en zonas de interés para la actividad turística (cercanía a la playa, ambientes naturales o de gran belleza escénica) o por su proximidad a infraestructura orientada a la hostelería y alimentación (Poveda *et al.*, 2010). Estos factores, incluso pueden haber generado un mercado inmobiliario especulativo en áreas periféricas que en su momento no eran prioritarias de desarrollar (en contra de lo estipulado en el artículo 38. Inciso c. Ley 4240. Planificación Urbana Regional).

En el año 1997, teniendo solo en cuenta las superficies totales de las categorías en el área de estudio, es evidente como el agropaisaje es naturalizado por procesos de regeneración natural principalmente en charrales y tacotales (como se discutió anteriormente). Mientras que en el año 2011, se observa una gran disminución del crecimiento del paisaje de vegetación zonal y riparia (A) (cresta de la curva de crecimiento), la pérdida de área aún más pronunciada del agro y el crecimiento pausado de núcleos urbanos turísticos (localizados incluso en zonas periféricas).

Figura 4.1.2: Unidad paisajística: A) Vegetación zonal y riparia.
Fotografía: Omar Barrantes. 10/01/2011.

Es importante anotar dos situaciones importantes con respecto al decrecimiento del turismo en Costa Rica y que contribuyeron al desaceleramiento de la actividad en el área de análisis; la primera los atentados del 11 de setiembre del 2001, que generó inseguridad al usar el transporte aéreo, principalmente entre los ciudadanos estadounidenses; y que ocasionó el aumento de un 20 % en las tarifas de transporte por la baja demanda del servicio.

Esto persuadía a muchos potenciales turistas a permanecer en sus países, así como el temor de ser atacados en el extranjero aún sin importar si el destino estaba a una gran distancia geográfica de las áreas urbanas consideradas como posibles blancos terroristas por las

4.1. La matriz paisajística en un contexto histórico

agencias de seguridad (Korstanje, 2009). La segunda situación, fue la crisis internacional que inicio en el año 2008, y provocó según las estimaciones del (OMT, 2010), la disminución en el año 2009, de la llega de turistas a Costa Rica en un 8,0 % (muy por debajo del balance a nivel mundial que llego a bajar un 4,2 % y similar al de la región Centroamericana, que sufrió un decrecimiento del 7,4 %, en ese mismo período). La incertidumbre en los mercados de valores, el sentimiento pesimista de consumidores, productores e inversionistas, fomento en gran medida el descenso de la demanda turística local e internacional y la contratación del sector inmobiliario asociado al turismo.

Para los años posteriores hubo un repunte en el volumen de llegadas, que tendió a recuperarse más rápido que los ingresos generados por la actividad turística (ICT, 2010). Debido a que el patrón de consumo de los turistas cambió, a tener una menor movilización con estadías más cortas; con el fin de disminuir costos. La oferta turística respondió con la promoción de paquetes especiales y disminución de precios en forma general, fomentando una creciente competencia en el sector (ítem 3.1 formulario a la oferta turística); explicando así la tendencia de ocupación de las áreas urbanas, con edificaciones sin terminar de construir o que fueron abandonadas; afectando el crecimiento de esta categoría y favorecería la conservación o incremento de la superficie de la clase Vegetación zonal y riparia (A).

Figura 4.1.3: Unidad paisajística: B) Paisaje estuarino y manglar.
Fotografía: Marc Bech. 14/05/2010.

Mapa 4.1.1
Tamarindo: Uso de la tierra. 1971.

Tamarindo

Mapa 4.1.2
Tamarindo: Uso de la tierra. 1981.

Tamarindo

Mapa 4.1.3
Tamarindo: Uso de la tierra. 1997.

Tamarindo

Mapa 4.1.4
Tamarindo: Uso de la tierra. 2011.

Tamarindo

Mapa 4.1.5
Tamarindo: Unidades paisajísticas. 1971.

Tamarindo

Mapa 4.1.6
Tamarindo: Unidades paisajísticas. 1981.

Tamarindo

Mapa 4.1.7
Tamarindo: Unidades paisajísticas. 1997.

Tamarindo

Mapa 4.1.8
Tamarindo: Unidades paisajísticas. 2011.

Tamarindo

4.2. De la métrica del tamaño de los parches

Al analizar el número de parches y el área total de las clases de información en el período de estudio, es notable el dominio de dos unidades de paisaje: agropaisaje (C) y la vegetación zonal y riparia (A). En el año 1971 en estas dos categorías, el tamaño medio de los parches (TMP) es de 18,4 ha (A) y 14,6 ha (C), correspondientemente. Sin embargo debido a los valores elevados de los coeficientes de variación del tamaño de los parches (PSCV), indican una gran disparidad entre los polígonos de menor tamaño con respecto a los que tienen una gran superficie. Los parches de gran tamaño superan con facilidad las 50 ha, para ambas categorías. No obstante la categoría agropaisaje (C) demuestra un menor coeficiente de variación y la mayor área total. Se traduce por lo tanto, en un claro predominio de los agropaisajes por encima de la vegetación zonal y riparia; y se perfila al primero como la matriz paisajística en ese año (Gráfico 4.5).

Las unidades de paisaje de paisaje urbano (E) y ladera denudada (D), presentan la menor cantidad de superficie, a su vez tienen un TMP muy reducido; 15972 m² y 6621 m² respectivamente. Se contabilizaron siete casos de fenómenos relacionados con las laderas erosionadas o denudadas en la quebrada Triste, que forma parte del sistema hidrográfico del río San Andrés y por geología asociada al Complejo de Nicoya; lo que según (Losilla y Agudelo, 2002) explica y justifica la alta erosión. Mientras que el Paisaje urbano (E) consta de 23 parches, representando generalmente pequeñas edificaciones en fincas o viviendas en el área de estudio, con la excepción de dos poblados (Villareal y Santa Rosa), que exceden por más de un 400% al tamaño promedio del resto de los otros parches.

El caso particular de la métrica del tamaño del paisaje estuarino y manglar (B), es importante mencionar la presencia de solo dos elementos, pero de un tamaño promedio considerable de 333,2 ha, lo cual es un buen indicador de la integridad ecológica de esta unidad, en relación al componente paisajístico que se analiza (métrica de tamaño).

En el año 1981, el patrón general descrito para el inicio del período de estudio no sufre grandes alteraciones, aunque existe un aumento del número de los parches (NP) de casi todas las unidades de análisis (la excepción es el paisaje estuarino y manglar que mantiene su condición anterior). Situación que se refleja en la disminución del TMP de la mayoría de los paisajes estudiados, indicador de un proceso de heterogeneidad por contraste.

4.2. De la métrica del tamaño de los parches

Algunas unidades que ganaron terreno con respecto al año 1971 son la vegetación zonal y riparia (A), debido a la regeneración de la vegetación por sucesión natural; el paisaje urbano (E), por el crecimiento paulatino de los asentamientos humanos y de la red vial que los interconecta. En menor medida se encuentra el paisaje de ladera denudada (D) con 19 procesos erosivos, pero con un TMP aproximado de 4000 m².

La clase de agropaisaje (C) fue la que más redujo el área total y el TMP disminuyó a 10,96 ha. Al observar el comportamiento de algunos valores extremos en esta clase, se observa que varios de los parches más extensos perdieron una superficie considerable. Lo anterior es un indicador de la naturalización de esta unidad de paisaje, a favor de la homogeneización de la vegetación zonal y riparia (A). También existe una disminución en el TMP del Paisaje estuarino y manglar (B), el cual ahora tiene un valor de 300,6 ha.

Figura 4.2.1: Tamarindo: Proceso de homogeneización del paisaje natural. 1971-1981. Fuente: Elaboración propia.

Para el año de 1997, ocurre un cambio significativo en la tendencia del NP. Los procesos de homogeneización en la mayoría de las clases contribuyeron a la disminución de la cantidad de los parches, así lo indica el TMP que creció con respecto al año de 1981. La excepción a este caso, es el Paisaje estuarino y manglar (B) con un ligero repunte de parches debido a que es disectado por 2 caminos y explica el comportamiento del TMP y el PSCV de la clase. Aún con esta situación los parches principales (núcleos) mantienen una superficie considerable. El agropaisaje (C) aunque sigue el patrón general de las otras clases, sus valores extremos vuelven a mostrar una disminución importante en los elementos de mayor extensión, afectando el área total de la unidad.

4.2. De la métrica del tamaño de los parches

En relación al paisaje de ladera denudada (D), los procesos de erosión que antes ocurrieron en la quebrada Tigre entre 1971-1981 ya no son visualizados en 1997. Sin embargo se identifican nuevos parches de esta clase en el río San Andrés. Aunque tienen un comportamiento similar a las teselas de esta misma clase en 1971 y 1981, la tendencia actual ocurre a un ritmo menor que la observada al inicio del período (ligero incremento del NP, con disminución del TMP en un 38,18 %).

El poblado Tamarindo aparece como el área urbana con mayor extensión después de Villareal y Santa Rosa. Mientras que el paisaje de la Vegetación zonal y riparia (A) incrementa su área total con respecto a las otras categorías, tal situación continuará hasta el final del período de estudio, sin embargo solo crecerá en extensión un 1,68 % al 2011. La atenuación en el crecimiento de la unidad (A), puede explicarse debido a que la recuperación de atributos estructurales de la vegetación zonal es una función inversa del grado de degradación del sitio. A su vez sí la intensidad de uso ha sido leve, la recuperación (aunque no la composición) de la riqueza de especies es relativamente rápida (Uhl *et al.*, 1988), citado por (Smith *et al.*, 1997). Al ser una unidad paisajística que ha estado en un aparente proceso de recuperación y reposo, su comportamiento es muy similar al de una curva de rendimiento decreciente².

Al final del período de estudio, la cantidad de parches (NP) vuelve a sufrir un incremento en todas las unidades de información, afectando también el TMP. Con respecto al año 1997, el agropaisaje (C) prácticamente aumenta en un tercio el NP y pierde superficie, pero esta vez a favor del Paisaje urbano (E). Además el tamaño medio de esta categoría vuelve a disminuir significativamente, lo que apoya la evidencia de la transición de la matriz paisajística discutida en la sección 4.1.

En general, en el área de estudio presenta una gran dinámica en lo que respecta al TMP y el NP en dos unidades paisajísticas: el agropaisaje (C) y la Vegetación zonal y riparia (A). Sin embargo el Paisaje Urbano (E), a partir de 1997 juega un papel preponderante en los patrones del mosaico del paisaje, debido a una ínter-relación más próxima con el resto de unidades por el simple hecho del incremento de su superficie de contacto.

²Ley de rendimientos marginales y decrecientes.

4.2. De la métrica del tamaño de los parches

Gráfico 4.1
Tamarindo: Mosaico paisajístico. 1971.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.2. De la métrica del tamaño de los parches

Gráfico 4.2
Tamarindo: Mosaico paisajístico. 1981.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.2. De la métrica del tamaño de los parches

Gráfico 4.3
Tamarindo: Mosaico paisajístico. 1997.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.2. De la métrica del tamaño de los parches

Gráfico 4.4
Tamarindo: Mosaico paisajístico. 2011.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.2. De la métrica del tamaño de los parches

Gráfico 4.5

Tamarindo: Número de parche - Tamaño de parche - Desviación estándar - Coeficiente de variación. 1971.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.2. De la métrica del tamaño de los parches

Gráfico 4.6

Tamarindo: Número de parche - Tamaño de parche - Desviación estándar - Coeficiente de variación. 1981.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.2. De la métrica del tamaño de los parches

Gráfico 4.7

Tamarindo: Número de parche - Tamaño de parche - Desviación estándar - Coeficiente de variación. 1997.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.2. De la métrica del tamaño de los parches

Gráfico 4.8

Tamarindo: Número de parche - Tamaño de parche - Desviación estándar - Coeficiente de variación. 2011.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

Gráfico 4.9
Tamarindo: Tendencia temporal del TMP y el NP. 1971-2011.

Fuente: Elaboración propia.
 Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera denudada, E - Paisaje urbano.

Cuadro 4.1

Tamarindo: Métrica del tamaño de los parches para la estructura del paisaje de 1971.

Unidad Fisionómica	UP	Número de Parches	Área [m ²]	Tamaño Medio de los Parches [m ²]	Mediana de los Parches [m ²]	Desviación Estándar [m ²]	Coefficiente de Variación [%]
Vegetación zonal y riparia	A	173	25265591,91	146043,88	10437,25	643573,34	440,67
Paisaje estuarino y manglar	B	2	6663708,17	3331854,09	2063824,50	1268029,59	38,06
Agropaisaje	C	241	44427842,41	184347,89	11720,80	692202,43	375,49
Paisaje de ladera denudada	D	7	46350,17	6621,45	4710,10	5271,27	79,61
Paisaje urbano	E	23	367363,04	15972,31	248,12	67893,79	425,07
Total		446	76770855,71				

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4.2

Tamarindo: Métrica del tamaño de los parches para la estructura del paisaje de 1981.

Unidad Fisionómica	UP	Número de Parches	Área [m ²]	Tamaño Medio de los Parches [m ²]	Mediana de los Parches [m ²]	Desviación Estándar [m ²]	Coefficiente de Variación [%]
Vegetación zonal y riparia	A	198	33627383,84	169835,27	8337,22	904094,80	532,34
Paisaje estuarino y manglar	B	2	6012222,20	3006111,10	1875671,36	1130439,74	37,60
Agropaisaje	C	332	36402874,58	109647,21	8317,15	378569,43	345,26
Paisaje de ladera denudada	D	19	74775,16	3935,53	1865,70	4075,21	103,55
Paisaje urbano	E	27	653599,93	24207,40	401,48	111317,93	459,85
Total		578	76770855,71				

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4.3

Tamarindo: Métrica del tamaño de los parches para la estructura del paisaje de 1997.

Unidad Fisionómica	UP	Número de Parches	Área [m ²]	Tamaño Medio de los Parches [m ²]	Mediana de los Parches [m ²]	Desviación Estándar [m ²]	Coefficiente de Variación [%]
Vegetación zonal y riparia	A	138	40959790,10	296810,07	19020,09	1366480,27	460,39
Paisaje estuarino y manglar	B	5	5562708,54	1112541,72	1229,80	1539099,98	138,34
Agropaisaje	C	188	27964578,47	148747,72	33842,73	313665,92	210,87
Paisaje de ladera denudada	D	2	150457,91	75228,95	5604,28	69624,67	92,55
Paisaje urbano	E	22	2133320,73	96969,12	5293,50	381834,42	393,77
Total		355	76770855,71				

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4.4

Tamarindo: Métrica del tamaño de los parches para la estructura del paisaje de 2011.

Unidad Fisionómica	UP	Número de Parches	Área [m ²]	Tamaño Medio de los Parches [m ²]	Mediana de los Parches [m ²]	Desviación Estándar [m ²]	Coefficiente de Variación [%]
Vegetación zonal y riparia	A	180	41658320,13	231435,11	10009,19	1178309,86	509,13
Paisaje estuarino y manglar	B	3	5580423,83	1860141,28	1586234,32	1641229,59	88,23
Agropaisaje	C	322	22447273,87	69712,03	15569,29	161401,27	231,53
Paisaje de ladera denudada	D	7	201063,72	28723,39	5306,78	42057,09	146,42
Paisaje urbano	E	78	6883774,16	88253,51	1982,95	688870,04	780,56
Total		590	76770855,71				

Fuente: Elaboración propia.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Al comparar el promedio del índice de forma (SI) de las respectivas clases de información en el período de estudio, se observa para el año 1971 que los valores de las clases paisaje estuarino y manglar (B) y vegetación zonal y riparia (A) presentan los valores de complejidad más altos. Mientras que las clases de Agropaisaje (C) y Paisaje de ladera desnuda (D) mantienen valores intermedios.

Se hace una excepción para las áreas urbanas (E), debido que al integrar la red vial en su composición, incrementa considerablemente la complejidad de la forma (SI = 5,01), que incluso excede a las clases de origen natural (Cuadro 4.5). Sin embargo al remover del análisis a las vías de comunicación, la unidad de paisaje retorna al comportamiento teórico atribuido a las zonas antrópicas (Gráfico 4.10), caracterizadas por presentar formas homogéneas (Krummel *et al.*, 1987; Forman, 1997), así se confirma con un SI promedio calculado en 1,88 bajo esta consideración.

Otra situación interesante ocurre con el índice de forma del paisaje de vegetación zonal y riparia (A). Al analizar los parches con un SI menor a 1,8 se determina que tienen un tamaño promedio de 6000 m^2 y son elementos fragmentados en la matriz paisajística. Al contrario los parches de esta categoría ubicados en las cercanías de la ribera de los cauces o en los sectores montañosos presentan un SI elevado, lo que sugiere el control que ejercen sobre estas teselas la orografía y la red hídrica (Figura 4.3.1).

En el caso del paisaje de ladera desnuda (D), la forma es dependiente de las altas pendientes de las laderas, la carencia de vegetación y las condiciones geomorfológicas específicas. La pequeña variabilidad de los datos de los parches con respecto al SI (\overline{SD}^3 estimada en 0,42) y la persistencia de estos parámetros al realizar una sobreposición de la información se proporciona evidencia suficiente para afirmar que estas condiciones están relacionadas con la forma semi-compleja de los parches de esta categoría.

Considerando el promedio del índice de forma ponderado por el área de las teselas (AWM-SI), para observar el peso explicativo de los parches con mayor área, es posible elaborar una variante en la interpretación de los resultados⁴. El paisaje de vegetación zonal y ri-

³ \overline{SD} : Desviación estándar.

⁴Se excluye del análisis las áreas urbanas, de las cuales ya se conoce sus formas regulares, bajo la premisa de omitir las redes viales.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

paria (A) mantiene la complejidad más alta con formas irregulares ($AWMSI = 8,30$), sin embargo el paisaje estuarino y manglar (B) y de ladera denudada (D) presentan en sus parches más extensos las formas más homogéneas del mosaico paisajístico en el año de 1971 ($AWMSI$ de 2,62 y 2,25 respectivamente).

En 1981, el comportamiento de la forma de los parches por clase fisionómica de paisaje se mantiene muy similar con respecto a 1971, tanto para el (SI) como el ($AWMSI$). Aunque se registra un ligero aumento de la irregularidad de las formas para los agropaisajes (C) y los paisajes de ladera denudada (D). Los principales cambios ocurren en las categorías de paisaje urbano (E) ($SI = 1,50$) y de vegetación zonal y riparia (A) ($SI = 2,18$). Se observa también en este año, como la forma de los parches es controlada por la orografía y el patrón hidrológico; así como por posibles procesos de fragmentación y homogeneización.

El comportamiento general de las formas de las teselas de las unidades fisionómicas del paisaje en el tercer cuarto del período en estudio, indica un aumento en la simplicidad euclidiana. Sin embargo la excepción es el paisaje de vegetación zonal y riparia (A). La explicación radica en el sector montañoso oeste de 1233,8 ha, que es diseccionado por varios caminos, lo que agrega un grado de complejidad a los factores de control anteriormente descritos. A su vez, las zonas montañosas al este del área de estudio debido a un proceso de homogeneización paisajística circundante a las zonas de pie de monte favorece la disminución del $AWMSI$. (Cuadro 4.7, Gráfico 4.12 y Figura 4.3.1).

Debido a un proceso de contracción en los parches de mayor extensión e incremento del número de parches de superficie reducida, consecuencia de la disección por la prolongación de caminos, ha derivado en un efecto de homogeneización paisajística en la clase de estuario y manglar (B) (Cuadro 4.7 y Gráfico 4.12). Lo que significa, que los parches con menor superficie, estaban bajo un efecto de desgaste, considerando que presentaban un índice de forma promedio de 1,57 y un tamaño promedio de $1100 m^2$. Estas teselas desaparecerían en el año de 2011, ocasionando un nuevo incremento en el (SI) de la clase.

Al particularizar el análisis de esta unidad en el año 2011, se presentan dos situaciones interesantes, la primera es el caso del manglar San Francisco perteneciente al Parque Nacional Marino Las Baulas, el cual mantiene una forma muy irregular ($SI = 4,22$) y esta bordeada en su mayoría por un paisaje de vegetación zonal y riparia (A), con la excepción del sector noroeste que corresponde una zona de agropaisaje (C). Esta última unidad forma una zona que separa al manglar del centro urbano de Tamarindo. La finalidad de esta área

4.3. De la métrica de la forma de los parches

no es la conservación *Per se*; al contrario son terrenos de alta plusvalía que se encuentran en reposo, y que fueron valorados según (Poveda *et al.*, 2010) en 180.000,00 colones el m^2 como mínimo, y que sin proponérselo ejercen una función de “amortiguamiento” al manglar y estero. Además en el interior de este elemento, es posible observar procesos espaciales de perforación pero por parches de origen natural.

La otra situación, sucede en el manglar Tamarindo, que constituye el Refugio de Vida Silvestre Tamarindo y fue creado como complemento del Parque Nacional Marino Las Baulas. Aunque tiene una finalidad para la conservación, carece en la práctica de una zona de amortiguamiento definida (aunque la ley N° 6043 faculta una zona restringida de 150 m). Este parche presenta un SI de 2,86 y puede ser considerado un elemento de forma semi-compleja o compleja, no obstante es muy inferior al valor registrado por el manglar San Francisco.

El paisaje urbano (E) mantiene un comportamiento estable prácticamente en la totalidad del período de estudio, ($SI_{1997} = 1,56$ y $SI_{2011} = 1,54$), tal como indica la teoría (Krummel *et al.*, 1987; Forman, 1997). Pero al incorporar el efecto que produce la red vial en el cálculo del patrón de la forma de esta categoría, es posible determinar que la disminución progresiva de la complejidad en el período de análisis, se debe a la ubicación de instalaciones o al crecimiento de centros poblados próximos a los caminos en el transcurso del tiempo. Solo en el año de 1997, no se siguió la tendencia general descrita, al registrar un SI promedio superior al del año 1981 de 5,46; principalmente por el incremento de la red vial en un 68,68 %.

El resto de las clases paisajísticas, muestran un ligero incremento en el índice de forma promedio en el año 2011. En algunos casos, los procesos de contracción y desgaste de los parches alteran las formas en los bordes de otras categorías. Por ejemplo, al final del período, la disección de los agropaisajes (C) por la red vial también altera los bordes y el tamaño de áreas de bosque, lo que se traduce en el incremento del índice de forma promedio (SI).

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.10

Tamarindo: Índice de Forma - Densidad de Borde - Dimensión Fractal - Dimensión Fractal Ponderada. 1971.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.11

Tamarindo: Índice de Forma - Densidad de Borde - Dimensión Fractal - Dimensión Fractal Ponderada. 1981.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.12

Tamarindo: Índice de Forma - Densidad de Borde - Dimensión Fractal - Dimensión Fractal Ponderada. 1997.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.13

Tamarindo: Índice de Forma - Densidad de Borde - Dimensión Fractal - Dimensión Fractal Ponderada. 2011.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

Cuadro 4.5

Tamarindo: Métrica de la forma de los parches para la estructura del paisaje de 1971.

Unidad Fisionómica	UP	Promedio del Índice de Forma	Índice de Forma Promedio Ponderada por Área	Promedio de relación Perímetro-Área	Dimensión Fractal del Promedio del Parche	Dimensión Fractal Promedio Ponderada por Área
Vegetación zonal y riparia	A	2,44416	8,29933	0,10385	1,44709	1,45073
Paisaje estuarino y manglar	B	2,61968	2,62291	0,00539	1,29852	1,29564
Agropaisaje	C	2,05272	4,12241	0,08570	1,40957	1,36813
Paisaje de ladera denudada	D	2,01380	2,24561	0,10413	1,45872	1,45431
Paisaje urbano	E	5,01143	42,42451	0,35338	1,63708	1,79832

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4.6

Tamarindo: Métrica de la forma de los parches para la estructura del paisaje de 1981.

Unidad Fisionómica	UP	Promedio del Índice de Forma	Índice de Forma Promedio Ponderada por Área	Promedio de relación Perímetro-Área	Dimensión Fractal del Promedio del Parche	Dimensión Fractal Promedio Ponderada por Área
Vegetación zonal y riparia	A	2,18007	8,10080	0,10545	1,43822	1,43741
Paisaje estuarino y manglar	B	2,50468	2,43014	0,00551	1,29437	1,28740
Agropaisaje	C	2,10094	3,42759	0,10566	1,43661	1,35820
Paisaje de ladera denudada	D	2,15240	2,53247	0,16364	1,51304	1,49335
Paisaje urbano	E	4,83621	45,83623	0,29739	1,58239	1,77294

Fuente: Elaboración propia.

Nomenclatura:

UP: Unidad paisajística.

MSI: Índice de forma promedio.

AWMSI: Índice de forma promedio ponderado por el área de los parches.

MPAR: Relación promedio del Perímetro-Área.

MPFD: Dimensión fractal promedio de los parches.

AWMPFD: Dimensión fractal promedio ponderada por el área de los parches.

Nota: Los datos de la clase paisaje urbano (E) incorporan el análisis de la red vial.

Cuadro 4.7

Tamarindo: Métrica de la forma de los parches para la estructura del paisaje de 1997.

Unidad Fisionómica	UP	Promedio del Índice de Forma	Índice de Forma Promedio Ponderada por Área	Promedio de relación Perímetro-Área	Dimensión Fractal del Promedio del Parche	Dimensión Fractal Promedio Ponderada por Área
Vegetación zonal y riparia	A	2,29576	5,76882	0,07354	1,40806	1,38550
Paisaje estuarino y manglar	B	1,75868	2,15100	0,10337	1,39974	1,27119
Agropaisaje	C	1,98613	2,69746	0,05800	1,37703	1,33690
Paisaje de ladera desnuda	D	1,71460	2,06229	0,04144	1,34897	1,33796
Paisaje urbano	E	5,45654	33,03330	0,14581	1,46523	1,66359

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4.8

Tamarindo: Métrica de la forma de los parches para la estructura del paisaje de 2011.

Unidad Fisionómica	UP	Promedio del Índice de Forma	Índice de Forma Promedio Ponderada por Área	Promedio de relación Perímetro-Área	Dimensión Fractal del Promedio del Parche	Dimensión Fractal Promedio Ponderada por Área
Vegetación zonal y riparia	A	2,12904	6,79960	0,11398	1,43622	1,40619
Paisaje estuarino y manglar	B	2,81255	3,24335	0,05525	1,37868	1,32576
Agropaisaje	C	2,06605	2,67708	0,08671	1,41629	1,35870
Paisaje de ladera desnuda	D	2,12969	1,97412	0,10025	1,44798	1,34879
Paisaje urbano	E	2,43560	24,59043	0,14790	1,45195	1,57335

Fuente: Elaboración propia.

Nomenclatura:

UP: Unidad paisajística.

MSI: Índice de forma promedio.

AWMSI: Índice de forma promedio ponderado por el área de los parches.

MPAR: Relación promedio del Perímetro-Área.

MPFD: Dimensión fractal promedio de los parches.

AWMPFD: Dimensión fractal promedio ponderada por el área de los parches.

Nota: Los datos de la clase paisaje urbano (E) incorporan el análisis de la red vial.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Figura 4.3.1: Tamarindo: Índice de forma [SI] categorizado por \overline{SD} . 1971-2011. Fuente: Elaboración propia.

4.3.1. Dimensión fractal de los parches

En el cálculo de la dimensión fractal (FD), se determinó la constante K de la ecuación 3.9 mediante un análisis de regresión lineal de los parches según su clase. El propósito es mejorar la calidad de ajuste del índice de acuerdo a las propiedades de cada categoría y asegurar sí es posible una estimación más confiable de los fractales.

(Gardner *et al.*, 1987; Turner *et al.*, 2001) recomiendan estimar K por regresión del logaritmo del perímetro con respecto a el logaritmo del área, en aquellos casos que presenten paisajes con un gran detalle en su demarcación y una numerosa cantidad de elementos. Mientras que (McGarigal y Marks, 1994) son menos rigurosos e indican que al menos se necesita un ($NP > 20$) para emplear este método. Para tal efecto, se consideró que las características del conjunto total de los datos de los mosaicos en el período de estudio podrían satisfacer dichos requerimientos.

Al obtener los resultados del modelo de regresión lineal, se registraron valores poco fiables de K , en las categorías de paisaje estuarino y manglar (B), paisaje de ladera desnuda (D) y paisaje urbano (E) (Gráfico 4.14, Gráfico 4.16, Gráfico 4.18 y Gráfico 4.20). Debido a que la cantidad de datos de estas categorías no es estadísticamente apropiada para determinar la relación de P y K , se propaga la baja calidad del ajuste al cálculo de la dimensión fractal (FD) de la ecuación 3.9. Es importante mencionar, que en algunos casos se obtienen valores que sobrepasan el rango del límite derecho del índice $\{1 \leq FD \leq 2\}$, evidencia de que el modelo no es representativo, por lo que se recomienda usar el valor por defecto de K en la ecuación 3.9 en estas unidades de paisaje.

Al contrario las categorías de paisaje de vegetación zonal y riparia (A) y el agropaisaje (C), muestran un ajuste real significativo en la dimensión fractal K (FDK) e incluso al considerar la desviación estándar, los datos están mejor distribuidos con respecto a la media y a las pruebas de ajuste (Anexo D). Para las dos particularidades que arroja el modelo de regresión lineal, se opta finalmente por separar el análisis según los casos señalados: a) paisajes sin ajuste de la constante K ($K = 1$) y b) paisajes con ajuste de la constante K por modelo de regresión lineal ($y = \sum(\beta_k x_k + \epsilon) : y = m * x + \ln(K)$); con el propósito de hacer comparables los resultados de acuerdo al tipo de estimación empleada.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.14

Tamarindo: Dimensión Fractal - Regresión de $\ln(\text{Perímetro})$ entre $\ln(\text{Superficie})$. 1971.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.15

Tamarindo: Dimensión fractal estándar (FD) y Dimensión fractal con ajuste por regresión lineal de K (FDK). 1971.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.16

Tamarindo: Dimensión Fractal - Regresión de $\ln(\text{Perímetro})$ entre $\ln(\text{Superficie})$. 1981.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.17

Tamarindo: Dimensión fractal estándar (FD) y Dimensión fractal con ajuste por regresión lineal de K (FDK). 1981.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.18

Tamarindo: Dimensión Fractal - Regresión de $\ln(\text{Perímetro})$ entre $\ln(\text{Superficie})$. 1997.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.19

Tamarindo: Dimensión fractal estándar (FD) y Dimensión fractal con ajuste por regresión lineal de K (FDK). 1997.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.20

Tamarindo: Dimensión Fractal - Regresión de $\ln(\text{Perímetro})$ entre $\ln(\text{Superficie})$. 2011.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.21

Tamarindo: Dimensión fractal estándar (FD) y Dimensión fractal con ajuste por regresión lineal de K (FDK). 2011.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad de Paisaje (UP): A - Vegetación zonal y riparia, B - Paisaje estuarino y manglar, C - Agropaisaje, D - Paisaje de ladera desnuda, E - Paisaje urbano.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

4.3.1.1. Análisis subconjunto por $K = 1$

Desde la perspectiva de las formas fractales, los datos indican que la categoría o unidad de paisaje en todo el período de análisis, con la forma promedio más homogénea del subconjunto corresponde al paisaje estuarino y manglar (B). Incluso en menor grado que las clases de origen antrópico, lo que sugiere que aunque sean elementos muy dinámicos desde un punto de vista funcional, su estructura mantiene una forma fractal compacta y que en cierto aspecto también es controlada por los parches vecinos; los cuales dependiendo de su naturalidad explican las ligeras fluctuaciones de la dimensión fractal (FD).

El paisaje urbano (E) muestra una tendencia de formas semi-alongadas al principio del período, producto del crecimiento urbano entorno a las vías de comunicación o por limitaciones del entorno físico (accidentes del terreno). Posteriormente ocurre una densificación de las áreas urbanas (expansión de cuadrantes) que favorecen la compacidad. Así lo sugiere los datos de FD de la clase sin incorporar la red vial ($FD_{E:1971} = 1,61$; $FD_{E:1981} = 1,58$; $FD_{E:1997} = 1,36$ y $FD_{E:2011} = 1,39$). Un ejemplo concreto es el centro poblado Tamarindo, que empezó con una insipiente construcción de estructuras ubicadas de manera agrupada entorno a la línea de costa y la red vial; conformando un área urbana que posteriormente se expandiría a zonas más elevadas (pie de montes y cerros) (Figura 4.3.2).

Figura 4.3.2: Centro poblado Tamarindo: Evolución de la forma. 1971-2011. Fuente: Elaboración propia.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Las fluctuaciones en la dimensión fractal del paisaje de ladera denudada (D), se explican por varios procesos erosivos diferentes ocurridos en el sector NE del área de estudio. El primer conjunto tuvo lugar en la parte alta de la quebrada Triste entre 1971-1981, y fueron desapareciendo posteriormente por el control que efectuó la regeneración natural de la vegetación circundante en las áreas de alta pendiente.

La disminución de la actividad agropecuaria en el área, también favoreció la focalización de dichos procesos hacia las zonas cercanas a los drenajes que alimentan a la quebrada (zonas más sinuosas o alongadas) ($FD_{D:1971} = 1,46$; $FD_{D:1981} = 1,51$; $\Delta+$), con las condiciones medioambientales más adversas como las fuertes pendientes (mayores a 30°) (Figura 4.3.3), suelo rocoso expuesto, alta exposición al viento y a la radiación solar (Losilla y Agudelo, 2002). Se les considera con una forma fractal de patrón moderado.

Figura 4.3.3: Tamarindo - Sector NE quebrada Triste: Control orográfico sobre la clase paisajística ladera denudada (D). 1971. Fuente: Elaboración propia. Curvas de nivel cada 10 m procesadas en [R] (R Development Core Team, 2012).

El segundo conjunto de procesos erosivos, ocurre en los años 1997 y 2011, en el Río San Andrés. A diferencia de la situación señalada anteriormente, la actividad agropecuaria ejerce mayor control sobre la forma de estas zonas debido a la compactación de suelo por pisoteo.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Anteriormente algunas de las áreas ocupadas por el paisaje de ladera desnuda (D) en este sector eran pastos y charrales, pero se degradaron a terrenos desprovistos de cobertura vegetal; por lo que mantienen una forma más compacta que el caso anterior ($FD_{D:1997} = 1,35$; $FD_{D:2011} = 1,45$; $\Delta+$). Aunque, el efecto de la regeneración de la vegetación en los alrededores (bordes) está provocando un aumento paulatino del FD, no hay que desestimar el papel que pueden jugar las características físicas del entorno en los futuros patrones de forma.

4.3.1.2. Análisis subconjunto por K ($y = \sum(\beta_k x_k)$)

Los datos obtenidos del FDK en 1971 para la categoría de paisaje de vegetación zonal y riparia (A), indican una compacidad moderada-alta. En las ocurrencias con valores más cercanos al límite izquierdo del índice ($FDK < 1,25$), el 36,6% de los parches no demostraron ser muy resilientes y desaparecieron para 1981. El tamaño promedio de extinción de los parches fue calculado en 1,76 ha y ocurrió en los elementos más dispersos (fragmentos). Sin embargo en un 52,27% de estos casos, las teselas mostraron un aumento en la complejidad.

Cuadro 4.9

Tamarindo: Dimensión fractal promedio ($K = y = \sum(\beta_k x_k)$) [FDK]

Año	Vegetación zonal y riparia (A)		Agropaisaje (C)	
	FDK	SD	FDK	SD
1971	1,314786	0,074368	1,208822	0,065279
1981	1,318587	0,063291	1,149582	0,068722
1997	1,233376	0,076229	1,176585	0,057661
2011	1,224027	0,080627	1,137778	0,066668

Fuente: Elaboración propia.

Nomenclatura:

FDK: Dimensión fractal promedio ($K = y = \sum(\beta_k x_k)$).

SD: Desviación estándar.

Se atribuye este fenómeno a la cercanía de parches más grandes de la misma clase, que absorbieron a otras unidades tras procesos de agregación. La mayoría de las teselas en esta unidad que registraron un FDK mayor a 1,25 presentan una ubicación cercana a un elemento estructural de paisaje como cauces de ríos y zonas de montaña. Esto refuerza la idea del control que ejercen esos elementos en la dimensión fractal y forma de los parches, tal y como se advirtió en la sección 4.3. Mientras que parches afectados por algún tipo de fragmentación presentan valores muy cercanos o por debajo a 1,25.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

En los siguientes años (1997 y 2011), el comportamiento del FDK anteriormente descrito es constante, con la particularidad de un ligero incremento en los valores de compacidad; y sugiere una mayor homogeneidad paisajística en esta unidad. Aunque es importante destacar que todavía existen teselas fragmentadas principalmente por el crecimiento urbano y vial.

En el caso del agropaisaje (C), entre 1971 y 1981 existe una tendencia a la simplicidad en la dimensión fractal, al beneficiarse de los procesos de agregación diferenciada de las teselas más dispersas del paisaje de vegetación zonal y riparia (A). Otro factor que favorece la elevada compacidad de este tipo de paisaje es el borde lineal y caracterizado por el uso de cercas vivas de especies arbóreas. Aunque no es de extrañar, que exista un ligero incremento en la complejidad de la forma cuando elementos de esta clase comparten un borde con parches de clases más naturales (bosques en regeneración o áreas de transición).

Este términos generales el comportamiento de este índice en los agropaisajes (C) se repetiría casi de forma cíclica para el período 1997-2011.

4.3.2. Efecto borde en los parches

Autores como (Saunders *et al.*, 1991; Bierregaard Jr. y Lovejoy, 1992; Forman, 1997; Bogaert, 2000; Bogaert *et al.*, 2001), establecen que los hábitats internos se definen según la perspectiva de una especie específica y recomiendan realizar estudios de profundidad de penetración de disturbios para identificar las distancias de influencia efectiva del borde con respecto a los núcleos.

Sin embargo se opta en esta investigación, la alternativa de realizar un criterio de selección de parches de hábitats naturales (vegetación zonal y riparia (A), el paisaje estuarino y manglar (B) y los agropaisajes⁵ (C)), suponiendo como núcleos el conjunto de formas hexagonales con una superficie mínima de 8660,25 m² (con d = 50 m según el modelo A.0.5) y que puedan ser contenidas por la superficie de los parches (Figura 4.3.4). Algo muy similar a usar en el programa FRAGSTATS⁶ un análisis de penetración de borde de aproximadamente 200 m.

⁵Según (Romero, 2004) los agrosistemas por su origen pueden considerarse como hábitats de borde o ambientes naturales, razón por la cual se incorporan en el análisis del efecto borde.

⁶Establecido mediante comparación de la ejecución de los datos en versión *raster* (tamaño de celda igual a 5 m) de todo el período en dicho programa, con los datos registrados en el método propuesto.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

La conceptualización de la propuesta anterior, está basada bajo los siguientes supuestos:

1. La superficie mínima del hexágono en el interior de los parches, responde a la comparación de datos obtenidos por modelos de regresión logística de otros artículos (Malcolm, 1994; Fletcher, 2005; Ibarra-Macias, 2009) que indican una profundidad de borde general para especies de 150 m a 200 m.
2. Se considera un comportamiento hipotético de los organismos desde el centroide de los parches como un ambiente homogéneo. Es decir no incorpora los niveles de percepción de bordes de las especies focales a factores como la topografía o barreras naturales.
3. Debido a la representación vectorial de los datos, se incorpora en el análisis el efecto de borde, que pueden generar las vías de comunicación (redes) en los parches.
4. Al ser los datos de tipo vector, la delimitación de las áreas de borde por medio de la distancia de penetración efectiva como parámetro en el proceso de *buffering*, puede poner en riesgo la integridad topológica⁷ de la información. Determinar las áreas de núcleo de los parches mediante el método propuesto minimiza esa situación.

El comportamiento de los núcleos en el paisaje de vegetación zonal y riparia (A), indican un incremento de su tamaño promedio entre los años de 1971 a 1997, para luego disminuir en el año de 2011 (Figura 4.3.4). Al considerar la densidad de borde (ED) de las teselas (Cuadro 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13), la clase muestra dos patrones de crecimiento y decrecimiento; cada uno ocurre en sucesión temporal alterna.

La interpretación de este patrón, está relacionado a la variación de la forma (SI) y el tamaño promedio (TMP) de las teselas. Es decir, cuando existe un incremento en el tamaño del parche acompañado de una forma irregular; el incremento en el área del sector externo es más evidente, por tanto la densidad de borde (ED) también tiende a incrementar (Gráfico 4.22, 4.23, 4.24 y 4.25).

⁷En ciertos casos, los procesos de *buffering*, reducción o expansión de un polígono suelen derivar en una inapropiada distribución de los vértices que lo conforman, generando errores topológicos de *switchbacks*, *knots* y *loops*; que necesitan ser corregidos.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Sin embargo la situación inversa, ocurre cuando aún al incrementar o mantener el tamaño del parche, la forma es compacta. Así como el simple hecho de presentar una superficie pequeña; sugiere una disminución de la densidad de borde (ED). Este patrón se observa principalmente en los agropaisajes (C) (Gráfico 4.24 y 4.25), con la pérdida de superficie de los bordes ante el cambio o la transición de estas zonas hacia otras unidades de paisaje, en la que destaca por ejemplo el paisaje de vegetación zonal y riparia (A). Además en muchos de los casos resulta en la pérdida de superficie de los núcleos.

Los datos de la clase paisaje estuarino y manglar (B), evidencian un comportamiento exclusivo de hábitat interno, ya que su (ED) nunca supera siquiera los 10 m/ha y es un buen indicador de su estado de conservación, sumado a que es una importante zona intermareal de transición. Presenta una gran riqueza de especies⁸ según lo observado en el campo, y se identificaron en el nivel de los canales las siguientes aves: *Phalacrocorax olivaceus*, *Fregata magnificens*, *Buteogallus anthracinus*, *Buteo magnirostris*, *Pandion hallaetus*, entre otras. Mientras que la vegetación esta compuesta principalmente por *Rhizophora racemosa*, *Rhizophora mangle* (Mangle Rojo), *Avicennia bicolor*, *Avicennia germinans* (Mangle Negro) y *Pelliciera rhizophorae* (Mangle Piñuelo); estas especies mantienen una función protectora de la erosión y de la inundación producto del aumento de las mareas.

En el año 2011 se identificaron procesos espaciales de perforación y fragmentación en sus núcleos que antes no eran percibidos (Figura 4.3.4). Cambios en la composición florística en los bordes del manglar San Francisco y Tamarindo; así como la presión que ejercen otros paisajes (agropaisajes, áreas urbanas y la red vial) pueden explicar la afirmación anterior.

Tanto el paisaje de vegetación zonal y riparia (A) y los agropaisajes (C), al presentar el borde total más extenso, son más propensas a sufrir de efectos de borde múltiple así como procesos de fragmentación. Aunque la orientación e intensidad de estos fenómenos está sujeta a la carga del uso o desuso de la cobertura de la tierra. Es así, que los núcleos de la cobertura verde en 1971, en claro proceso de fragmentación, para los años posteriores logra regenerarse debido al contexto económico, político y social. Sin embargo, para el 2011 se observa un nuevo período en el cual se da un incremento en las áreas de borde, específicamente al oeste del área de estudio y en la que predomina la actividad turística.

⁸Dato no cuantificado.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Figura 4.3.4: Tamarindo: Comportamiento estructural paisajístico de los núcleos de origen natural. 1971-2011. Fuente: Elaboración propia.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Cuadro 4.10

Tamarindo: Métrica de borde de los parches para la estructura del paisaje de 1971.

Unidad Fisionómica	UP	Total de Borde [m]	Densidad de Borde [m/ha]	Promedio del del Borde del Parche [m]
Vegetación zonal y riparia	A	697892,93	90,91	4034,06
Paisaje estuarino y manglar	B	56604,38	7,37	28302,19
Agropaisaje	C	888246,94	115,70	3685,67
Paisaje de ladera denudada	D	4001,26	0,521	571,61
Paisaje urbano	E	108838,46	14,18	4732,11

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4.11

Tamarindo: Métrica de borde de los parches para la estructura del paisaje de 1981.

Unidad Fisionómica	UP	Total de Borde [m]	Densidad de Borde [m/ha]	Promedio del del Borde del Parche [m]
Vegetación zonal y riparia	A	751851,12	97,93	3797,23
Paisaje estuarino y manglar	B	51229,02	6,67	25614,51
Agropaisaje	C	834281,98	108,67	2512,90
Paisaje de ladera denudada	D	8836,13	1,15	465,06
Paisaje urbano	E	159703,83	20,80	5914,96

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4.12

Tamarindo: Métrica de borde de los parches para la estructura del paisaje de 1997.

Unidad Fisionómica	UP	Total de Borde [m]	Densidad de Borde [m/ha]	Promedio del del Borde del Parche [m]
Vegetación zonal y riparia	A	682924,28	88,96	4948,73
Paisaje estuarino y manglar	B	45132,08	5,88	9026,42
Agropaisaje	C	608833,28	79,30	3238,47
Paisaje de ladera denudada	D	4214,71	0,55	2107,36
Paisaje urbano	E	233226,95	30,38	10601,23

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4.13

Tamarindo: Métrica de borde de los parches para la estructura del paisaje de 2011.

Unidad Fisionómica	UP	Total de Borde [m]	Densidad de Borde [m/ha]	Promedio del del Borde del Parche [m]
Vegetación zonal y riparia	A	774710,77	100,91	4303,95
Paisaje estuarino y manglar	B	67517,56	8,79	22505,85
Agropaisaje	C	639552,42	83,31	1986,19
Paisaje de ladera denudada	D	7835,92	1,02	1119,42
Paisaje urbano	E	334989,26	43,63	4294,73

Fuente: Elaboración propia.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.22

Tamarindo: Matriz de dispersión de los índices y parámetros [FDK], [ED], [SI] y [S] para la clase paisajística (A). 1971-1981.

Fuente: Elaboración propia.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.23

Tamarindo: Matriz de dispersión de los índices y parámetros [FDK], [ED], [SI] y [S] para la clase paisajística (A). 1997-2011.

Fuente: Elaboración propia.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.24

Tamarindo: Matriz de dispersión de los índices y parámetros [FDK], [ED], [SI] y [S] para la clase paisajística (C). 1971-1981.

Fuente: Elaboración propia.

4.3. De la métrica de la forma de los parches

Gráfico 4.25

Tamarindo: Matriz de dispersión de los índices y parámetros [FDK], [ED], [SI] y [S] para la clase paisajística (C). 1997-2011.

Fuente: Elaboración propia.

4.4. Distribución de los parches

Establecer la distribución espacial de los parches de las categorías de paisaje, es uno de los elementos de análisis que ayuda a interpretar la dinámica de los procesos en el sistema ecológico. Es decir, cuando las teselas presentan un arreglo espacial de aglomeración son más susceptibles a un proceso de agregación espacial; mientras que las teselas más dispersas en el territorio tienden a sufrir transformaciones con un impacto negativo (Figura 6.1.1). Sea positivo o negativo el impacto en los parches, dependerá de factores como la naturalidad y el contraste entre las clases paisajísticas. Es necesario mencionar, que al abordarse el tema de la dimensión fractal en la sección 4.3.1 se argumentó indirectamente la distribución espacial de las teselas de paisaje, a consecuencia de la función que ejercen otros factores en su morfología.

Para evaluar este parámetro, se utilizó el índice de distancia media del vecino próximo (MNN) y el índice de yuxtaposición (IJI). El primero utiliza los centroides de los polígonos para determinar el grado de dispersión, y se basa en la suposición de que estos puntos se pueden ubicar en cualquier lugar del área de estudio. Lo que puede generar un cierto grado de inexactitud al no considerar los bordes de las entidades, no obstante demuestra una sólida consistencia en la precisión de los resultados. Mientras que el segundo, determina la abundancia espacial de una misma clase en el territorio; pero en términos de aislamiento, intercalación o entremezclado de los parches.

Los resultados del MNN (Cuadro 4.14, 4.15 y el Gráfico 4.26), indican que durante el período de estudio las teselas de la clase de vegetación zonal y riparia (A) mantienen un arreglo espacial de aglomeración en una distancia promedio de 290 m entre sus entidades. Esta compacidad, ha demostrado ser favorable para la regeneración natural; lo que coincide con la interpretación del análisis de los indicadores del tamaño promedio (TMP), índice de forma (SI) y dimensión fractal (FDK).

Con respecto a los estuarios y manglares (B), el MNN establece un arreglo espacial aleatorio, con la excepción en el año 1997. No obstante, al contextualizar el indicador, es obvio que las dos grandes unidades (el manglar Tamarindo y San Francisco) estén distanciadas y localizadas de acuerdo a condiciones físico-ambientales específicas. Por lo tanto, si bien la distancia media entre las teselas es de aproximadamente 4 kilómetros, su disposición espacial no debe considerarse como aleatoria.

4.4. Distribución de los parches

En el caso del año 1997, el proceso de disección producido por la red vial generó un ligero incremento en el número de parches. Esto afectó la distancia promedio entre los vecinos de ese año indicando una configuración aglomerada, ya que la distancia de separación consistía en el ancho del camino. Al ser las barreras caminos constituidos, la baja posibilidad de que las teselas más pequeñas se integraran nuevamente facilitó su degradación o transformación a otra clase.

Si bien los agropaisajes (C), primero presentan un arreglo espacial aleatorio en 1971; en el resto del período se mantendrán en una distribución compacta. Aún con esta composición, la disminución de la extensión de las entidades de esta clase a favor de la naturalización, se debe principalmente a que comparte en la mayoría de los bordes con un elemento o clase natural en expansión⁹, tal es el caso del paisaje de vegetación zonal y riparia (A).

Es interesante el caso de la clase de ladera desnuda (D), ya que según el MNN, el único año en el cual esta clase no muestra una tendencia a la agrupación de sus elementos es en el 2011, cuando el control de su forma (FD) es ejercido por una actividad humana y no tanto por el control físico estructural.

La interpretación del MNN de las áreas urbanas (E), indica que estas mantienen un arreglo de aglomeración en los años 1971, 1981 y 2011. Sin embargo en 1997, el patrón de localización azaroso de las estructuras o complejos urbanos se le puede atribuir al efecto que produjo el incremento de la extensión de la red vial¹⁰, sin que mediará una razón aparente (según el MNN). El posterior incremento en la densidad en el 2011, es razonable de acuerdo a que los elementos que antes eran aleatorios, fueron nodos de partida para el crecimiento urbano.

Con el índice de adyacencia (IJI), se evidencia que tanto el paisaje estuarino y manglar (B), los agropaisajes (C) y las áreas urbanas (E) mantienen valores intermedios (entre 40% y 60%); por lo que su distribución es intercalada o entremezclada con otras clases, pero ocurre en cúmulos o grupos de entidades de su respectiva unidad paisajística.

⁹Datos obtenidos luego de elaborar una matriz de contraste.

¹⁰Fenómeno anteriormente discutido en la sección 4.3.

Cuadro 4.14

Tamarindo: Distancia media esperada y observada del vecino más cercano (MNN) según unidad del paisaje. 1971-2011.

Año	A		B		C		D		E	
	EM	OM	EM	OM	EM	OM	EM	OM	EM	OM
1971	333,08	308,29	3097,80	4902,09	282,20	269,77	1655,84	308,48	913,56	574,03
1981	311,34	249,91	3097,80	4871,69	240,44	218,94	1005,06	378,17	843,11	570,87
1997	372,93	325,78	1959,22	1021,04	319,51	291,85	3097,80	799,51	934,02	1083,03
2011	326,54	273,61	2529,34	2187,17	244,14	215,10	1655,84	1333,10	496,04	370,78

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4.15

Tamarindo: Índice de distancia media del vecino más cercano (MNN) según unidad del paisaje. 1971-2011.

Año	A	B	C	D	E
	MNN	MNN	MNN	MNN	MNN
1971	0,925582	1,582443	0,955941	0,186268	0,628395
1981	0,802696	1,57263	0,910612	0,376266	0,677097
1997	0,87356	0,521146	0,913405	0,25809	1,159532
2011	0,83792	0,864719	0,881057	0,805091	0,747474

Fuente: Elaboración propia.

Nomenclatura:

MNN: Índice de la distancia media del vecino más cercano.

EM: Distancia media esperada en metros.

OM: Distancia media observada en metros.

4.4. Distribución de los parches

Gráfico 4.26
Tamarindo: Significancia estadística del MNN.

La hipótesis nula del indicador establece que las entidades se distribuyen de forma aleatoria. Las puntuaciones- $Z < -1.65$ se consideran como significativamente agrupadas, las puntuaciones- $Z > 1.65$ se consideran como significativamente dispersas; de lo contrario la hipótesis nula se presume verdadera. Fuente: Elaboración propia.

4.4. Distribución de los parches

Cuadro 4.16

Tamarindo: Índice de yuxtaposición (IJI) según unidad del paisaje. 1971-2011.

	A	B	C	D	E
Año	IJI	IJI	IJI	IJI	IJI
1971	25,3714	49,4842	37,2355	8,4125	43,6949
1981	38,2298	50,5922	39,6124	33,6317	48,7514
1997	55,7925	47,4641	42,9272	0,0000	51,9765
2011	61,6468	50,2517	47,4099	1,4647	53,8139

Fuente: Elaboración propia.

Nomenclatura:

IJI: Índice de yuxtaposición o adyacencia en porcentaje.

Mientras que las unidades de la clase paisajística de vegetación zonal y riparia (A), demuestran en el IJI un incremento progresivo en el tiempo. La matriz agropecuaria predominante en 1971, favorecía que la clase (A) estuviera contenida o incrustada principalmente en los agropaisajes, generando una limitada intercalación con otras unidades. Sucesivamente esa situación cambió, conforme decreció la hegemonía de los agropaisajes, reflejándose además en los cambios en la métrica de forma y tamaño. Como resultado en el 2011, la vegetación zonal y riparia (A) presenta el mayor valor del IJI por ser el paisaje predominante (matriz).

Sin embargo los paisajes de ladera denudada (D), son lo que presentan los menores datos del índices de adyacencia con respecto a otras unidades. Como se ha comentado con anterioridad, son fenómenos muy localizados y aglomerados al este del área de estudio, debido a las condiciones físicas del entorno; por lo tanto se les considera como unidades aisladas. Con respecto al dato del año de 1997, el índice se reporta de esa manera debido a la escasa cantidad de teselas y que además no presentan más de una clase o tipo de vecino.

4.4. Distribución de los parches

Triangulación de Delaunay y Mosaico de Dirichlet. Unidades paisajísticas en 1971.

Al realizar la medición vectorial (ortogonal) de rugosidad (VRM), se determina la heterogeneidad de la pendiente y aspecto del terreno. Los valores de p indican si es necesario ajustar el MNN con respecto a los valores de altimetría.

Figura 4.4.1: Tamarindo. Sub-cálculos (Triangulación de Delaunay, Mosaico de Dirichlet y VRM) considerados en la distribución de los parches. Fuente: Elaboración Propia.

4.5. Naturalidad paisajística

Establecer la naturalidad de los paisajes, es un indicador significativo de la intensidad de la intervención humana en los ecosistemas (Moravčík *et al.*, 2010). Aunque existen metodologías de evaluación natural basadas en modelos muy elaborados de redes neurales, regresión logística o de clasificación discriminante, se utilizará la ponderación discutida en la sección 3.3.1.1, la cual es una interpretación de la naturalidad con criterios obtenidos del muestreo en campo y la fotointerpretación del uso/cobertura de la tierra.

La valoración de la vegetación zonal indica que está compuesta de especies del bosque semicaducifolio, en un proceso de regeneración natural o estado regenerado; situación que destaca en las zonas montañosas del área de estudio. En las zonas de borde, se aprecia una disminución en la densidad de la cobertura en comparación con los núcleos, sin embargo en los sitios de muestreo visitados no es evidente una degradación de su naturalidad.

El bosque ripario, presenta vegetación siempre verde en los márgenes de los cauces y destacan especies como el espavel y el cuajiniquil negro. Es común observar aves, mamíferos de pequeño y mediano tamaño como monos congos (*Alouatta palliata*) en algunos de los cauces, especialmente al ser sitios que sirven de abrevadero.

Figura 4.5.1: Tamarindo: Monos congo (*Alouatta palliata*) en el cauce del río San Andrés.

Fotografía: Omar Barrantes. 10/01/2010.

En forma general, se aplica la legislación vigente con respecto a la protección forestal de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos (Ley 7575, art.33), aunque existen ciertos sitios cercanos a las áreas urbanas en los cuales no se respeta la normativa ambiental.

4.5. Naturalidad paisajística

Figura 4.5.2: Manglar en el estero de playa Tamarindo.
Fotografía: Marc Bech. 14/05/2010.

Los manglares y esteros en Tamarindo, son caracterizados por (Franco-Mata, 1999) con una alta presencia de avifauna relativamente diversa. La alta salinidad, reportada por (Jiménez, 1981) en 32-51 PSU, explica su composición florística (dominancia relativa de *A. germinans*, *A. bicolor* y *R. racemosa*) (Zamora y Cortés, 2009). Mientras que la dinámica que ocurre en el perímetro es más fácil de reconocer, cuando se dan los casos de mayor contraste paisajístico, por ejemplo con coberturas relacionadas a la ganadería y urbanismo; así como por la cantidad de humedad detectada en el análisis de fotointerpretación. Esta unidad en sus núcleos internos es la que presenta la mayor naturalidad en el área de estudio.

La actividad ganadera en el área tiene características de baja intensidad, pero presenta grandes extensiones de pastos sin cobertura arbórea; principalmente en el sector sur. No obstante al tomar en cuenta todo el período de análisis, se observa un repunte importante de las áreas de pastoreo con sombra y charral; tendencia que varió en el año 2011 y que tiene una repercusión directa al establecer el indicador de naturalidad. Sin embargo, las áreas en el borde que presentan una cobertura vegetación semi-densa o densa (distancia entre árboles menor a 15 o 25 m) son sitios con un gran potencial para el sumidero y la movilización de especies generalistas.

Indudablemente, los espacios antrópicos presentan un incremento muy representativo en el área de estudio (Gráfico 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4); y al igual que en el caso de los agropaisajes, tienen un impacto directo en la naturalidad. Los procesos de fragmentación originados por estas unidades, debido al crecimiento de las áreas urbanas y a la actividad turística (principalmente en el sector oeste, cerca de los espacios litorales), no es tan significativo como el que origina la actividad pecuaria.

4.5. Naturalidad paisajística

Incluso estos procesos están limitados por el área de influencia comprendida al espacio físico inmediato o cercano del paisaje urbano, a consecuencia del tipo de agrupación que presentan. No obstante, este tipo de distribución espacial puede originar otros efectos, como la contaminación focalizada¹¹ por residuos sólidos¹² y líquidos¹³, y que puede presentar características de fácil dispersión en el territorio de acuerdo al análisis de vulnerabilidad acuífera realizado por (Arias, 2007).

Figura 4.5.3: Poblado Tamarindo.
Fotografía: Omar Barrantes. 09/01/2011.

Después de realizar la valoración cualitativa del grado de la influencia humana existente en las unidades paisajísticas, se obtiene la Figura 4.5.4 que representa el proceso de evolución del parámetro evaluado. Tal y como se puede apreciar, la dinámica en la naturalidad es dominada por los efectos que generan dos paisajes: agropaisajes (C) y el paisaje urbano (E). La diferencia de los efectos se caracteriza en que el primero presenta una mayor dispersión en el territorio y afecta por total de borde a más unidades; mientras que el segundo está más localizado y ejerce una mayor presión sobre los espacios naturales adyacentes. En el siguiente capítulo se abordará se manera más extensa la composición urbana de la actividad turística, y el ámbito de su influencia con respecto a las unidades paisajísticas inmediatas.

¹¹Problema asociado a la deficiente planificación y gestión urbana del territorio.

¹²Según el cuestionario realizado a la oferta turística, un 79,7% de los negocios, emplea el servicio municipal de recolección de residuos.

¹³Según el cuestionario realizado a la oferta turística, un 81,4% de los negocios, maneja los residuos líquidos por medio de tanque séptico.

Figura 4.5.4: Tamarindo: Proceso de transformación del paisaje natural. 1971-2011. Fuente: Elaboración propia.

Modelo de desarrollo territorial turístico en Tamarindo

5.1. Caracterización del modelo turístico

Según las características de la actividad turística en el área de estudio, se considera a Tamarindo como un destino con un amplio predominio del modelo de Sol y Playa, en el país. El capital de origen transnacional se ve representado generalmente en proyectos de gran envergadura (Morera y Sandoval, 2010), orientado a la masificación de personas en un mismo lugar y tiempo utilizando un recurso turístico específico (el sol y playa). Al pertenecer al área de planificación turística denominada Guanacaste Norte (Sector 4), Tamarindo presenta un alto nivel de dinamismo de agencias inmobiliarias, con preferencia de mercadear terrenos localizados cerca de las áreas costeras o con vistas a la costa. También una característica ha destacar de esta zona de planificación, es que un alto porcentaje de la oferta habitación es de cadenas hoteleras, según las estadísticas del ICT.

De acuerdo con el macroproceso de planeamiento y desarrollo turístico del Plan de uso del suelo y desarrollo turístico establecido por el ICT en el año 2007, las áreas cercanas a la playa se encuentran bajo una categoría de desarrollo controlado (en las aproximaciones del estero) y planificada para el desarrollo turístico hacia el suroeste de la playa. Esto significa, una densidad media entre 20 a 40 habitaciones por hectárea a una capacidad máxima de 100 habitaciones.

Por lo tanto según la política gubernamental, se estructura a Tamarindo como un destino turístico masivo secundario, dentro de un modelo en el cual el producto predominante es el de sol y playa, aventura y deportes; destacando actividades como la pesca deportiva, actividades de canopy y el surf.

5.1. Caracterización del modelo turístico

5.1.1. Caracterización de la oferta turística

Se emplearon 5 categorías para el análisis de la estructura productiva de la oferta turística, tal y como se muestra en el gráfico N°5.1. Esto permite generar toda una caracterización del modelo territorial predominante en el área de estudio, que puede explicar la relación entre el turismo con su entorno inmediato.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados del ítem 2.1 del formulario de preguntas a la oferta turística.

Como datos generales, un 75,0 % de los dueños de los negocios ubicados en el casco urbano central de Tamarindo son de procedencia extranjera, destacándose las nacionalidades de Argentina, Estados Unidos, Francia e Italia. Además un 89,8 % de los negocios permanece abierto durante todo el año y existe un alto grado de recurrencia¹ por parte de los turistas, lo cual indica el nivel de desarrollo de Tamarindo como destino turístico consolidado.

¹Según el cuestionario realizado a la oferta turística, un 64,7 % de los negocios afirma que un buen número de turistas regresan estacionalmente a Tamarindo.

5.1. Caracterización del modelo turístico

Cuadro 5.1

Tamarindo: Características de infraestructura de la oferta turística. 2010.

Variable	Alojamiento	Alimentación	Agencia de Viajes	Comercios y servicios	Multiservicios
	Media	Media	Media	Media	Media
Superficie del Predio [m ²]	6789,80	552,50	1893,33	130,97	2808,45
Superficie Construida [m ²]	2412,91	474,38	50,33	90,55	1799,36
Número de Edificios	3	1	1	1	2
Número de Plantas	2	2	2	1	2
Altura Máxima [m]	9,56	5,88	6,33	7,06	11,92

Fuente: Levantamiento de información de las estructuras en el área de estudio. 2010.

Al calcular la tasa estructural de dominancia de oferta turística, se establece el predominio del comercio asociado a la actividad en un 44,3%. Sin embargo para establecer las características de la estructura productiva turística, se tipifican a continuación con mayor detalle cada una de estas categorías.

5.1.1.1. Comercio

Se destaca de entre las demás categorías, al articularse muy bien con el resto de las actividades en el área de estudio. Sobresalen los negocios dedicados al surfismo u otras actividades relacionadas con el sol y playa, y las tiendas de recuerdos o *souvenirs*. Incluso con la numerosa cantidad de establecimientos, estos ocupan un tamaño promedio de 131 m² y el 63,3% de los dueños es de origen extranjero.

Al consultarle a este sector sobre los niveles de ventas o prestación de servicios en temporada alta un 51,9% afirmó que era buena; mientras que un 33,3% respondió que era regular en dicho período. En temporada baja el sector principalmente expreso tener malas ventas de productos o servicios en el 44,4% de los casos, un 25,9% se refirió a esta situación como muy mala y solo un 18,5% dijo presentar una tendencia regular. No obstante, las actividades relacionadas al surfismo mencionan en repetidas ocasiones, que incluso con la evidente baja del uso de sus servicios; estos siguen prestandose de forma constante a los turistas.

Es en esta categoría, donde ocurre la mayor apertura de nuevos negocios del total de la oferta turística. La consulta realizada indica que un 77,8% de los locales fue abierto después

5.1. Caracterización del modelo turístico

del 2009 y con capital generalmente de origen nacional. Existe una gran competencia territorial del mercado turístico, y según opiniones recopiladas hay un alto número de negocios que abren y cierran, en muchos casos debido a que no pueden mantener los altos costos de operación². Un buen ejemplo, es la gran cantidad de negocios de souvenirs que ofrecen los mismos productos a un mismo precio, y que fácilmente pueden ser adquiridos en varios lugares del país (clásico modelo fordista y producto de tipo no lugar).

5.1.1.2. Alojamiento

Esta enfocado principalmente al turismo de sol y playa, y un 92,9% de los dueños es de origen extranjero. Existe una gran diversidad de hoteles con múltiples opciones para los turistas, que van desde los ambientes más lujosos hasta los más económicos³, como cabinas o *beach houses*.

Las actividades relacionadas al hospedaje tienden a ser las más extensivas en el núcleo turístico, donde la mediana de la superficie de los predios es de 1875 m². Normalmente los complejos más grandes pueden ocupar más de 6.000 m² en su área construida (pertenecientes a grandes cadenas hoteleras), mientras que los alojamientos de tipo más informal oscilan entre 100 y 500 m² en la superficie de construcción.

Al preguntar sobre la ocupación de habitaciones en temporada alta, un 41,7% afirma que es regular y un 33,3% indica que es buena. Sin embargo en temporada baja, la situación se torna un poco más crítica para los hoteles y cabinas; ya que un 41,7% señala que la ocupación es muy mala, mientras que un 33,3% responde que es mala.

Alrededor de un 38,5% de la infraestructura destinada para el alojamiento, fue construída hace más de 10 años. Mientras que un 30,8% fue erigida entre 5 y 10 años atrás. Esto constituye al sector de hospedaje, como la actividad turística más estable en el período de análisis, y fortalece la denominación de Tamarindo; como importante destino turístico de segunda generación.

²Según una consulta rápida y no sistemática realizada a ciertos comercios, el costo de alquiler de un local de 40m² oscila entre los \$400 y \$600 USD mensuales en el año 2010.

³Según los ingresos promedios de los turistas, de los cuales un 50% provienen de EEUU, con un ingreso per cápita (PPA) de \$46,436 USD anuales en el 2009. (Datos del Banco Mundial).

5.1. Caracterización del modelo turístico

5.1.1.3. Alimentación

Los negocios destinados a los servicios de alimentación, al igual que el sector de alojamiento, presentan un gran rango de opciones para los consumidores; que van desde restaurantes finos hasta cafeterías y puestos de bocadillos o “*snacks*” localizados muy cerca de la playa para comodidad de los turistas. El sector está totalmente constituido por dueños de procedencia extranjera. La mediana del tamaño de las estructuras destinadas a este tipo de servicio es de 400 m². Sin embargo es posible encontrar locales de reciente construcción con superficies superiores a los 2.000 m². Solamente el 16,7% de los locales fue inaugurado hace menos de un año, lo cual coloca al sector junto al de servicio de alojamiento, como los que poseen un período estable de operación en Tamarindo.

5.1.1.4. Las agencias de viaje

Es un sector casi inexistente en el núcleo central, pero la totalidad de los dueños es de origen extranjero. Se da una preferencia a los paquetes que incluyen deportes de aventura y excursiones a espacios naturales. Mediante una consulta rápida, el personal de las agencias de viaje afirmó, que un buen porcentaje de los turistas llegan a Tamarindo con un paquete turístico vacacional previamente elaborado desde San José o desde el país de origen del turista, y por lo tanto su público meta, es el turista que viaja de manera más “informal”, él que no realizó preparativos previos a su viaje o él que desea extender su paquete vacacional.

5.1.1.5. Los servicios múltiples

Un buen porcentaje de la oferta turística, ha optado por la diversificación de servicios para tener acceso a un mayor porcentaje de la demanda turística, en respuesta a la negativa tendencia de ocupación general que padecen durante todo el año. El sector es muy variado, puede estar compuesto por negocios de gran envergadura como de pequeñas proporciones, y que optan por introducir más servicios en sus catálogos de oferta para incrementar las ganancias, por medio de la disminución de la movilización de los clientes a otros lugares.

5.1. Caracterización del modelo turístico

Gráfico 5.2

Tamarindo: Distribución de la oferta turística según tipo de actividad, procedencia del dueño y tiempo de funcionamiento. 2010.

Tiempo de funcionamiento:

1: <1 año; 2: Entre 1-5 años; 3: Entre 5-10 años; 4: >10 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados de los ítemes 2.1, 2.2 y 2.3 del formulario de preguntas a la oferta turística.

5.1. Caracterización del modelo turístico

Es posible identificar restaurantes que colocan pequeños escaparates de artesanías o artículos de souvenirs, hoteles con logística para coordinar cada una de las actividades de los turistas; y que pueden abarcar comidas tipo *buffet* en horarios específicos, cursos o planificación de actividades deportivas, excursiones guiadas y tiendas dentro de sus instalaciones. Otro ejemplo son las pequeñas tiendas de surf que ofrecen la compra, alquiler y reparación de equipos; e imparten clases de surf a los interesados en diferentes locaciones de Guanacaste.

Durante la temporada alta, la estrategia de diversificar el producto turístico parece haber tenido un saldo positivo en los niveles de ocupación, venta de artículos o prestación de servicios varios; ya que solo un 9,1 % de los negocios indica haber tenido una ocupación regular, mientras que un 45,5 % concuerda haber presentado una tendencia buena y un 36,4 % valora este rubro como excelente.

No obstante la situación en temporada baja, tiende a un comportamiento normal de decrecimiento, con un balance negativo para los negocios de este tipo. Debido que al incursionar también en más actividades, sus costos tienden a aumentar proporcionalmente pero no así sus ganancias y en muchos casos optan por suspender los servicios menos rentables. Existe una orientación a la formación de enclaves, que procuran aislar a los turistas de otras potenciales actividades o entornos, con el fin de acaparar las ganancias. Se destaca que el 66,7 % de los dueños de estos locales es de procedencia extranjera.

5.1.1.6. Segundas residencias o turismo residencial

Un importante sector turístico en desarrollo, es la actividad caracterizada en segundas residencias para vacaciones y casas de descanso, compradas o alquiladas por extranjeros, en lugares de alto valor ambiental y climáticamente atractivos (OMT, 1995, p. 86). Según el uso de la tierra para el año 2011, en el área urbana central de Tamarindo se utiliza un 45,54 % (0,60 km²) para este fin.

La dificultad de analizar el fenómeno del turismo residencial radica en dos conceptos contrarios, el primero, la movilidad que debe realizar el turista y su estancia fuera de su lugar habitual (Rodríguez, 1999, p. 667). El segundo, referente al turismo residencial de estancia prolongada en un ambiente de familiaridad, en la mayoría de los casos muy diferente a las vivencias experimentadas por la itineración hotelera (Fraguell, 1994, p. 12).

5.1. Caracterización del modelo turístico

Lo anterior supone el dilema de sí, las segundas residencias dependen más de las condiciones de un mercado inmobiliario de características especulativas, que de la misma actividad turística.

Cuadro 5.2

Tamarindo: Agencias inmobiliarias. 2010.

ABC REal Estate
Century 21 Coastal Estates
Fractionals of Costa Rica
Remax Ocean Surf Realty
Roy Real Estate
Tamarindo Rentals

Fuente: Listado elaborado a partir de recolección de información en el área de estudio.

Las estructuras existentes en este sector, generalmente mantienen una constante homogénea en su misma unidad de diseño, pero difieren en gran medida de otros proyectos urbanísticos. Esto confiere una estructura urbana heterogénea y no compatible en muchos de los casos con un patrón visual armonioso, que procure aumentar la estancia de los turistas y visitantes. Una solución muy plausible es la elaboración de un reglamento de construcción acorde con tal finalidad y que procure tanto una fachada armonizada con el ambiente litoral, presente un diseño ecológico capaz de disminuir el uso de energía y que además se respete el derecho de vista de otras zonas más alejadas de la playa por las edificaciones cercanas al mar.

Para tener una idea del claro dominio de la dinámica residencial en el área de estudio, se sitúa a Tamarindo junto con Liberia, Sardinal y Jacó como los distritos con el mayor número de construcciones en el período de 2005-2007, con un total de 1.223.360 m² (Román, 2009). Otra importante característica, es que la construcción residencial está totalmente destinada al turismo, y ha emigrado predominantemente de la modalidad de vivienda hacia la de apartamento. Se debe señalar que el 68 % de las construcciones realizadas en el período anteriormente mencionado, fue con el propósito de venta.

5.2. Patrón espacial de asentamiento

El patrón espacial está en función de las manifestaciones del tipo de implementación turística en el territorio. En el caso del espacio litoral en Tamarindo responde a la tipología o modalidad de sol y playa, que se caracteriza por un patrón de ocupación con gran concentración a lo largo de la costa, lo cual es respaldado por los datos obtenidos del índice de forma y dimensión fractal (Figura 4.3.2).

Un hecho relevante es que Tamarindo nunca fue un poblado consolidado, sino que era un asentamiento constituido por casas de veraneo localizados a la orilla de la playa y cuyos dueños consistían en familias costarricenses vecinas de Santa Cruz o del Área Metropolitana. Después de 1970 una gran cantidad de terrenos fueron adquiridos para el desarrollo de proyectos turísticos, desplazando actividades de *camping* practicadas principalmente por costarricenses (Camps *et al.*, 2008).

Siguiendo la conceptualización propuesta por Fernández (1991), en el área de estudio la fase de adaptación ocurre entre 1971 y 1990. El turismo formal era escaso, y sobresalían solo algunos negocios orientados a la actividad, como Cabinas Tamarindo Diría (ahora Hotel Tamarindo Diría). El modelo de ocupación es similar al pequeño desarrollo urbano rural; puntual y disperso entre edificaciones, pero concentrado en la costa.

A principios y mediados de los años noventa del siglo pasado, es tal el auge turístico que entre el transcurso de la fase constructiva y la fase sustitutiva existe una ventana temporal muy reducida o incluso se puede afirmar que ocurren al mismo tiempo. Sin embargo, con el apogeo de funcionalidades de carácter mixto hace 5 o 10 años, los procesos de conurbación cercanos a la línea de costa, la renovación de estructuras y el más reciente incremento de la densidad urbana, sugieren claramente una etapa de expansión lineal y de segunda zona.

Es importante destacar que de acuerdo al trabajo de levantamiento de información de la oferta turística, la ubicación preferida por los comerciantes corresponde a una franja paralela entre 20 y 60 m distanciada de la playa; con aproximadamente una extensión de 1,5 km y una amplitud aproximada entre 100 - 175 m. Los porcentajes de frecuencias de la consulta realizada, indican como principal factor de localización de las actividades turísticas a “*la playa*”, con un 44,6%; seguido del factor “por el negocio” con un 19,6%. Sin embargo, por las características de la definición “por el negocio” brindadas por los consultados, se establece que dicho factor de ubicación es un derivado de encontrarse muy

5.2. Patrón espacial de asentamiento

cerca de la playa, y por lo tanto del mercado al cual se orientan.

Como anteriormente se ha señalado, el núcleo responde a un patrón de asentamiento que sigue la línea de costa, y en el cual la actividad residencial es prácticamente inexistente. A medida que se desplaza hacia la zona de pie de monte de los cerros El Negro y Boquero-nes, los edificios residenciales empiezan a predominar y las actividades comerciales antes abundantes disminuyen drásticamente.

Factores como el grado de ocupación de los terrenos cercanos a la playa y las vistas escénicas que ofrecen ciertas localidades en el sector de los cerros, pueden explicar la más reciente expansión urbana⁴, que en un marco desregularizado la venta y compra indiscriminada de propiedades explica la inserción territorial del turismo y de las diferentes formas que adopta (Vera *et al.*, 1997, p. 215). Para el caso concreto de Tamarindo se puede definir otra etapa más en el modelo de Fernández (1991)⁵, denominada en esta investigación como:

6. *Expansión hacia la zonas de pie de monte y cerros*: La aglomeración de la oferta turística es intensa en la línea de playa y la expulsión de residentes originales es generalizada, y se extiende hasta las zonas cercanas al pie de monte. Además, la especulación de terrenos en las zonas más elevadas es significativa, dando una sustitución de un uso de la tierra de áreas que antes eran de aprovechamiento agropecuario a un uso de segundas residencias o de funciones turísticas de segregación clasista.

Consecuentemente, se evidencia un nuevo proceso de expansión hacia una segunda zona con dirección hacia los poblados de Villareal y Santa Rosa. La zona en expansión presenta varios desarrollos urbanos residenciales, así como una dinámica más activa relacionada directa o indirecta al turismo.

Se destacan varias áreas de tipo enclave, que buscan explotar los lugares turísticos de forma independiente y son fácilmente identificadas por el tipo de diseño urbano basado con una división marcada tendiente a una territorialidad extensa polinuclear con rupturas de continuidad según su especialización (tendencia promedio de 2800 m²). Generalmente son islas de acceso restringido debido a los espacios interurbanos, y se conectan a la red vial existente, ubicándose de manera tangencial a la misma.

⁴En estudios posteriores se puede incorporarse la evaluación visual de los paisajes en un modelo eco-

5.2. Patrón espacial de asentamiento

Figura 5.2.1: Hacienda Pinilla. Fuente Fotogramétrica: Programa de Regularización de Catastro y Registro. 2005. Escala 1:5.000. San José: Unidad Ejecutora.

Además, presentan un perfil formal turístico muy sofisticado. Es decir son cadenas hoteleras o sociedades que utilizan paquetes tecnológicos en su operación diaria, necesitan de varios instrumentos de promoción para mantener los niveles de ocupación, y realizan procesos de inducción o capacitación para los empleados según sus funciones y nivel de formación.

Hacienda Pinilla es el enclave más extenso y el que presenta un mayor espacio intersticial, claro ejemplo del modelo “*resort*”. Según los conceptos empleados por Mena (2010), la morfología del enclave se caracteriza por tener un patrón residencial dedicado a la industria del turismo y dirigido mayoritariamente a la segunda residencia de tipo urbanización cerrada (*gated communities*); y está ligado al Golf como deporte exclusivo. Incluso el patrón de asentamiento observado es contrario al del núcleo de playa Tamarindo, debido a que la ubicación de la actividad residencial es próxima a la costa.

nométrico, para analizar la tendencia de la valoración económica de los terrenos.

⁵Modelo descrito en la sección 2.5.2.

5.2. Patrón espacial de asentamiento

Figura 5.2.2: Hotel Tamarindo Diría. Fuente Fotogramétrica: Programa de Regularización de Catastro y Registro. 2005. Escala 1:5.000. San José: Unidad Ejecutora.

Los hoteles Barceló Playa Langosta, Tamarindo Diría y *Best Western* Tamarindo Vista Villas; pertenecen al modelo de masificación litoral todo incluido (*all included*), y compensan las desventajas de una extensión de ocupación pequeña o moderada con su factor de localización en la primera línea litoral. En ciertas ocasiones se intenta imitar el funcionamiento de hoteles y hostales de pequeña escala, lo que da una integración o encadenamiento con otros servicios o comercios, aunque tengan características de enclave. Esta situación se explica como una medida o necesidad para mantener el flujo turístico concentrado en el área.

Mapa 5.2.1

Tamarindo: Franja de ubicación preferencial de la oferta turística en alojamiento, alimentación y actividades comerciales varias. 2010.

5.2. Patrón espacial de asentamiento

5.2.1. Centro de gravedad y eje principal de los asentamientos urbanos

Figura 5.2.3: Centros urbanos: Desplazamiento del CG y del EP. 1971-2011. Fuente: Elaboración propia.

Para complementar el análisis del patrón espacial de asentamiento, se establece en los principales poblados Tamarindo, Villareal y Santa Rosa sus correspondientes Centros de Gravedad (CG) y el Eje Principal (EP) asociado. En el caso de Tamarindo, la orientación del crecimiento se da en el sentido suroeste y hacia los sectores de pie de monte, lo que concuerda con los datos obtenidos del levantamiento en el terreno de la oferta turística y que fueron discutidos con anterioridad (Figura 5.2.3 y Cuadro 5.3).

El incremento constante del eje principal y menor, implica que el crecimiento urbano está asociado a los rasgos geomorfológicos, ya que este tuvo lugar a lo largo del litoral. Favoreciendo así el proceso de conurbación en el interior (1era línea). Por lo tanto, se puede entender que la misma playa es un obstáculo para el crecimiento urbano en el sentido oeste. De igual forma se podría sugerir que la zona de los cerros en el sector este de la localidad de

5.2. Patrón espacial de asentamiento

Tamarindo tenga un comportamiento similar, aunque en este último caso todo indica que esta área será urbanizada, al presentar procesos visibles de penetración por edificaciones y disección por caminos; según la métrica de paisaje.

Cuadro 5.3

Tamarindo: Desplazamiento de los centros de gravedad. 1971-2011.

Localidad	Período					
	1971-1981		1981-1997		1997-2011	
	∠	D [m]	∠	D [m]	∠	D [m]
Tamarindo	NA	NA	328,4389°	189,697	322,4005°	133,039
Villareal	136,3293°	91,235	337,7678°	152,295	328,8672°	363,349
Santa Rosa	168,6956°	78,706	23,4744°	41,379	31,3757°	77,41

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Orientación en norte azimut.

El poblado Villareal, muestra entre 1971 y 1997 un comportamiento de crecimiento urbano más homogéneo según el rumbo del desplazamiento del centro de gravedad, que tiende a rotar en todos los ejes; y es un ejemplo característico de crecimiento urbano que debido a un obstáculo natural tiende a cambiar la orientación de su eje principal. En este caso, la rotación se debe a la influencia de la red fluvial.

En el año 2011, se presenta un marcado desplazamiento del centro de gravedad de esta mancha urbana en dirección sureste, debido a la construcción de urbanizaciones o proyectos residenciales no habituales (segunda residencia) o para propósitos turísticos; lo que favorece el establecimiento de una segunda zona de ubicación de la oferta, modificando sustancialmente la forma y la dinámica urbana de este poblado. Debido a la fácil transición que puede existir del paisaje agropecuario al paisaje urbano, la distribución de los parches (futuros puntos focales de crecimiento), la carencia de obstrucciones o barreras y la densidad de borde de los remanentes naturales; sugieren que el crecimiento urbano seguirá en la dirección sur.

El poblado Santa Rosa, presenta las mismas características de Villareal, con la única diferencia que la dirección de desplazamiento es hacia el noreste; precisamente hacia las zonas más montañosas y con un gran potencial para la visualización de paisajes naturales próximos (vegetación arbórea densa).

5.3. Densidad de las funciones turísticas

Figura 5.3.1: Tamarindo: Índice de Margalef.

Fuente: Elaboración propia.

Establecer la densidad de las funciones turísticas, indica el grado de riqueza o complejidad de las interrelaciones entre las diferentes actividades. Para el caso concreto de esta investigación, se procedió a calcular el índice de Margalef solo en sector de playa Tamarindo. Los resultados indican que en la totalidad del núcleo turístico central de Tamarindo existe una baja diversidad de las actividades turísticas, así como una mínima interrelación entre sectores de la oferta. Al presentar no obstante valores muy bajos en el índice, se pueden apreciar ciertas zonas con valores entre 1,25 - 2 (Figura 5.3.1) y que corresponden a la manifestación de varias categorías de oferta turística en un espacio de proporciones medias de 75.000 m².

Según el índice de Margalef, es el casco urbano central de Tamarindo, más específicamente en la franja de ubicación de preferencia descrita en la sección anterior; donde la mayoría de las funciones turísticas relacionadas con el alojamiento, la alimentación, el comercio, así como la combinación de los mismos; se entrelazan en mayor medida y otorgan una funcionalidad al sistema turístico. No obstante los bajos valores del índice pueden ser explicados debido a que el patrón de linealidad restringe la densificación de funciones solo a la vía de acceso del asentamiento. Además ayudan a determinar que el desarrollo de la

5.3. Densidad de las funciones turísticas

actividad no ha alcanzado los niveles de ocupación característicos de las ociourbes.

El ligero repunte en esta franja se debe a la presencia del comercio, que tiende a ser la característica fundamental de esta área, debido a que articula y da soporte al resto de las actividades presentes. Sin embargo, según los registros de apertura de los locales, es el comercio el que tiende a localizarse en las aproximaciones de actividades estructurales para el turismo, como hoteles y restaurantes. Es decir ocurre una atracción comercial por gravedad (Reilly, 1931; Converse, 1949).

La evidente carencia de servicios básicos en salud y educación o incluso de áreas recreativas de acceso público⁶ (canchas de fútbol, baloncesto, parques o plazas) en el núcleo turístico se debe al tipo de funcionalidad estrictamente dirigida al turismo, y que se repite en los asentamientos de las playas Grande y Langosta. Estas funciones básicas e importantes en el desarrollo social son relegadas a los poblados Villareal y Santa Rosa, donde reside mayoritariamente la población local. Incluso los dos únicos cementerios en el área de estudio que pertenecen a estos centros urbanos, posibilitan de manera indirecta establecer el nivel de arraigo de los habitantes de la zona; máxime sí se toma en cuenta la dominante población extranjera presente de manera exclusiva en las áreas litorales.

Es importante mencionar, que la densidad de funciones turísticas más baja se presenta en las áreas residenciales (segundas residencias) que están más cerca a los espacios o paisajes naturales; lo que implica una movilización de sus residentes (temporales o permanentes) y turistas hacia la mayor concentración de funciones, en este caso el núcleo de la actividad turística por su diversidad de oferta y su cercanía al atractivo principal⁷. Sin embargo, también debe entenderse que existe una complejidad funcional asociada a los multiservicios y a los enclaves. Como dato adicional, la residencia turística ha crecido sustancialmente en el área de estudio, lo que implica una sustitución funcional del modelo implementado a principios de los años noventa basado en la concentración cercana al recurso, a otro definido por el efecto de difusión en la ocupación de áreas menos tradicionales para la actividad.

⁶Componentes típicos en la formación o génesis de asentamientos tradicionales.

⁷El modelo de enclave turístico busca evitar la movilidad, acaparando el tiempo del turista para obtener mayores utilidades.

Efectos del turismo en la estructura del paisaje

El modelo de turismo vinculado a los atractivos de sol y playa y de alta masificación, requiere de una gran inversión en infraestructura difícil de asumir de forma local, por lo que depende principalmente de capital extranjero de escaso vínculo con economías locales adyacentes (Sharpley, 2000). Esto se traduce en un crecimiento urbano que según (Vera, 1992) no necesariamente es orientado de una manera ordenada, sino al contrario busca satisfacer los objetivos económicos de la administración y las mismas presiones de los agentes sociales entendidos como operadores internacionales, y que generalmente son de opinión de que el bienestar y el desarrollo es un reflejo del nivel de ocupación turística.

Esta misma conceptualización la comparte el ICT (organismo rector de la materia de turismo en Costa Rica), al establecer en los objetivos y estrategias para fomentar el desarrollo turístico y socioeconómico de la Unidad de Planeamiento Guanacaste Norte Sector 4, una política basada en el incremento de la infraestructura hotelera; y que según los registros de construcción del Colegio de Ingenieros y las estadísticas oficiales, es el sector que presenta la mayor cantidad de hoteles (126) y habitaciones (2466) en el año 2006 y en el cual se registró un incremento sustancial en el número de construcciones (antes de la crisis del 2008).

Basado en la premisa anterior, en los resultados obtenidos de los índices de paisaje¹ y de las implicaciones derivadas de la determinación espacial del modelo turístico, tales como el arreglo espacial en tipo de cúmulos del paisaje urbano y la actividad turística; se puede señalar los efectos que ocurren tanto en la integridad del área de estudio, así como en las áreas cercanas (parches naturales) debido al modelo de desarrollo implementado.

¹Después de realizar un análisis de componentes principales se establece que los índices biométricos con mayor capacidad explicativa son ED, FD y PAR.

6.1. Impacto de la implementación del modelo territorial turístico

Al interpretar la biométrica del paisaje en la totalidad del período en análisis, se determina un ciclo paisajístico compuesto de una serie de procesos de homogeneización de espacios naturales en contraposición de la heterogeneidad de los paisajes antrópicos-agropecuarios; que luego dan lugar a procesos aislados o localizados de penetración, disección y fragmentación del paisaje natural, principalmente después de 1997. Tal afirmación se basa en el análisis del efecto de borde (Sección 4.3.2), que indica la tendencia de dos ciclos en el comportamiento de los núcleos, y que están compuestos de dos etapas cada uno. La primera de crecimiento y posteriormente de decrecimiento, aunque ambos ciclos difieren en amplitud e intensidad, siendo el primero menor que el último.

Estos dos ciclos están asociados a factores como la sustitución del modelo de producción y política de estado, inserción de nuevos actores sociales y culturales. Al tener en contexto estos aspectos, no cabe duda que los intereses inmobiliarios han alterado el modelo de producción agropecuario dominante entre 1971 y 1981, provocando una reorganización espacial del área de estudio y por ende modificando la estructura de ciertos paisajes.

Un claro ejemplo es la dinámica del agropaisaje (C), en el cual muchos de sus elementos al estar sometidos a cargas dosificadas, descanso parcial o permanente de su uso, permitió la regeneración natural (principalmente en los bordes cercanos a espacios naturales). Lo cual es un reflejo del abandono de la actividad ganadera tradicional menos rentable ante una expectativa de cambio de uso al sector turístico, que generaría más dividendos. Como resultado se observa la disminución progresiva de la superficie de uso agropecuario.

Un importante incremento de las áreas de borde de los paisajes naturales sucede al este del área de estudio, en las proximidades de la costa y donde están las principales zonas urbanas orientadas al sector turismo. Al identificar los principales procesos que afectan a los bordes en los paisajes naturales, se establece que el impacto en los estuarios y manglares (B) es producto de procesos de disección y homogeneidad de forma, consecuencia de un alto contraste paisajístico, lo que concuerda con los resultados del índice de adyacencia (IJI).

6.1. Impacto de la implementación del modelo territorial turístico

En el caso de la vegetación riparia y zonal (A) cercana a esta sección, es afectada por procesos de disección y perforación. En ambas situaciones el establecimiento de actividades humanas que responden al desarrollo urbano impactan estas unidades, y es el principal factor al que se le atribuyen las mayores capacidades para crear heterogeneidad espacial.

Figura 6.1.1: Representación de procesos que ocurren en la transformación del paisaje en su secuencia lógica.

Fuente: Adaptado de (Bogaert, 2000).

Es importante señalar que estos paisajes pertenecen a las áreas protegidas del Parque Nacional Marino Las Baulas y el Refugio de Vida Silvestre Tamarindo, y abarcan los sistemas de estero y manglares de Tamarindo, Ventanas y San Francisco, y que incluso con lo descrito anteriormente han mantenido un estado estructural de conservación relativamente aceptable, pero que lentamente va en decremento a consecuencia de procesos incipientes de penetración al interior de los núcleos.

También un sector aparentemente destinado al desarrollo inmobiliario ocurre incluso en las zonas delimitadas de amortiguamiento y hasta dentro de estas áreas de protección como resultado de incapacidad e insuficiencia de las instituciones competentes de hacer valer el artículo 2 de la ley 7524 de 1995. La elaboración del proyecto de ley 17.383 “Ley de Rectificación de Límites del Parque Nacional Marino Las Baulas y Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Las Baulas de Propiedad Mixta”, publicado en La Gaceta número 124 del 29 de junio de 2009; fue un intento para solventar dicha incapacidad del

6.1. Impacto de la implementación del modelo territorial turístico

estado para entrar en un proceso de expropiación.

Este proyecto de ley fue desestimado por la enérgica reacción de la ciudadanía, universidades y organizaciones no gubernamentales; destacando además la opinión jurídica OJ-122-2009 de la Procuraduría General de la República, y los oficios OCU-R-151-2009 y OJ-1619-2009 de la Oficina de Contraloría Universitaria y Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica, que valoraron desestimarlo por completo.

Con el panorama anterior, el estrés causado a los paisajes naturales cercanos al procurar más espacio para las urbanizaciones, repercute en el uso de los recursos como el agua y en el tratamiento de los desechos (Benseny, 2006). Situación que de no ser planificada supone un peligro para la sostenibilidad ambiental del área, según los preceptos de la teoría de la autodestrucción del turismo (Weise, 1996).

El índice medio del vecino próximo (MNN) muestra una aglomeración para las áreas urbanas en 1971 y 1981, producto de la incipiente localización de la actividad urbana en zonas claves con respecto a la costa y a los poblados establecidos. Sin embargo, el patrón aleatorio en 1997 de las estructuras urbanas (la mayoría asociadas al turismo) es un indicio de la carencia de un proceso de planificación que estableciera unos lineamientos claros para el desarrollo de la actividad turística en el área. Lo que da como resultado un crecimiento espacialmente espontáneo, no concentrado en un cuadrante urbano predeterminado producto de las características de un mercado inmobiliario, que se rige por el costo-beneficio y localizado muy cerca de los paisajes con mayor naturalidad.

La expansión urbana aislada en el año 1997 y asociada al turismo, introdujo ciertas disfunciones debido a la espontaneidad con la que ocurre el fenómeno, tales como la ocupación incoherente del suelo², creación de infraestructura desorganizada e insuficiencia o carencia de servicios básicos³. La dominancia funcional y estructural del turismo en la zona urbana, se refleja en la adaptación y apropiación de la infraestructura urbana; que posteriormente satura la capacidad instalada, y no incurre en una inversión real para el mantenimiento y futura mejora de la misma en base a posibles escenarios de crecimiento.

Las disfunciones originadas de la espontaneidad limitan el desarrollo de la actividad y ponen en riesgo los recursos que necesita para mantener su rentabilidad, debido a que conducen a problemas relacionados con el exceso de oferta. Consecuentemente existe un

²Del análisis de uso de la tierra.

³Según la información obtenida de la oferta turística.

6.1. Impacto de la implementación del modelo territorial turístico

descontento generalizado de la oferta turística por el estado de la infraestructura pública, que el sector califica como deplorable en un 80 % de las consultas válidas. Además un 85,5 % de los individuos también sugieren que deben tomarse acciones específicas en la mejora de servicios como educación, salud, seguridad, mejoramiento de vías⁴ y equipamiento urbano.

Conductos pluviales en frente de la playa utilizados para desagüe de aguas residuales.

Acceso a la playa bloqueado.

Figura 6.1.2: Tamarindo. Irregularidades observadas en la franja de ubicación preferencial de la actividad turística.
Fotografías: Lidia Orias. 01/11/2011.

En la franja de ubicación preferencial de la oferta turística, es posible observar casos de estrangulación urbana por mal uso o apropiación del equipamiento. Un buen ejemplo son las irregularidades en la disposición o evacuación de las aguas residuales de los locales comerciales, y utilizan los conductos y acueductos pluviales para este fin. Se debe recordar que este sector es uno de los más vulnerables por contaminación de acuífero ($GOD = 0,9$) (Arias, 2007). Otro tipo de irregularidad es el bloqueo del acceso hacia la playa, por medio de estructuras como portones o tapias, aún al estar en la zona inalienable marítimo

⁴El estado de la red de caminos es frecuentemente señalado como el problema más urgente de resolver.

6.1. Impacto de la implementación del modelo territorial turístico

terrestre de 50 m después de la línea de pleamar. La playa con mayor distancia de acceso restringido o sin acceso es Hacienda Pinilla, que a lo largo de 6 km no es posible el ingreso al sector público resguardado en la legislación. En los casos señalados existe un impacto visual, estético y ambiental negativo para el paisaje, y el recurso en el litoral (terrestre y marítimo).

Después del año 1997, las tendencias de localización de las edificaciones en sitios con alta visibilidad hacia la costa o en las cercanías de parches con un alto grado de naturalidad, son producto de la ocupación urbana de las áreas cercanas al mar que presentan una alta plusvalía y una elevada confluencia de turistas. Se propicia el desplazamiento de ciertas actividades o servicios hacia las zonas en el interior, lo que formalmente se conoce como expansión urbana litoral.

Desde un punto de vista local a este proceso de crecimiento rururbano se le puede considerar como uno de los factores de alteración paisajística más importante. Según (Joly *et al.*, 2009), estas situaciones son aprovechadas por el mercado inmobiliario para reevaluar el valor del bien-inmueble, según los atributos de los paisajes cercanos al mismo; y a las preferencias de una demanda que busca localidades que garanticen una alta “calidad de vida”.

Al considerar el resto del área de estudio, se obtiene un balance positivo con respecto al impacto ocasionado a la estructura del paisaje por el modelo turístico, debido al incremento y densificación de los paisajes de vegetación zonal y riparia (A). La disminución de la actividad ganadera (tradicional), que usualmente sustituye la cobertura vegetal arbórea por otra con fines para el pastoreo, ahora puede ser considerada como una actividad secundaria en el mosaico paisajístico y a la que potencialmente se le puede asignar dos funciones. La primera convertirse en espacios de futura expansión urbana, especialmente aquellos parches más cercanos a los asentamientos humanos; y la segunda funcionar como áreas de amortiguamiento de los recursos naturales existentes, específicamente en aquellos agropaisajes cercanos o que comparten un borde con parches naturalmente densos.

Con cada una de las observaciones realizadas en el terreno y por el análisis del impacto en la estructura de paisaje en el área de estudio, se puede afirmar que la reorganización espacial de la matriz del paisaje es producto de las deficiencias en las acciones de planificación y de la gestión de un área al que se le atribuyó una función turística, la cual ha estado más subordinada a intereses especulativos y de localización de la actividad inmobiliaria-

turística. Ante esta razón es importante entender o considerar las acciones que se han implementado en el área de estudio desde la Planificación y el Ordenamiento Territorial.

6.2. Estado del Ordenamiento Territorial en el área de estudio

Tal como afirman (Vera *et al.*, 1997), la penetración difusa del turismo termina por producir disfunciones tanto en las actividades tradicionales como en la misma actividad turística. Lo cual es una razón para apostar por un plan de ordenamiento territorial, acorde con las condiciones del medio físico-ecológico-social. En Costa Rica los instrumentos de ordenamiento territorial de carácter vinculante en las tres escalas establecidas: nacional, regional y local; así como los diversos planes estratégicos y de desarrollo, sean sectoriales o semi-integrales, en el pasado no han sido del todo complementarios e incluso son hasta contradictorios en sus propuestas.

Específicamente en el área de estudio, a su saber está inserto dentro de varios planes sectoriales entre los que destacan el Plan Sectorial Regional de Desarrollo Agropecuario (MAG), Plan de Uso del Suelo y Desarrollo Turístico (ICT), Regularización de Catastro (Unidad Ejecutora del Programa de Regularización de Castro y Registro), entre otros. Así como de planes específicos⁵ en educación, salud, energía, comercio y medio ambiente.

Desde una línea base el cantón Santa Cruz cuenta con un Plan Regulador Urbano Cantonal parcial en el distrito primero desde 1983 y modificado en 1994, así como de veinticuatro planes reguladores costeros. Estas propuestas no presentan una continuidad espacial ni temporal que faciliten el abordaje integral que prima desde el concepto del ordenamiento territorial. Al contrario ocurre una regulación fragmentada y desarticulada que no contempla la totalidad del territorio, promoviendo procesos de heterogeneidad paisajística.

Se debe entender que esta desvinculación que sucede entre la línea costera de 200 metros desde pleamar al continente (jurisdicción parcial Plan Regulador Costero) del resto de territorio cantonal (jurisdicción Plan Regulador Cantonal), no analiza ni determina los efectos que pueden desencadenar procesos antrópicos o naturales en otros sectores del

⁵Estos planes sectoriales y específicos generalmente son a nivel regional y no necesariamente mencionan localidades existentes en el área de estudio.

6.2. Estado del Ordenamiento Territorial en el área de estudio

cantón, pero que claramente inciden en las áreas más vulnerables del litoral costarricense, como manglares y ambientes estuarinos.

Cuadro 6.1
Santa Cruz: Listado de Planes Reguladores Costeros.

N°	Playa
1	Negra (Parcial)
2	Junquillal
3	Real y Roble
4	Tamarindo*
5	Rayo y Punta Rayo
6	Grande
7	Penca
8	Brasilito
9	Blanca y Arbolito
10	Potrero (Quebrada Brasilar)
11	Puerto Viejo (Conchal)
12	Zapotal
13	Junquilla Norte
14	Prieta
15	Zapotillal
16	Roble
17	Playa Grande y Ventanas*
18	Lagarto y Socorro
19	Pleito
20	Pithaya
21	Concavas
22	San Juanillo
23	Nombre de Jesús-Zapotillal
24	Playa Azul

Fuente: (IFAM, 2003).

Nota: * Planes Reguladores Costeros dentro del área de estudio.

Otra crítica a este tipo de propuestas técnicas y a la misma definición jurídica de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) (Ley N° 6043, Artículo N°9) es el inexistente análisis o incorporación del componente marítimo. Específicamente en las zonas supralitoral (desde la pleamar y el límite de acción del mar en temporales), mesolitoral (entre pleamar y baja mar) y infralitoral (entre bajamar y el límite de acción de las dos zonas de calma) del mar territorial, en función de la ZMT. Es así por ejemplo que en la totalidad de los Planes Reguladores Costeros aprobados no se hace mención alguna a estas zonas en forma de propuestas o acciones concretas, incluso de su relación directa e inmediata con la zona pública de la ZMT.

La misma Dirección de Urbanismo del INVU en el memorando PU-D-396-2012 (Mora, 2012) y dirigido a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), ante la solicitud de esta institución del criterio técnico de la zona costera y su ámbito geográfico para el ordenamiento, hace mención de la interacción o transición entre la tierra y el mar en esta zona; y que para efectos de una correcta planificación y ordenamiento urbano debe contener además de la ZMT, un espacio geográfico mucho más amplio que no debe considerarse como

6.2. Estado del Ordenamiento Territorial en el área de estudio

una franja o línea fronteriza aislada. Por tanto deben elaborarse en la variable ambiental de los Planes Reguladores, estudios técnicos detallados para las zonas costeras de Costa Rica.

Al analizar las reformas realizadas al Plan Regulador Costero de Tamarindo en el año 2008, se establecieron en el reglamento de zonificación: la zona pública (ZP), zona de protección (AP), zona turística de usos múltiples (ZTM) y zona de vialidad (ZV). No obstante en la comprobación o visita al terreno, fue posible identificar en cada una de estas áreas irregularidades o violaciones a lo establecido en el reglamento de zonificación vigente. Por ejemplo la zona pública de carácter inalienable (mojones 99 y 91) presenta invasiones y obstrucciones, así como en la zona de protección, que tiene el propósito de preservar los drenajes naturales. También se visualizaron estructuras de hasta siete pisos, cuando los parámetros urbanísticos establecidos para la zona turística de usos múltiples señalan un máximo de dos pisos (Figura 6.2.1).

Edificación de siete pisos.

Edificación de seis pisos.

Figura 6.2.1: Tamarindo. Irregularidades en la aplicación del reglamento de zonificación.

Fotografías: Lidia Orias. 01/11/2011.

Este tipo de infracciones, pone en evidencia las condiciones de carga a las que son sometidas las unidades de paisaje y ambientes cercanos a los núcleos urbanos; así como a los posibles procesos de degradación a los que son expuestos, sin que medien acciones concretas de compatibilidad ambiental o una gestión coherente del territorio. Al contrario en muchos casos se opta por legalizar las violaciones a la ordenanza territorial, en perjuicio de un modelo urbano equilibrado y promotor de desarrollo.

6.2. Estado del Ordenamiento Territorial en el área de estudio

En el año 2008 el Instituto Nacional de Vivienda (INVU), trabajo en una propuesta de Plan Regulador parcial a nivel del distrito Tamarindo, pero que finalmente no fue aprobada. La propuesta establecía un programa de utilización del suelo en base a cuatro áreas generales: Zona Urbana, Zona Agro turística, Zona de Protección y Zona Especial, Proyecto Turístico Hacienda Pinilla. Además se destaca como un objetivo la creación de centros multifuncionales, aunque el diseño de la propuesta se basaba prácticamente en la asignación de una función turística dominante.

Es importante destacar que en dicha propuesta el núcleo primario Tamarindo-Langosta, fue establecido como la zona donde se desarrollarán las actividades urbanas y principal conglomerado de servicios turísticos, sin que mediara una reducción en la densidad de ocupación urbana. Incluso con las limitaciones de vulnerabilidad acuífera y cercanía a ecosistemas frágiles, que señalan varios estudios técnicos como (Losilla y Agudelo, 2002; Morera y Matamoros, 2003; Arias, 2007; Agudelo, 2008). No obstante en la propuesta se hace un buen planteamiento al buscar estimular el desarrollo de núcleos secundarios y corredores urbanos en los poblados Villareal, Santa Rosa y San José Pinilla.

Por mencionar otra incongruencia en el plan del INVU, se define una Zona de Protección del Manglar, donde se propone una distancia de amortiguamiento de 20 m, parámetro que no parece ser respaldado por un estudio técnico. Mientras que en esta investigación el análisis de borde determinó que los paisajes de Estuario y Manglar (B) son parches de núcleo, y se estima que esta unidad es muy vulnerable a las incidencias en sus áreas externas; por lo que la recomendación sería una zona de amortiguamiento mayor a la propuesta.

Otra situación planteada y que parece no haber sido detenidamente conceptualizada, es la incorporación de grandes áreas de bosque dentro de la zona agro-turística sin contar con un inventario exacto del patrimonio natural del estado, lo que permitiría el usufructo irracional del recurso o destinarlo para otro fin que no es el de conservación, e incidiría en un acelerado proceso de fragmentación o de degradación. También se identifican discrepancias entre el reglamento de zonificación y el plano de zonificación, que omite en el último la demarcación de algunas zonas propuestas; así como la propuesta de proyectos generales o específicos sin contar con las herramientas de gestión y estudios de factibilidad que garanticen su ejecución.

6.2. Estado del Ordenamiento Territorial en el área de estudio

Con el ejercicio anterior, se busca ejemplificar como en muchas oportunidades no se logran plasmar o incluso considerar los resultados de los estudios técnicos de manera coherente con respecto a las propuestas de ordenamiento. Es decir, las propuestas se basan en un pronóstico de los escenarios actual y optimo; e impulsan la toma de decisiones estratégicas, de ahí la importancia de hacer una buena síntesis de los datos técnicos obtenidos.

En la actualidad, la normativa específica vigente en materia de Ordenamiento Territorial en el área de estudio, solo abarca la ZMT. Mientras que la mayor dinámica y cambios en la estructura del paisaje ocurren en las áreas aledañas, según los datos obtenidos de dimensión fractal, distribución de los parches y patrón espacial de asentamiento. Lo que significa es que estas unidades de paisaje están reguladas con las especificaciones técnicas urbanísticas y ambientales de escala nacional o regional (Decreto Ejecutivo N°34456); pero que no implica una función integral de planificación y ordenamiento del territorio. Al contrario, supondría que las nuevas propuestas de regulación y gestión deberán lidiar con posibles escenarios de sobre-densidad urbana o sobre uso en la ZMT y sus áreas aledañas.

Entre las pautas y acciones sugeridas por este trabajo está la incorporación de los instrumentos de análisis de la ecología del paisaje en la elaboración de los diseños de las propuestas de planificación y ordenamiento; ya que ofrecen un criterio técnico científico válido en aspectos como evaluación de las tendencias del crecimiento urbano, determinación de zonas de amortiguamiento, creación de corredores biológicos, evaluación de naturalidad y determinación de los niveles de contraste paisajístico por citar algunos ejemplos.

Capítulo 7

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos según los objetivos planteados, las conclusiones derivadas de esta investigación son las siguientes.

1. Con respecto a las transformaciones ocurridas en la estructura del paisaje del área de estudio durante el período analizado se presentó una disminución del 49,47 % en los agropaisajes y un incremento en la superficie de los paisajes de vegetación zonal y riparia en 39,35 %, así como un aumento en las áreas urbanas. Lo que dio como resultado un proceso de paulatina transición de la matriz del paisaje.
2. La composición de la matriz del paisaje cambio de agropaisaje a un paisaje natural, al promoverse de forma indirecta la regeneración natural de parches cercanos a elementos naturalmente densos. Debido a la asignación del territorio de una función enfocada principalmente a la actividad turística. Sin embargo esta podría ser una tendencia temporal debido a la expectativa de cambio o de aprovechamiento de los parches regenerados para el desarrollo de infraestructura relacionada al turismo o al crecimiento urbano.
3. Independientemente de su grado de naturalidad (antrópico o natural) los elementos paisajísticos mantuvieron una forma constante en el transcurso del período de estudio, cuantificada por medio del índice de forma (SI) y dimensión fractal (FD). Además factores fisiográficos como la orografía, la litología y la red hídrica inciden de manera importante en la complejidad de las formas de los elementos paisajísticos.
4. Los paisajes de vegetación zonal y riparia (A) y los agropaisajes (C), tienen las superficies de borde total más extensas en el área de estudio y son más susceptibles a efectos de borde múltiple que facilitan procesos de fragmentación. Mientras que los paisajes de estuario y manglar (B) al ser fundamentalmente hábitats de núcleo y con forma homogénea ($SI_{2011} = 2,81$; $FD_{2011} = 1,38$), disponen de una zona externa o de borde de pequeñas dimensiones ($ED_{2011} = 8,7$ m). Esto supone un riesgo para la integridad funcional de los mismos ante el crecimiento urbano, debido a que la pérdida de superficie de un parche puede conllevar a una disminución de la densidad de borde y a una mayor exposición de los hábitats internos a sufrir alteraciones.

-
5. Del arreglo o distribución de los elementos se puede afirmar que los parches de vegetación zonal y riparia (A) presentan una disposición aglomerada favorable para los procesos de regeneración natural. A su vez los agropaisajes (C) mantienen una distribución compacta en la totalidad del área de estudio. En el caso de las áreas urbanas (E) estas mantienen una tendencia general de aglomeración pero con asentamientos o estructuras urbanas aisladas.
 6. En 1997 la proliferación aleatoria de nodos urbanos sirvieron como puntos de partida para procesos más complejos de antropización en el territorio. Además según los valores del índice de adyacencia y la matriz de contraste, se establece que las clases de estuario y manglar (B), los agropaisajes (C) y las áreas urbanas (E); presentan una gran disparidad paisajística con respecto a las demás unidades.
 7. Sobre el modelo de desarrollo turístico de “sol y playa” implementado en el área de estudio, se desprende como principales conclusiones, que el comercio asociado a la actividad del turismo, es el sector más abundante y dinámico de la oferta existente; y generalmente es atraído por establecimientos con períodos de operación más estables orientados a los servicios de alojamiento y alimentación. Según los resultados de la caracterización de la oferta turística, este sector es dominado en un alto porcentaje por propietarios de origen extranjero y que mantienen una apertura de los negocios durante la mayor parte del año.
 8. Lo que respecta al patrón espacial de asentamiento, los niveles de ocupación y concentración de la actividad ocurren principalmente a lo largo de la playa o línea de costa. Con una evolución sostenida desde 1971 hasta la fecha, que paso de pequeñas casas de veraneo o descanso a convertirse en un centro de urbanizaciones o proyectos turísticos. Se destaca principalmente el auge a mediados de la década de los años noventa del siglo anterior. Las áreas residenciales en el núcleo de Tamarindo suelen localizarse en las zonas interiores o cercanas a los pies de monte, mientras que la tendencia de la localización de la oferta es fundamentalmente en la primera línea paralela al litoral.
 9. Con los nuevos desarrollos urbanísticos residenciales orientados al turismo o de características de segunda residencia ocurre una ruptura del modelo de ocupación territorial descrito con anterioridad. Donde la ubicación de estas áreas residenciales se da por contrario en la primera línea, desplazando al interior el sector comercio y de servicios, tal como el caso de Hacienda Pinilla y del sector de Playa Grande.

-
10. Los núcleos urbanos de Tamarindo y Santa Rosa tienen un patrón de crecimiento en dirección a las zonas montañosas. Mientras que para el poblado de Villareal el crecimiento es en dirección sureste, en el que existen paisajes agropecuarios con características del terreno aptas para ser sustituidas por el uso urbano.
 11. Los niveles de densidad y diversidad de las funciones turísticas en el núcleo turístico de Tamarindo son muy bajos según el índice de Margalef. Sin embargo es la zona con la mayor cohesión funcional del área de estudio, al concentrar los servicios de alojamiento, alimentación y comercio dirigido al sector turismo.
 12. Si bien el impacto más destacado en la estructura del paisaje por la implementación del modelo de desarrollo territorial turístico, es la regeneración natural de los paisajes de bosque, así como la homogeneización de charrales y matorrales. La espontaneidad del crecimiento urbano, provocó la saturación de la capacidad instalada de la infraestructura pública existente, lo que a su vez atenta contra la integridad estructural de los espacios y recursos naturales frágiles cercanos a su área de influencia directa.
 13. Además las acciones y propuestas impulsadas desde el Ordenamiento Territorial en el área de estudio no son suficientes o carecen de una aplicación práctica por las entidades responsables.

Alcances y limitaciones

A continuación se describen y analizan las principales limitaciones y alcances que se presentaron en el desarrollo de este trabajo de investigación.

8.1. Limitaciones

Fue de interés en esta investigación analizar también el recurso marítimo costero, lo que incluía aplicar la metodología propuesta a este sector. Sin embargo debido a la limitación económica y material, en la adquisición de fotogrametría adecuada que posibilitaría tal fin no pudo ser subsanada.

Se hace constar también que uno de los años más importantes en el análisis es el de 1997, no obstante la escala de la información de la fotografía aérea utilizada de ese año presenta el menor detalle (1:44.000) de la investigación. Por lo tanto los resultados de dicho período pueden contener un sesgo superior al esperado, a pesar de que se realizaron varias acciones dirigidas para minimizarlo. En términos generales la información espacial de las unidades paisajísticas contenidas en este trabajo presentan un escala 1:15.000.

Limitaciones técnicas como la falta de herramientas actualizadas para el análisis en un sistema de información geográfica de datos vectoriales fueron un gran obstáculo. Sin embargo esta limitación se convertiría en un alcance técnico de la investigación, al poder elaborarse toda una gamma de instrucciones programadas utilitarias (*scripts*) diseñadas para el cálculo de las métricas paisajísticas en datos vectoriales.

8.2. Alcances

Con la finalidad de cuantificar las características paisajísticas de cada unidad establecida, fue necesario generar información espacial de la cobertura/uso de la tierra en el área de estudio en cuatro diferentes años (1971, 1981, 1997 y 2011). Dicha labor se realizó primero georreferenciando las fotografías áreas disponibles y posteriormente al elaborar las categorías en las cuales se clasificaron los datos, mediante criterios de fotointerpretación que tomaron en cuenta la forma, la textura y el color de los elementos. Además se le dio gran importancia al control de la calidad tipológica y topológica de la información generada, y de la cual se estableció un modelo de datos espacial.

El proceso de construcción de las categorías de análisis fue complejo y laborioso, ya que se buscó que cada una contuviera sistemas ecológicos y antrópicos representativos, y de interés para este trabajo. Además se minimizó en lo posible el error asociado a la utilización de fotogrametría multiescalar, al realizar una revisión y análisis comparativo entre periodos, para descartar falsos positivos en la asignación de un elemento a una clase particular.

En el caso de la cobertura/uso de la tierra del año 2011, se realizó un muestreo parcial estratificado aleatorio, con el propósito de servir como base de referencia para el proceso de fotointerpretación. Debido a que cada sitio de entrenamiento presenta un registro fotográfico (en formato panorámico) y está asociado espacialmente a un archivo de forma o clase de atributos *shapefile* o *feature class*, permite en caso de duda aclarar la clase de uso al que pertenece. Con esta técnica se pudo generar una serie de sitios de entrenamiento de forma homogénea pero aleatoria en el área de estudio, que considera además criterios de accesibilidad para el investigador, como la distancia hacia caminos (menor a 600 m) y la pendiente del terreno (<40%); y es fundamental para minimizar locaciones sin registros debido a la dificultad de visita en el terreno.

Como anteriormente se señaló, la falta de herramientas actualizadas y capaces de funcionar en un sistema de información geográfica (SIG) para el análisis de las métricas de paisaje en datos vectoriales fue una importante limitación técnica. Por lo que se procedió a programar en lenguaje Python un conjunto de instrucciones utilitarios *scripts*, destinados prioritariamente a calcular los principales indicadores biométricos para este tipo de datos (Anexo A).

8.2. Alcances

Entre los que destacan el índice de forma (SI), relación perímetro-área (PAR), dimensión fractal (FD), dimensión fractal ajustada por parámetro K (FDK), área de clase (CA), total de borde (TE), densidad de borde (ED), peso ponderado de índice de forma (AWSI) y peso ponderado de la dimensión fractal (AWPFD). En cierta medida, esta acción implicó un replanteamiento en el análisis de efecto de borde. Al considerar los núcleos de los parches para posteriormente identificar los hábitats de borde (Sección 4.3.2).

Otra programación útil fue la del índice de distancia media del vecino próximo (MNN), índice de yuxtaposición o adyacencia (IJI) y la matriz de contraste paisajístico. Herramientas fundamentales para entender los procesos de distribución de los parches de las unidades de paisaje. Además desde una perspectiva metodológica pueden ser empleados para otros tipos de investigación como por ejemplo el análisis de elementos bióticos, procesos de regionalización y hasta como funciones de análisis catastral, por citar algunos.

Además se incursionó en la aplicación de geometría fractal a unidades meramente urbanas, para entender de mejor manera el crecimiento de la ciudad en los aspectos de forma y dirección; que en este trabajo fueron empleados para entender el desarrollo urbano de la actividad turística.

8.3. Futuras temáticas de investigación

De las tareas pendientes de este trabajo, se recomienda realizar esfuerzos de investigación en el área del análisis de la ecología del paisaje empleando la Teoría de Redes y Grafos; así como la reformulación de los índices biométricos de manera que estén calibrados al comportamiento de los organismos bajo dicha conceptualización.

También es importante resaltar que debido al área de conocimiento en la que esta tesis se elaboró, es fundamental profundizar en el estudio funcional de la movilidad de organismos (conectancia). Además dado que existe un patrón de detrimento en algunos parches de manglares en el área de estudio, sería muy destacado continuar en esa línea de investigación.

Otra temática que a consideración debe ser iniciada es el estudio de los ambientes marinos-costeros en Costa Rica, pero desde el enfoque de la ecología del paisaje. Entre otras razones al ser hábitats muy frágiles y de una riqueza en biodiversidad, que hasta la fecha no ha sido estimada con certeza. Por último, el tema del cambio climático y su incidencia en el mosaico paisajístico, tiene una relevancia en torno a las disfunciones que puede ocasionar en los diversos ecosistemas de Costa Rica, así como en las áreas urbanas (por ejemplo puntos calientes urbanos) y por tanto también deben dirigirse esfuerzos para su estudio.

Referencias

- Abogado, M. y Méndez, M. (2003). Propuesta metodológica para la delimitación de zonas costeras. En: *Terra Nueva Etapa*, XVIII-XIX (027-028) 103–121.
- Agudelo, C. (2008). Vulnerabilidad a la contaminación del acuífero Huacas-Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste. Material cartográfico. Escala: 1.70.000.
- Arias, M. (2007). La primera experiencia en la aplicación de los Métodos Electromagnéticos en acuíferos costeros de Costa Rica: El caso de Tamarindo, Guanacaste. En: *Boletín Geológico y Minero*, 118 (1) 51–62.
- Astorga, A.; Mende, A.; Rodríguez, M. y Piedra, M. (2007). Evaluación de la condición ambiental actual de la comunidad de Tamarindo y áreas aledañas, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica. Inf. téc., SETENA.
- Atta. Sistema de información general, e.m.t. (1989). Nueva especie para la ciencia: *Pitcairnia calcicola*. Disponible en <http://www.inbio.ac.cr/es/default.html>.
- Barnes, T.; Heitschmidt, R. y Varner, L.W. (1991). *Grazing management: an ecological perspective*, cap. 8, pp. 179–189. Timber Press. Disponible en <http://cnrit.tamu.edu/rlem/textbook/Chapter8.htm>.
- Barrantes, R. (2000). *Investigación un camino al conocimiento. Un enfoque cuantitativo y cualitativo*. UNED.
- Baugartner, P. (1987). *El Cretácico de México y América Central: resúmenes*, tomo 2, cap. Tectónica y sedimentación del Cretácico Superior en la zona pacífica de Costa Rica (América Central), pp. 251–260. Linares: Facultad Ciencias de la Tierra.
- Beier, P. y Noss, R.F. (1998). Do Habitat Corridors Provide Connectivity? En: *Conservation Biology*, 12 (6) 1241–1252. ISSN 08888892. doi:10.1046/j.1523-1739.1998.98036.x. Disponible en <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eih&AN=5241252&lang=es&site=ehost-live>.
- Benseny, G. (2006). El espacio turístico litoral. En: *Aportes y transferencias*, 10 (2) 102–122. ISSN 0329-2045. Disponible en <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=27610208>.
- Bierregaard Jr., R.O. y Lovejoy, T.E. (1992). The biological dynamics of tropical rainforest fragments. En: *BioScience*, 42 (11) 859–866. ISSN 00063568. Disponible en <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eih&AN=9302141553&lang=es&site=ehost-live>.
- Bogaert, J.; Salvador-van Eysenrode, D.; Impens, I. y van Hecke, P. (2001). The Interior-to-Edge Breakpoint Distance as a Guideline for Nature Conservation Policy. En: *Environmental Management*, 27 (4) 493–500. ISSN 0364152X. doi:10.1007/s002670010165. Disponible en <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eih&AN=15311125&lang=es&site=ehost-live>.
- Bogaert, J.M. (2000). *Quantifying habitat fragmentation as a spatial process in a patch-corridor-matrix landscape model*. Dissertation/thesis, Universiteit Antwerpen, Antwerpen. Disponible en <http://search.proquest.com/docview/304654629?accountid=37045>. 0599698772; 9780599698772; 731913341; Landscape; 19559481; Bogaert, Jan Maarten; 66569; Patch-corridor-matrix; n/a; Habitat fragmentation; english; 2010-08-07; 9965320; Copyright UMI - Dissertations Publishing 2000; 209

REFERENCIAS

- p; 0329: Ecology; Edge effects; 0309: Botany; 304654629; Biological sciences; 2000; M1: Ph.D.; M3: 9965320.
- Burel, F. y Baudry, J. (2003). *Landscape Ecology: concepts, methods and applications*. Enfield: Science Publishers, INC.
- Camps, A.; Montserrat, A.; Porras, C. y Rovira, A. (2008). *Transformaciones físicas y socioeconómicas a causa de la implantación turística en la localidad de Tamarindo, Costa Rica. (Memoria)*. San José: SkyLine.
- Cantero, M. (2008). Tamarindo mejoró, pero no alcanza Bandera Azul. Periódico. Disponible en http://www.nacion.com/ln_ee/2008/septiembre/06/pais1690867.html.
- Carazo, S. (2006). Implicaciones de la crisis de los años 1980 en el modelo económico de la actualidad: Causas, manifestaciones, implicaciones sociales. Inf. téc., Ministerio de Hacienda, San José. Disponible en <http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulos/Implicacionesdelacrisisdelosanosochenta.doc>.
- Cardille, J.; Turner, M.; Clayton, M.; Gergel, S. y Price, S. (2005). METALAND: Characterizing Spatial Patterns and Statistical Context of Landscape Metrics. En: *Bioscience*, 55. doi:10.1641/0006-3568(2005)055[0983:MCSPAS]2.0.CO;2.
- Cazez, G. (1992). *Fondements pour une Geographie du Tourism et des Loisirs*. París: Bréal, 192 pp.
- Collinge, S.K. (1996). Ecological consequences of habitat fragmentation: implications for landscape architecture and planning. En: *Landscape and Urban Planning*, 36 (1) 59–77. ISSN 0169-2046. doi:10.1016/S0169-2046(96)00341-6. Disponible en <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204696003416>.
- Constenla, X. (2004). La condición de la Geografía: una introducción a la obra geográfica de David Harvey. En: *Documents d'anàlisi geogràfica*, 44 131–148. ISSN 0212-1573. Disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1183934&orden=84779&info=link>.
- Converse, P.D. (1949). New Laws of Retail Gravitation. En: *Journal of Marketing*, 14 (3) 379–384. ISSN 00222429. Disponible en <http://www.jstor.org/stable/1248191>.
- Cornell, K. y Donovan, T. (2010). Effects of spatial habitat heterogeneity on habitat selection and annual fecundity for a migratory forest songbird. En: *Landscape Ecology*, 25 109–122. ISSN 0921-2973. doi:10.1007/s10980-009-9405-1. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1007/s10980-009-9405-1>.
- Denyer, P. y Arias, O. (1990). Geología de parte de las hojas Matapalo y Belén, Guanacaste, Costa Rica. Inf. téc., ECG-UCR, San Pedro. Síntesis de campaña geológica.
- Denyer, P. y Arias, O. (1991). Estratigrafía de la Región Central de Costa Rica. En: *Revista Geológica de América Central*, 12 1–59.
- DeStefano, S. (2009). *The planner's guide to natural resource conservation the science of land development beyond the metropolitan fringe*, cap. Wildlife Corridors and Developed Landscapes. New York: Springer. ISBN 978-0-387-98167-3. doi:10.1007/978-0-387-98167-3_5.
- Donovan, T.M.; Jones, P.W.; Annand, E.M. y III, F.R.T. (1997). Variation in Local-Scale Edge Effects: Mechanisms and Landscape Context. En: *Ecology*, 78 (7) 2064–2075. ISSN 00129658. Disponible en <http://www.jstor.org/stable/2265945>.

REFERENCIAS

- Fahrig, L.; Baudry, J.; Brotons, L.; Burel, F.G.; Crist, T.O.; Fuller, R.J.; Sirami, C.; Siriwardena, G.M. y Martin, J.L. (2011). Functional landscape heterogeneity and animal biodiversity in agricultural landscapes. En: *Ecology Letters*, 14 (2) 101–112. ISSN 1461-0248. doi:10.1111/j.1461-0248.2010.01559.x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1111/j.1461-0248.2010.01559.x>.
- Fall, A.; Fortin, M.J.; Manseau, M. y O'Brien, D. (2007). Spatial Graphs: Principles and Applications for Habitat Connectivity. En: *Ecosystems*, 10 448–461. ISSN 1432-9840. doi:10.1007/s10021-007-9038-7. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1007/s10021-007-9038-7>.
- Farina, A. (2006). *Principles and methods in landscape ecology: Toward a Science of Landscape*, tomo 3. Dordrecht: Springer Netherlands, 2^a ed^{ón}. ISBN 978-1-4020-3329-2, 414 pp. doi:10.1007/1-4020-3329-X.
- Fernández, L. (1991). *Geografía general del turismo de masas*. Madrid: Editorial Alianza. ISBN 84-206-8136-9, 1076 pp.
- Fletcher, R.J. (2005). Multiple edge effects and their implications in fragmented landscapes. En: *Journal of Animal Ecology*, 74 (2) 342–352. ISSN 1365-2656. doi:10.1111/j.1365-2656.2005.00930.x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2656.2005.00930.x>.
- Folch, R. (2003). El territorio como sistema. Inf. téc., Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona, Barcelona.
- Forman, R.T. (1995). Some general principles of landscape and regional ecology. En: *Landscape Ecology*, 10 133–142. ISSN 0921-2973. doi:10.1007/BF00133027. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1007/BF00133027>.
- Forman, R.T. (1997). *Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions*. Cambridge University Press. ISBN 0521479800.
- Forman, R.T. y Godron, M. (1986). *Landscape ecology*. New York: John Wiley & Sons.
- Forman, R.T. y Moore, P. (1992). *Landscape boundaries—consequences for biotic diversity and ecological flows*, cap. Theoretical foundations for understanding boundaries in landscape mosaics, p. 452. Ecological studies. New York: Springer-Verlag. ISBN 0387976310.
- Forsman, E.D.; Wight, H.M. y Meslow, E.C. (1984). Distribution and biology of the spotted owl in Oregon. En: *Wildlife Monographs*, (87) 1. ISSN 00840173. Disponible en <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eih&AN=8007943&lang=es&site=ehost-live>.
- Fortin, M.J.; Boots, B.; Csillag, F. y Rimmel, T. (2003). On the role of spatial stochastic models in understanding landscape indices in ecology. En: *Oikos*, 102 (1) 203–212. ISSN 1600-0706. doi:10.1034/j.1600-0706.2003.12447.x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1034/j.1600-0706.2003.12447.x>.
- Fournier, L. (1991). El uso de la tierra y la deforestación en Costa Rica: algunas medidas para la recuperación de tierras forestales. En: B. Gracia, (Ed.) *El deterioro ambiental en Costa Rica: balance y perspectivas*, pp. 39–44. San José: EUCR. Memoria I Congreso Ambiental de Costa Rica setiembre 1985.
- Fraguell, R. (1994). *Turisme residencial i territori. La segona residència a la regió de Girona*. Girona: L'Eix editorial. ISBN 84-8128-028-3, 394 pp.
- Franco-Mata, E. (1999). Turismo en manglares de Costa Rica: una alternativa para mejorar. En: T. Ammour; A. Imbach; D. Suman y N. Windevoxhel, (Eds.) *Manejo productivo de manglares en América Central*, tomo 7 de *Serie Técnica*, pp. 159–169. Turrialba: CATIE.

REFERENCIAS

- Frolova, M. (2003). Bertrand, Claude et Georges: Une géographie traversière: L'environnement à travers territoires et temporalités. En: *Biblio 3W: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, 8 (432). Disponible en <http://www.ub.es/geocrit/b3w-432.htm>.
- Gardner, R.; Milne, B.; Turnei, M. y O'Neill, R. (1987). Neutral models for the analysis of broad-scale landscape pattern. En: *Landscape Ecology*, 1 19–28. ISSN 0921-2973. doi:10.1007/BF02275262. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1007/BF02275262>.
- Gillies, C.S. y St. Clair, C.C. (2010). Functional responses in habitat selection by tropical birds moving through fragmented forest. En: *Journal of Applied Ecology*, 47 (1) 182–190. ISSN 1365-2664. doi:10.1111/j.1365-2664.2009.01756.x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2664.2009.01756.x>.
- Green, B.; Simmons, E. y Woltjer, I. (1996). Landscape Conservation: Some Steps Towards Developing a New Conservation Dimension. draft report 85257272, IUCN-CESP Landscape Conservation Working Group. Dept. Agriculture, Horticulture and Environment, Wye College, Ashford, Ashford, Kent.
- Guthery, F.S. y Bingham, R.L. (1992). On Leopold's Principle of Edge. En: *Wildlife Society Bulletin*, 20 (3) 340–344. ISSN 00917648. Disponible en <http://www.jstor.org/stable/3783041>.
- Haber, W. (2004). Landscape ecology as a bridge from ecosystems to human ecology. En: *Ecological Research*, 19 (1) 99–106. ISSN 1440-1703. doi:10.1111/j.1440-1703.2003.00615.x.
- Haddad, N.M.; Rosenberg, D.K. y Noon, B.R. (2000). On Experimentation and the Study of Corridors: Response to Beier and Noss. En: *Conservation Biology*, 14 (5) 1543–1545. ISSN 1523-1739. doi:10.1046/j.1523-1739.2000.99572.x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1739.2000.99572.x>.
- Harper, K.A.; MacDonald, S.E.; Burton, P.J.; Chen, J.; Brosofske, K.D.; Saunders, S.C.; Euskirchen, E.S.; Roberts, D.; Jaiteh, M.S. y Per-Anders, E. (2005). Edge Influence on Forest Structure and Composition in Fragmented Landscapes. En: *Conservation Biology*, 19 (3) 768–782. ISSN 1523-1739. doi:10.1111/j.1523-1739.2005.00045.x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.00045.x>.
- Holdridge, L. (1966). The life zone system. En: *Adansonia*, 6 (2) 199–203.
- Houston, J. (1971). Paisaje y síntesis geográfica. En: *La Geografía ilustrada Labor*, 2 5–10.
- Ibarra-Macias, A. (2009). *Effects of habitat fragmentation on the distribution and movement of tropical forest birds*. Dissertation/thesis, University of Miami, Coral Gables. Disponible en <http://search.proquest.com/docview/220016115?accountid=37045>. 2009; 1963798551; Ibarra-Macias, Ana C; 3392656; 66569; Forest birds; n/a; Habitat fragmentation; english; Copyright ProQuest, UMI Dissertations Publishing 2009; 220016115; 46902771; 9781109591767; Tropical forests; 0284; Wildlife Conservation; 0329; Ecology; Biological sciences; Species richness; 2011-10-24; M1: Ph.D.; M3: 3392656.
- ICT (2010). Anuario estadístico 2010. Inf. Téc. 6F96, Instituto Costarricense de Turismo, San José.
- IFAM (2003). Los Planes Reguladores en Costa Rica: Cantonales y Costero. Inf. Téc. 2, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, San José.
- INEC (2011). Censo de Población y Vivienda 2011. Inf. téc., Instituto Nacional de Estadística y Censo, San José. Disponible en <http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx>. Sistema de Consultas.
- Jafari, J. (1994). *Enciclopedia del Turismo*. Madrid: Editorial Síntesis. ISBN 9788477389675, 722 pp.

REFERENCIAS

- Jardí, M. (1990). Paisaje: ¿una síntesis geográfica? En: *Revista de Geografía*, 24 (1-2) 43-60.
- Jiménez, J. (1981). *The mangrove of Costa Rica: the physiognomic characterization*. Dissertation/thesis, University of Miami, Coral Gables. Disponible en <http://www.ots.ac.cr/bnbt/5825.html>. Thesis, M.Sc. in Biological Oceanography, The University of Miami, Graduate Faculty, Coral Gables, FL USA.
- Joly, D.; Brossard, T.; Cavailhès, J.; Hilal, M.; Tourneux, F.P.; Tritz, C. y Wavresky, P. (2009). A Quantitative Approach to the Visual Evaluation of Landscape. En: *Annals of the Association of American Geographers*, 99 (2) 292-308. doi:10.1080/00045600802708473. Disponible en <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00045600802708473>.
- Juillard, E. (1962). La région: essai de définition. En: *Annales de Géographie*, 71 483-499. doi:10.3406/geo.1962.16260.
- Korstanje, M. (2009). Comprender el 11 de setiembre: ¿Y su impacto en el turismo? En: *Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 21 (1) 265-303. ISSN 1578-6730. Disponible en <http://www.ucm.es/info/nomadas/21/maxkorstanje2.pdf>.
- Kotliar, N.B. y Wiens, J.A. (1990). Multiple scales of patchiness and patch structure: a hierarchical framework for the study of heterogeneity. En: *Oikos*, 59 (2) 253-260.
- Krummel, J.; Gardner, R.; Sugihara, G.; O'Neil, R. y Coleman, P. (1987). Landscape patterns in disturbed environment. En: *Oikos*, 48 321-324.
- Lafortezza, R. y Brown, R. (2004). A Framework for Landscape Ecological Design of New Patches in the Rural Landscape. En: *Environmental Management*, 34 461-473. ISSN 0364-152X. doi:10.1007/s00267-002-2009-z. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1007/s00267-002-2009-z>.
- León, J. y Poveda, L. (2000). *Nombres comunes de las plantas en Costa Rica*. San José: Guayacán. ISBN 9968-14-0635, 915 pp.
- Leopold, A. (1993). *Game Management*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Levins, R. (1969). Some demographic and genetic consequences of environmental heterogeneity for biological control. En: *Bulletin of the Entomological Society of America*, 15 (3) 237-240.
- Li, H. y Wu, J. (2004). Use and misuse of landscape indices. En: *Landscape Ecology*, 19 389-399. doi:10.1023/B:LAND.0000030441.15628.d6.
- Lidicker Jr., W. (1999). Responses of mammals to habitat edges: an overview. En: *Landscape Ecology*, 14 333-343. ISSN 0921-2973. doi:10.1023/A:1008056817939. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1023/A%3A1008056817939>.
- Lindenmayer, D. y Fischer, J. (2006). *Habitat Fragmentation And Landscape Change: An Ecological And Conservation Synthesis*. Washington D.C.: Island Press. ISBN 9781597260206.
- Lindenmayer, D.B.; Fischer, J. y Hobbs, R. (2007). The need for pluralism in landscape models: a reply to Dunn and Majer. En: *Oikos*, 116 (8) 1419-1421. ISSN 1600-0706. doi:10.1111/j.0030-1299.2007.16133.x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1111/j.0030-1299.2007.16133.x>.
- Loraamm, R.W. (2011). *Road-based Landscape Metrics for Quantifying Habitat Fragmentation*. Dissertation/thesis, University of South Florida, Tampa. Disponible en <http://search.proquest.com/docview/910322581?accountid=37045.60267291>; Wildlife biodiversity; Loraamm, Rebecca W; Spatial connectivity; 9781267038739; 0768: Environmental science; Copyright ProQuest, UMI Dissertations Publishing 2011; Categorical map pattern; 0329: Ecology; 2011; 0370: Geographic information science; 1502436; Health and environmental sciences; Earth sciences; Applied sciences; 910322581; 2011-12-22; 66569; n/a; english; 0775: Environmental engineering; 2534021811; Patches; Biological sciences; Transportation networks; M1: M.S.; M3: 1502436.

REFERENCIAS

- Losilla, M. y Agudelo, C. (2002). Plan de Manejo Parque Nacional Marítimo Terrestre Las Baulas, Santa Cruz, Guanacaste. Inf. téc., MINAET, San José. Disponible en http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Comisiones_Legislativas/Expedientes/BAULAS%20Y%20MINAET/Estudio%20T%C3%A9cnico%20Jur%C3%ADdico%20MINAET/Areas%20de%20geomorfologia,%20geologia,hidrologia,%20hidrogeologia.pdf. Área de Geomorfología, Geología, Hidrología e Hidrogeología.
- Lund, H. (2000). Definitions of Old Growth, Pristine, Climax, Ancient Forests, and Similar Terms. Online publication. Disponible en <http://home.att.net/~gklund/pristine.html>. [Geo-2- 408].
- Malcolm, J. (1994). Edge Effects in Central Amazonian Forest Fragments. En: *Ecological Society of America*, 75 (8) 2438–2445. doi:10.2307/1940897.
- Mandelbrot, B. (1982). *The fractal geometry of nature*. San Francisco: W.H. Freeman and Company.
- Mas, J. y Correa, J. (2000). Análisis de la fragmentación del paisaje en el área protegida Los Petenes, Campeche, México. En: *Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía*, 43 42–59. Disponible en <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=56904303#>.
- McArthur, R. y Wilson, E. (1967). *The theory of island biogeography*. New Jersey: Princeton University Press. ISBN 9780691088365, 224 pp.
- McGarigal, K. y Marks, B. (1994). Manual de FragStats: Spatial Pattern Analysis Program for Quantifying Landscape Structure. Inf. téc., Oregon State University, Corvallis. (Version 2.0).
- Mena, J. (2010). *El modelo urbanizador “Resort”: Análisis, contexto y repercusiones en el campo de Murcia y Mar Menor*. Dissertation/thesis, Universidad Politécnica de Cartagena. Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación, Cartagena. Disponible en <http://hdl.handle.net/10317/1609>.
- MIDEPLAN (1997). Principales indicadores económicos de Costa Rica. Inf. téc., MIDEPLAN and Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES) and Dirección General de Estadística y Censos and Banco Central de Costa Rica, San José.
- Minor, E.S. y Urban, D.L. (2008). A Graph-Theory Framework for Evaluating Landscape Connectivity and Conservation Planning. En: *Conservation Biology*, 22 (2) 297–307. ISSN 1523-1739. doi:10.1111/j.1523-1739.2007.00871.x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-1739.2007.00871.x>.
- Méndez, V. y Monge-Nájera, J. (2007). *Costa Rica: historia natural*. San José: EUNED, 3ª ed^{ón}. ISBN 9968-31-259-2, 314 pp.
- Mora, J. (2012). Criterio técnico sobre la Zona Costera. Inf. Téc. PU-D-396-2012, INVU, San José. Memorando dirigido a SETENA.
- Moravčík, M.; Sarvašová, Z.; Merganic, J. y Schwarz, M. (2010). Forest Naturalness: Criterion for Decision Support in Designation and Management of Protected Forest Areas. En: *Environmental Management*, 46 908–919. ISSN 0364-152X. doi:10.1007/s00267-010-9506-2. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1007/s00267-010-9506-2>.
- Morera, C. (2002). *Ecoturismo, desarrollo local y conservación: El caso de la península de Osa, CR*. Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, Barcelona.
- Morera, C. (2008). Estructura de paisaje y desarrollo turístico en la Fila Brunqueña, Costa Rica. En: *Revista Geográfica de América Central*, 1 19. Disponible en <http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/210>.

REFERENCIAS

- Morera, C.; Romero, M.; Avendaño, D. y Zuñiga, A. (2007). *Corredores Biológicos: Acercamiento conceptual y experiencias en América*, cap. Caracterización y evaluación de la conectividad física potencial entre el Parque Nacional Piedras Blancas y la Fila de Cal, pp. 105–117. San José: Centro Científico Tropical/Universidad Nacional de Costa Rica.
- Morera, C. y Sandoval, L. (2010). El modelo turístico de Guanacaste, Costa Rica: convivencia y conflicto. En: *Turismo y conflictos socio-ambientales en Centroamérica*, p. 195.
- Morera, G. y Matamoros, G. (2003). Evaluación del potencial y demanda hídrica subterránea en el acuífero costero Huacas-Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica. Inf. téc., SENARA, San José.
- Naiman, R.; Fetherston, K.; McKay, S. y Chen, J. (1998). *River Ecology and management: Lessons from the Pacific Coastal Ecoregion*, cap. Riparian forests, p. 729. New York: Springer-Verlag. ISBN 978-0387952468.
- OMT (1995). *Conceptos, definiciones y clasificaciones de las estadísticas de turismo*. Madrid: UNWTO. ISBN 978-92-844-0240-3, 132 pp. Disponible en <http://pub.world-tourism.org:81/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/Infoshop/Products/1033/SubProducts/1033-4>. Manual Técnico 1.
- OMT (2010). Barómetro OMT del Turismo Mundial. Inf. téc., Organización Mundial de Turismo. Disponible en http://unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_update_august_en_excerpt.pdf. Actualización provisional.
- Oppermann, M. (1993). Tourism space in developing countries. En: *Annals of Tourism Research*, 20 (3) 535–556. ISSN 0160-7383. doi:10.1016/0160-7383(93)90008-Q. Disponible en <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016073839390008Q>.
- Perillo, G. (1995). *Geomorphology and sedimentology of estuaries*, cap. Definition and geomorphologic classifications of estuaries, pp. 17–46. Amsterdam: Elsevier Pub. Co. ISBN 0-444-88170-0.
- Pintó, J. y Martí, C. (2002). Análisis de la vegetación de la riera de la Valleta y de su función de conexión biológica entre los espacios naturales protegidos de la sierra de l'Albera y del Cabo de Creus. En: J. Panareda y J. Pintó, (Eds.) *Temas en Biogeografía*, pp. 111–122. Barcelona: Aster Ed. Terrassa. Actas del I Congreso español de Biogeografía.
- Pizarro, F.; Piedra, L.; Bravo, J.; Asch, J. y Asch, C. (2004). *Manual de procedimientos para el manejo de Manglares en Costa Rica*. Heredia: EFUNA. ISBN 9968-14-101-1, 132 pp.
- Poveda, A.; Chaves, W. y Coto, L. (2010). Mapa de valores de terreno por zonas homogéneas. Provincia 5 Guanacaste. Cantón 03 Santa Cruz. Material cartográfico. Escala: 1.75.000.
- R Development Core Team (2012). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Disponible en <http://www.R-project.org>. ISBN 3-900051-07-0.
- Reilly, W. (1931). *The law of retail gravitation*. New York: Reilly, Inc., 75 pp.
- Rommel, T. y Csillag, F. (2003). When are two landscape pattern indices significantly different? En: *Journal of Geographical Systems*, 5 331–351. ISSN 1435-5930. doi:10.1007/s10109-003-0116-x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1007/s10109-003-0116-x>.
- Rodà, F. (2003). *El territorio como sistema*, cap. La matriz del paisaje. Barcelona: Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona.
- Rodríguez, A.; Sáenz, M. y Trejos, A. (2003). Análisis del crecimiento económico en Costa Rica. Inf. Téc. RE2-03-001, BID, San José. Disponible en www.iadb.org/regions/re2/CRdocumentotrabajol.pdf.

REFERENCIAS

- Rodríguez, F. (1979). En torno al valor actual del paisaje en geografía. En: *Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada*, (9) 23–42. ISSN 0210-5462.
- Rodríguez, J. y da Silva, E. (2007). La geoecología del paisaje, como fundamento para el análisis ambiental. En: *Revista Electrónica do Prodema*, 1 (1) 77–98. ISSN 0210-5462.
- Rodríguez, V. (1999). Turismo y migración de jubilados: una relación necesaria. En: *El territorio y su imagen*, tomo 2, pp. 667–678. Diputación de Málaga. ISBN 84-7785-386-X. Actas del XVI congreso de Geógrafos Españoles.
- Romero, M. (2004). *Análisis de los cambios en la estructura del paisaje de l'Alt Empordà en el período 1957-2001*. Tesis doctoral, Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient, Girona. Disponible en <http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/4833/tmr.v.pdf?sequence=20>.
- Román, M. (2009). *Dinámica del mercado inmobiliario en la costa pacífica de Costa Rica*, cap. Dinámica constructiva de complejos residenciales y el desarrollo turístico en la costa pacífica costarricense, impactos y complementariedades, oportunidades y amenazas sobre la costa pacífica como destino turístico, p. 74. San José: CREST. Disponible en http://www.responsibletavel.org/resources/documents/Coastal-tourism-documents/Din%C3%A1mica_del_Mercado_Inmobiliario_en_la_Costa_Pac%C3%ADfica_de_Costa_Rica.pdf. Informe.
- Sabino, C. (1992). *El proceso de investigación*. Caracas: Ed. Panapo, 216 pp.
- Sancho, A. (1998). *Introducción al turismo*. Madrid: OMT.
- Sauer, C. (2006). La morfología del paisaje. En: *POLIS Revista de la Universidad Bolivariana*, 5 (15) 20. [Originalmente en inglés: "The morphology of landscape, University of California Publications in Geography, 2 (2), 19-54, 1925].
- Sauma, P. y Garnier, L. (1997). Efecto de las políticas macroeconómicas y sociales sobre la pobreza en Costa Rica. Inf. téc., PNUD/BID/CEPAL.
- Saunders, D.A.; Hobbs, R.J. y Margules, C.R. (1991). Biological Consequences of Ecosystem Fragmentation: A Review. En: *Conservation Biology*, 5 (1) 18–32. ISSN 08888892. Disponible en <http://www.jstor.org/stable/2386335>.
- Saunders, S.C. (1998). *Multiscale relationships between pattern and process in a managed forest landscape*. Dissertation/thesis, Michigan Technological University, Houghton. Disponible en <http://search.proquest.com/docview/304436236?accountid=37045>. 0599009926; 304436236; 732556361; 2010-08-13; Copyright UMI - Dissertations Publishing 1998; 9903735; Landscape; 66569; 132 p; n/a; english; 0478: Forestry; Managed forests; Forest; 1998; 9780599009929; 0768: Environmental science; 0329: Ecology; 28598171; Health and environmental sciences; Biological sciences; Saunders, Sari Caitlin; M1: Ph.D.; M3: 9903735.
- Saura, S. y Rubio, L. (2010). A common currency for the different ways in which patches and links can contribute to habitat availability and connectivity in the landscape. En: *Ecography*, 33 (3) 523–537. ISSN 1600-0587. doi:10.1111/j.1600-0587.2009.05760.x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0587.2009.05760.x>.
- Schippers, P.; Grashof-Bokdam, C.; Verboom, J.; Baveco, J.; Jochem, R.; Meeuwsen, H. y Adrichem, M. (2009). Sacrificing patches for linear habitat elements enhances metapopulation performance of woodland birds in fragmented landscapes. En: *Landscape Ecology*, 24 1123–1133. ISSN 0921-2973. doi:10.1007/s10980-008-9313-9. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1007/s10980-008-9313-9>.

REFERENCIAS

- Sharpley, R. (2000). Tourism and Sustainable Development: Exploring the Theoretical Divide. En: *Journal of Sustainable Tourism*, 8 (1) 1–19. doi:10.1080/09669580008667346. Disponible en <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669580008667346>.
- Shuck, A.; Päivinen, R.; Hytönen, T. y Pajari, B. (2002). Compilation of forestry terms and definitions. Inf. téc., European Forest Institute, Joensuu.
- Silva, R. (2009). Glosario de términos turísticos. Disponible en <http://www.monografias.com/trabajos66/glosario-terminos-turisticos/glosario-terminos-turisticos.shtml#glosariod>.
- Simberloff, D. y Cox, J. (1987). Consequences and Costs of Conservation Corridors. En: *Conservation Biology*, 1 (1) 63–71. ISSN 08888892. Disponible en <http://www.jstor.org/stable/2386128>.
- Simberloff, D.; Farr, J.A.; Cox, J. y Mehlman, D.W. (1992). Movement Corridors: Conservation Bargains or Poor Investments? En: *Conservation Biology*, 6 (4) 493–504. ISSN 1523-1739. doi:10.1046/j.1523-1739.1992.06040493.x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1739.1992.06040493.x>.
- Smith, J.; Sabogal, C.; Jong de, W. y Kaimowitz, D. (1997). *Bosques secundarios como recurso para el desarrollo rural y la conservación ambiental en los trópicos de América Latina*. N^o 13 en CIFOR occasional paper. Jakarta: Center for International Forestry Research.
- Solano, E. (2006). La ciudad blanca: Apuntes para una historia de Liberia. En: *Inter Sedes*, 7 (13) 171–188. Disponible en <http://www.latindex.ucr.ac.cr/descargador.php?archivo=intrsds004-10>.
- Suárez-Seoane, S. y Baudry, J. (2002). Scale dependence of spatial patterns and cartography on the detection of landscape change: relationships with species' perception. En: *Ecography*, 25 (4) 499–511. ISSN 1600-0587. doi:10.1034/j.1600-0587.2002.250412.x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1034/j.1600-0587.2002.250412.x>.
- Taud, H. y Parrot, J. (2008). *La urbanización difusa de la Ciudad de México: Otras miradas sobre un espacio antiguo*, cap. Reconocimiento de patrones urbanos a través de la geometría fractal. México, D.F.: IG-UNAM. ISBN 970-32-2976-X.
- Troll, C. (2003). Ecología del paisaje. En: *Gaceta Ecológica*, 0 (68) 71–84.
- Turner, M. (1989). Landscape ecology: The effect of pattern on process. En: *Annual Review of Ecology & Systematics*, 20 (0) 171–197.
- Turner, M. (2005). Landscape ecology: What is the state of the science? En: *Annual review of ecology, evolution & Systematics*, 36 (0) 319–344.
- Turner, M.; Gardner, R. y O'Neill, R. (2001). *Landscape ecology in theory and practice: pattern and process*. New York: Springer Science+Business Media, LLC.
- Uhl, C.; Buschbacher, R. y Serrao, E. (1988). Abandoned Pastures in Eastern Amazonia. I. Patterns of Plant Succession. En: *Journal of Ecology*, 76 (3) 663–681. ISSN 00220477. Disponible en <http://www.jstor.org/stable/2260566>.
- Urban, D. y Keitt, T. (2001). Landscape connectivity: A Graph-Theoretic perspective. En: *Ecology*, 82 (5) 1205–1219. Disponible en [http://dx.doi.org/10.1890/0012-9658\(2001\)082\[1205:LCAGTP\]2.0.CO;2](http://dx.doi.org/10.1890/0012-9658(2001)082[1205:LCAGTP]2.0.CO;2).
- Vargas, G. (1997). *Geografía Turística de Costa Rica*. San José: EUNED.

REFERENCIAS

- Vera, J. (1992). La dimensión ambiental de la planificación turística: Una nueva cultura para el consumo turístico. En: *Papeles de Geografía*, 0 (10) 195–204. ISSN 0213-1781. Disponible en <http://revistas.um.es/geografia/article/download/43981/42101>.
- Vera, J.; López, F.; Marchena, M. y Anton, S. (1997). *Análisis territorial del turismo*. Barcelona: Ariel Geografía.
- Vicente-Serrano, S.; Lasanta, T. y Cuadrat, J. (2000). Transformaciones en el paisaje del pirineo como consecuencia del abandono de las actividades económicas tradicionales. En: *Pirineos*, 155 111–133. ISSN 1988-4281. Disponible en <http://pirineos.revistas.csic.es/index.php/pirineos/article/view/91/91>.
- Weise, P. (1996). Desarrollo de un turismo incontrolado en el Golfo de México. En: *Informe Conferencia Internacional sobre “Procesos en las Ciencias de la Tierra, uso de materiales y desarrollo humano”*. Bogotá.
- Wiens, J.A. (2002). Riverine landscapes: taking landscape ecology into the water. En: *Freshwater Biology*, 47 (4) 501–515. ISSN 1365-2427. doi:10.1046/j.1365-2427.2002.00887.x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2427.2002.00887.x>.
- Wilkin, T.A.; Garant, D.; Gosler, A.G. y Sheldon, B.C. (2007). Edge Effects in the Great Tit: Analyses of Long-term Data with GIS Techniques. En: *Conservation Biology*, 21 (5) 1207–1217. ISSN 1523-1739. doi:10.1111/j.1523-1739.2007.00767.x. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-1739.2007.00767.x>.
- Wong, G.; Sáenz, J. y Carrillo, E. (1999). *Mamíferos del Parque Nacional Corcovado, Costa Rica*. Santo Domingo: INBio, 117 pp.
- WTTC (2006). Principios actualizados para la Contabilidad Satélite Nacional de Viajes y Turismo. Inf. téc., Consejo Mundial de Viajes y Turismo.
- Zamora, P. y Cortés, J. (2009). Los manglares de Costa Rica: el Pacífico norte. En: *Revista de Biología Tropical*, 57 (3) 473–488.
- Zusman, P. (2002). Milton Santos. Su legado teórico y existencial (1926-2001). En: *Documents d’anàlisi geogràfica*, 40 205–219.

Anexos

Instrucciones programadas para la
generación de datos

Modelo A.0.1 Exporta Featureclass a archivo CSV.

```
# Nombre: FcExportCSV.py
# Descripción: Exporta Table de Feature a otro formato [CSV].
# Creado por: Omar Barrantes; obarrantes@gmail.com
# Modificado de script original para procesar Shapefiles por R.D. Harles
# Programa: Python

import arcinfo, arcpy, glob, os, sys, arcgisscripting, math
from arcpy import env, mapping, conversion

# Establece directorio de trabajo: workspace
arcpy.env.workspace = r"D:/Biblioteca/CARTOGRAFIA/Geodatabase/Tesis.gdb"

# Salida
out_feature_class = r"D:/Biblioteca/CARTOGRAFIA/Geodatabase/Tesis.gdb"

# Imprime directorio de trabajo
print "Actual directorio de trabajo: %s" % os.getcwd()

print 'Leyendo archivos desde ' + out_feature_class

# Crea el Geoprocessor object
gp = arcgisscripting.create()
gp.overwriteoutput = True

ruta = r"D:/Biblioteca/CARTOGRAFIA/Geodatabase/Tablas/"

datasetList = arcpy.ListDatasets("Paisaje*", "All")
for dataset in datasetList:
    FileList=arcpy.ListFeatureClasses("Biometric*", "", dataset) #
    for File in FileList:
        # Crea la tabla de salida con el mismo nombre del Featureclass
        outFile = open(ruta+File+".csv", 'a')
        ## Append all the field names to the fldList
        fldList = []
        fld = gp.listFields(File)
        field = fld.next()
```

Modelo A.0.2 Exporta Featureclass a archivo CSV. Continuación ...

```
while field:
    # No incluye los encabezados de campos de ESRI's.
    if field.name <> "OBJECTID" and field.name <> "FID" and
        field.name <> "Shape" and field.name <> "OID":
        fldList.append(field.name)
    field = fld.next()
## Escribe los encabezados en el archivo de salida
# Obtiene la longitud de fldList para conocer cuando
# no agregar el delimitador.
total = len(fldList)
count = 0
for fieldName in fldList:
    count = count+1
    delimiter = ","
    # Sí no es el último valor en la lista, agrega el
# delimitador, de lo contrario no lo agrega.
    if not count == total:
        outFile.write(fieldName+delimiter)
    else:
        outFile.write(fieldName+"\n")
## Escribe los valores del registro en el archivo de salida.
rows = gp.SearchCursor(File)
row = rows.Next()
while row:
    # Crea la lista para cada fila
    vallList = []
    for fieldName in fldList:
        delimiter = ","
        value = row.GetValue(fieldName)
        # Añade para cada valor de fila el vallList
        vallList.append(value)
    count = 0
    # Va entre los valores de la lista
# y añade el delimitador.
    for val in vallList:
        count = count+1
        #Sí no es el último valor en la lista, agrega
#el delimitador, de lo contrario no lo agrega.
        if not count == total:
            outFile.write(str(val)+delimiter)
        else:
            outFile.write(str(val)+"\n")
    row = rows.Next()
```

Modelo A.0.3 Generación de interpolación del Índice de Margalef.

```
# Nombre: FeatureToPoint IndMargalef.py
# Descripción: Uso de la función FeatureToPoint para generar los
  centroides de cada polígono.
# Programa: Phyton

# Importación de módulos de sistema
import arcpy
from arcpy import env

# Parámetros de ambiente
env.workspace = "C:/data"

# Parámetros de variables locales
inFeatures = "Ind_Margalef.shp"
outFeatureClass = "Tesis.gdb/Margalef_puntos"

# Uso de la función FeatureToPoint para generar los centroides de cada
  polígono.
arcpy.FeatureToPoint_management(inFeatures, outFeatureClass, "INSIDE")

#Uso de la Interpolación por método: Inverse Distance Weighting (IDW).
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/data"
outIDW = Idw("Margalef_puntos.shp", "Margalef", 1, 3,
  RadiusVariable(12, 150000),
  in_barrier_polyline_features("Área_Estudio_lineas.shp"))
outIDW.save("Tesis.gdb/Margalef_IDW.grid")
```

Modelo A.0.4 Generación de líneas a partir del Área de Estudio.

```
# Nombre: FeatureToLine_Example2.py
# Descripción: Usa la función FeatureToLine para
  generar de un polígono un tema de líneas.
# Programa: ArcMap

# Modulos de sistema a importar
import arcpy
from arcpy import env

# Parámetros de ambiente
env.workspace = "C:/data"

# Parámetros de variables locales
oldStreets = "majorrds.shp"
newStreets = "habitat_analysis.gdb/futrds"
uptodateStreets = "c:/output/output.gdb/allroads"

# Usa la función FeatureToLine para generar
de un polígono un tema de líneas.
arcpy.FeatureToLine_management([oldStreets, newStreets],
uptodateStreets,"0.001 Meters", "ATTRIBUTES")

# Usa la función roadBuffer para determinar el
área de impacto alrededor de un tema de líneas.

roadsBuffer = "c:/output/output.gdb/buffer_output"
arcpy.Buffer_analysis(uptodateStreets, roadsBuffer, "50 Feet",
  "FULL", "ROUND", "ALL")
```

Modelo A.0.5 Generación de hexágonos contenidos por polígono de clase de unidad fisionómica del Área de Estudio.

Nombre: genhexagonsinpolys.txt

Descripción: Uso de la función genhexagonsinpolys para generar un polígono de hexágonos.

Programa: GME

Parámetros de ambiente

setwd(all="D:\Biblioteca\CARTOGRAFIA\Geodatabase\Tesis!Paisaje!");

Generación de polígono de hexágonos

genhexagonsinpolys(in="D:\Biblioteca\CARTOGRAFIA\Geodatabase\Tesis!Paisaje!Biometric1971", uidfield="OBJECTID", out="D:\Biblioteca\CARTOGRAFIA\Geodatabase\Tesis!pnucleo1971", dimension=50);

Modelo A.0.6 Generación de polígono de cuadrícula para el Área de Estudio.

Nombre: genvecgrid.txt

Descripción: Uso de la función genvecgrid para generar un polígono de cuadrícula(grid).

Programa: GME

Parámetros de ambiente

setwd(all="C:/data/Usos_Tierra");

Generación de polígono de cuadrícula

genvecgrid(extent="c:\data\aoi.shp", dim=1000, out="c:\data\grid1000.shp", testoverlap="c:\data\aoi.shp");

Modelo A.0.7 Calculo promedio del vecino próximo (ANN).

```
# Name: ANN [AverageNearestNeighbor].py
# Descripción: Calcula el promedio de vecino próximo [ANN].
# para las categorías de información.
# También exporta resultados a CSV.
# Creado por: Omar Barrantes; obarrantes@gmail.com

import arcinfo, arcpy, glob, os, string, sys, arcgisscripting, math
from arcpy import env, mapping, conversion, sa

# Setea directorio de trabajo: workspace
arcpy.env.workspace = r"D:/Biblioteca/CARTOGRAFIA/Geodatabase/Tesis.gdb"

# Salida
out_feature_class = r"D:/Biblioteca/CARTOGRAFIA/Geodatabase/Tesis.gdb"

# Imprime directorio de trabajo
print "Actual directorio de trabajo: %s" % os.getcwd()

print 'Leyendo archivos desde ' + out_feature_class
#os.chdir(path)

# Crea el Geoprocessor object
gp = arcgisscripting.create()
gp.overwriteoutput = True

ruta = r"D:/Biblioteca/CARTOGRAFIA/Geodatabase/Tablas/ANN/"

datasetList = arcpy.ListDatasets("Paisaje*", "All")
for dataset in datasetList:

    FileList=arcpy.ListFeatureClasses("Biometric*", "", dataset) #
    FileList.sort()
    for File in FileList:
print "Archivo: " + str(File)
desc = arcpy.Describe(File)
SFR = desc.featureType # Por Ejemplo "Simple"
SST = desc.shapeType #Por ejemplo "Polygon", "Polyline", "Point"
```

Modelo A.0.8 Calculo promedio del vecino próximo (ANN). Continuación ...

```
#Genera de la lista de registros únicos del campo UP
field = "UP"
valueList = []
List = []
rows = arcpy.SearchCursor(File)
for row in rows:
    valueList.append(row.getValue(field))
uniqueSet = set(valueList)
uniqueList = list(uniqueSet)
uniqueList.sort()
List = uniqueList
del rows
del row
print uniqueList

NoSelectCount = 0
#statsFields = [{"Shape_Area", "SUM"]}
#outFile = open(ruta+layername+".csv", 'a')
outFile = open(ruta+str(File)+"_ANN"+"*.csv", 'a')
outFile.write('FC,UP,ANN_INDEX,ZSCORE,PSCORE,EMEAN,OMEAN,CA\n')
for row in uniqueList:
    print "Clase " + str(row)
    # Crea layer de un feature class
    layername = str(File) + '_' + str(row)

    NoSelectCount=NoSelectCount+1
    where = " \\"UP\\" = " + "'" + row + "'"
    where2 = ' "UP" = ' + "'" + row + "'"
    arcpy.MakeFeatureLayer_management(File, layername, where)
    #arcpy.Statistics_analysis(layername, "temp" +
    str(NoSelectCount), statsFields)
```

Modelo A.0.9 Calculo promedio del vecino próximo (ANN). Continuación

```
# Crea un cursor de búsqueda [search cursor]
rows1 = arcpy.SearchCursor(layername)
# Cálculo de P y CA de la Unidades de Paisaje
P = 0
CA= 0
shapeName = arcpy.Describe(layername).shapeFieldName
# Por cada fila, se almacena el perímetro y el área
for row1 in rows1:
feat = row1.getValue(shapeName)
CA += feat.area
# Despliega Perímetro y área total por clase
# print "Area de la Clase: " + str(CA)

#nn_output = arcpy.AverageNearestNeighbor_stats(layername,
"EUCLIDEAN_DISTANCE", "GENERATE_REPORT", "#")
nn_output = arcpy.AverageNearestNeighbor_stats(layername,
"EUCLIDEAN_DISTANCE", "GENERATE_REPORT", "76770855.74")
index = nn_output[0]
zscore = nn_output[1]
pscore = nn_output[2]
emean = nn_output[3]
omean = nn_output[4]

print arcpy.GetMessages()
# Guarda resultados en el archivo CSV.
outFile.write('%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n' %(str(File),str(row),
index,zscore,pscore,emean,omean,CA))
outFile.close()

print ("Fin del proceso .....")
```

Modelo A.0.10 Calculo de los índices biométricos.

```
# Name: Biometria.py
# Descripción: Calculo de los índices biométricos.
# Creado por: Omar Barrantes; obarrantes@gmail.com

import arcinfo, arcpy, glob, os, sys, arcgisscripting, math
from arcpy import env, mapping, conversion

# Setea directorio de trabajo: workspace
arcpy.env.workspace = r"D:/Biblioteca/CARTOGRAFIA/Geodatabase/Tesis.gdb"

# Salida
out_feature_class = r"D:/Biblioteca/CARTOGRAFIA/Geodatabase/Tesis.gdb"

# Imprime directorio de trabajo
print "Actual directorio de trabajo: %s" % os.getcwd()

print 'Leyendo archivos desde ' + out_feature_class
#os.chdir(path)

# Crea el Geoprocessor object
gp = arcgisscripting.create()
gp.overwriteoutput = True

x=0
z=x+1

datasetList = arcpy.ListDatasets("Paisaje*", "All")
for dataset in datasetList:

    FileList=arcpy.ListFeatureClasses("Biometric*", "", dataset) #
    for File in FileList:
print "Archivo: " + str(File)
desc = arcpy.Describe(File)
SFR = desc.featureType # Por Ejemplo "Simple"
SST = desc.shapeType #Por ejemplo "Polygon", "Polyline", "Point"
```

Modelo A.0.11 Calculo de los índices biométricos. Continuación

```
#En el caso de que los campos no existan crearlos
#if not gp.exists(arcpy.ListFields(File,"UP")):
    # Ejecutar AddField
arcpy.AddField_management(File, "fcode", "SHORT")
arcpy.AddField_management(File, "CA", "DOUBLE")
arcpy.AddField_management(File, "TE", "DOUBLE")
arcpy.AddField_management(File, "ED", "DOUBLE")
arcpy.AddField_management(File, "AWSI", "DOUBLE")
arcpy.AddField_management(File, "AWPFD", "DOUBLE")

#Genera de la lista de registros únicos del campo UP
field = "UP"
field2 = "Shape_Area"
TotArea = 0
valueList = []
List = []
rows = arcpy.SearchCursor(File)
for row in rows:
    valueList.append(row.getValue(field))
    TotArea = TotArea + row.getValue(field2)
uniqueSet = set(valueList)
uniqueList = list(uniqueSet)
uniqueList.sort()
List = uniqueList
del rows
del row
print uniqueList

NoSelectCount = 0
#statsFields = [{"Shape_Area", "SUM"]}

for row in uniqueList:
    print "Clase " + str(row)
    # Crea layer de un feature class
    layername = "lyr" + str(NoSelectCount)
    NoSelectCount=NoSelectCount+1
    where = " \"UP\" = " + "'" + str(row) + "'"
    where2 = ' "UP" = ' + "'" + str(row) + "'"
    arcpy.MakeFeatureLayer_management(File, layername, where)
```

Modelo A.0.12 Calculo de los índices biométricos. Continuación

```
# Crea un cursos de búsqueda [search cursor]
rows1 = arcpy.SearchCursor(layername)
# Cálculo de P y CA de la Unidades de Paisaje
P = 0
CA= 0
shapeName = arcpy.Describe(layername).shapeFieldName
# Por cada fila, se almacena el perímetro y el área
for row1 in rows1:
feat = row1.getValue(shapeName)
P += feat.length
CA += feat.area
# Despliega Perímetro y área total por clase
print "Area de la Clase: " + str(CA)
print "Perimetro de la Clase: " + str(P)

# Cálculo del campo feature code [fcode]
arcpy.CalculateField_management(layername, "fcode",
NoSelectCount, "PYTHON")

# Cálculo del campo Área por Clase [CA]
arcpy.CalculateField_management(layername, "CA", CA, "PYTHON")

# Cálculo del campo Perímetro por Clase [TE]
arcpy.CalculateField_management(layername, "TE", P, "PYTHON")

# Cálculo del campo Average Weigth Patch Size Index [AWPSI]
arcpy.CalculateField_management(File, "AWSI", "Calc(!SI!,!CA!,
!Shape_Area!)", "PYTHON", """def Calc(SI, CA, Shape_Area):
    AWSI= SI *(Shape_Area/CA)
    return AWSI """)

# Cálculo del campo Average Weigth Patch Fractal Dimension [AWPFD]
arcpy.CalculateField_management(File, "AWPFD", "Calc(!FD!,!CA!,
!Shape_Area!)", "PYTHON", """def Calc(FD, CA, Shape_Area):
    AWPFD= FD *(Shape_Area/CA)
    return AWPFD """)
```

Modelo A.0.13 Cálculo de los índices biométricos. Continuación

```
# Cálculo del campo Edge Density [ED]
arcpy.CalculateField_management(File, "ED", "Calc(!Shape_Length!,!TE!,
!CA!,TotArea)", "PYTHON", """def Calc(P, TE, CA, TotArea):
    ED= (TE/TotArea) * 10000
    return ED """)

print ("Fin del proceso .....")
```

Modelo A.0.14 Generación de puntos aleatorios estratificados para comprobación de usos de la tierra en el Área de Estudio.

```
# Nombre: genvecgrid.txt
# Descripción: Uso de la función genstratrandompnts
para generar puntos aleatorios estratificados.
# Programa: GME

# Parámetros de ambiente
setwd(all="C:/data");

# Generación de puntos aleatorios estratificados

genstratrandompnts(in="grid1000.shp", sample=1, uidfield="CELLID",
out="Muestra1000.shp", excl="Exclusiones.shp");
```

Sobre la delimitación del límite costero

En la delimitación de las áreas costeras de este trabajo de investigación, se utilizó para el análisis la selección de los criterios político-administrativos establecidos en la Ley N°6515 sobre la Zona Marítimo Terrestre de Costa Rica; creando cartografía actualizada y que tiene como límite fundamental la línea de pleamar, lo cual permite el análisis homogéneo en la totalidad del período de estudio.

Otras de las ventajas de este criterio de selección son la facilidad de la toma de decisiones y la aplicación de mecanismos de control (mojones u otras marcas de referencia) por parte de los entes reguladores, debido a que son reconocibles, cartografiables y jurídicamente viables (Abogado y Méndez, 2003).

No obstante, se debe ser consciente que la delimitación anterior es insuficiente para establecer la dinámica activa en los litorales, entendiendo que es precisamente el litoral uno de los recursos ambiental y turístico más valioso del área de estudio.

Con el fin de solventar la limitación anteriormente señalada, se delimito la zona litoral para el año 2011 utilizando criterios físico-naturales basados en aspectos geomorfológicos e hidrológicos, y se cartografió los elementos más representativos de la costa como un primer acercamiento del problema. (Ver mapa N°B.0.1)

Mapa B.0.1 Tamarindo: Geofomas litorales. 2011.

Anexo C

Material fotogramétrico para la elaboración del uso-cobertura de la tierra

Cuadro C.1

Material fotogramétrico utilizado para la elaboración de usos de la tierra.

Elaboración del Mosaico 1971

Fuente	Sensor	Fecha	Características	Escala
IGN	Fotografía aérea	04-10-1971	Rollo: 17; Línea: 3; N°Foto: 51-84	1: 20.000 m
IGN	Fotografía aérea	04-10-1971	Rollo: 17; Línea: 4; N°Foto: 85-110	1: 10.168 ft
IGN	Fotografía aérea	14-10-1971	Rollo: 18; Línea: 6; N°Foto: 202-236	1: 10.168 ft
IGN	Fotografía aérea	22-11-1971	Rollo: L-22; Línea: 3; N°Foto: 1554-1573	1: 20.000 m

Elaboración del Mosaico 1981

Fuente	Sensor	Fecha	Características	Escala
IGN	Fotografía aérea	14-01-1980	Rollo 154 Línea: 251-3; N°Foto: 8987-8991	1: 20.000 m
IGN	Fotografía aérea	22-12-1981	Rollo 185; Línea: 2548; N°Foto: 26889-26894	1: 20.000 m

Elaboración del Mosaico 1997

Fuente	Sensor	Fecha	Características	Escala
CENAT	TERRA97	22-11-1997	Rollo: T02; Línea: 37; N°Foto: 39	1:40.000 m
CENAT	TERRA97	22-11-1997	Rollo: T02; Línea: 39; N°Foto: 49-52	1:40.000 m
CENAT	TERRA97	22-11-1997	Rollo: T02; Línea: 40; N°Foto: 87-95	1:40.000 m

Elaboración del Mosaico 2011*

Fuente	Sensor	Fecha	Características	Escala
UECatastro	Fotografía aérea	2005	N°Foto: 3046-I-NW: 01-6	1:5.000 m
UECatastro	Fotografía aérea	2005	N°Foto: 3046-I-SW: 01	1:5.000 m
UECatastro	Fotografía aérea	2005	N°Foto: 3046-III-SE: 01-25	1:5.000 m
UECatastro	Fotografía aérea	2005	N°Foto: 3046-IV-NE: 01-25	1:5.000 m
UECatastro	Fotografía aérea	2005	N°Foto: 3046-IV-SE: 01-25	1:5.000 m

Nota: * Actualización por medio de comprobación en el terreno en los meses: enero-febrero del 2011.

Fuente: Elaboración propia.

Ajuste del modelo de regresión lineal

Gráfico D.1

Tamarindo: Ajuste del modelo de regresión lineal de la Dimensión Fractal (FDK).

Anexo E
Formulario de levantamiento de usos de la
tierra

CODIFICACIÓN DE FICHA DE LEVANTAMIENTO

N Const.: Número de construcciones presentes en el sitio.

Pendiente:

1: 0 - 3%	3: 8 - 15%	5: 30 - 60%	7: 75% y más
2: 3 - 8 %	4: 15 - 30%	6: 60 - 75%	

Relieve:

1: Valle	4: Planicie	7: Litoral
2: Depresión	5: Planicie costa	8: Cañada
3: Llanura	6: Pie de monte	9: Otro

Degradación del Suelo a nivel de paisaje (DS):

1: Bajo	2: Medio	3: Alto
---------	----------	---------

Vegetación en el sitio o aledaña : Adjuntar (S o A)

1: Bosque ripario	5: Bosque perennifolia	9: Manglar
2: Bosque mesófilo de montaña	6: Pastizal	10: Selva inundable
3: Vegetación riparia	7: Vegetación de matorral	11: Otro
4: Bosque caducifolia	8: Vegetación de dunas costeras	

Estrato de vegetación predominante:

1: Arbóreo	2: Arbustivo	3: Herbáceo
------------	--------------	-------------

Observaciones adicionales:

Mapa E.0.2
Tamarindo: Uso de la tierra. 2011. Puntos de muestreo.

Anexo F

Corrección Atmosférica

Método COST para la corrección de imágenes satelitales

Cuadro F.1
Corrección atmosférica en imágenes satelitales.

lsat5016052_1984_jul01

Band	DNmin	1 %	H Lmin	L1 %	Lhaze	(Lmax-Lmin)/255	L. Min	L. Max	S. Exo.
1	67,2627	0,01	3,9015885	0,2003041	3,7012844	0,0602353	-0,15	15,21	195,7
2	23,0902	0,01	2,4328721	0,1872030	2,2456691	0,1174902	-0,28	29,68	182,9
3	16,0627	0,01	1,1744646	0,1593631	1,0151016	0,0805882	-0,12	20,43	155,7
4	11,0431	0,01	0,7494713	0,1071632	0,6423081	0,0814510	-0,15	20,62	104,7
5	8,03137	0,01	0,0498018	0,0224459	0,0273559	0,0108078	-0,037	2,719	21,93
7	5,01961	0,01	0,0136019	0,0076273	0,0059746	0,0056980	-0,015	1,438	7,452

Elev. Sol = 35,2183504°

S-E Dist. = 1,0170000 AU.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo G

**Formulario de levantamiento de información
de estructuras**

N°

FICHA 1. INVENTARIO DE EDIFICACIONES.

I. Parte. Datos Generales

1.1 Nombre del establecimiento:	<input type="text"/>	1.2 Fecha:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1.3 Lugar:	<input type="text"/>	1.4 Coordenadas:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

II. Parte. Situación

2.1 Situación del local.

a) Playa b) Montaña c) Lugar céntrico d) Edificio histórico e) Otro

2.2 Distancias (en Km).

<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mar	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> centro urbano	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> puerto	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> transporte público
<input type="checkbox"/> 1era línea	<input type="checkbox"/> 2da línea	<input type="checkbox"/> 3era línea	<input type="checkbox"/> 4ta línea

III Parte. Características del edificio

3.1 Último uso conocido:

3.2 Año de construcción:

3.4 Superficie total del predio (m²):

3.5 Superficie total construida (m²):

3.6 N° de edificios:

3.7 N° de plantas:

3.8 Altura máxima (m):

3.9 Plazas de garaje:

3.10 Presenta zona verdes: Si No

3.11 Presenta zonas deportivas o recreativas: Si No

Anotaciones u Observaciones:

III. Parte. Características del Edificio

3.12 Materiales de la infraestructura.

Estructura	Tipología de material				
	i) Cemento	ii) Hormigón	iii) Madera	iv) Mixto	v) Otro
a) Edificio A - 1era planta	<input type="checkbox"/>				
b) Edificio A - 2da planta	<input type="checkbox"/>				
c) Edificio A - 3era planta	<input type="checkbox"/>				
d) Edificio B - 1era planta	<input type="checkbox"/>				
e) Edificio B - 2da planta	<input type="checkbox"/>				
f) Edificio B - 3era planta	<input type="checkbox"/>				
g) Edificio C - 1era planta	<input type="checkbox"/>				
h) Edificio C - 2da planta	<input type="checkbox"/>				
i) Edificio C - 3era planta	<input type="checkbox"/>				

3.13 Estado de la infraestructura.

Estructura	Tipología del estado				
	i) Muy Mala	ii) Mala	iii) Regular	iv) Buena	v) Muy Buena
a) Edificio A - 1era planta	<input type="checkbox"/>				
b) Edificio A - 2da planta	<input type="checkbox"/>				
c) Edificio A - 3era planta	<input type="checkbox"/>				
d) Edificio B - 1era planta	<input type="checkbox"/>				
e) Edificio B - 2da planta	<input type="checkbox"/>				
f) Edificio B - 3era planta	<input type="checkbox"/>				
g) Edificio C - 1era planta	<input type="checkbox"/>				
h) Edificio C - 2da planta	<input type="checkbox"/>				
i) Edificio C - 3era planta	<input type="checkbox"/>				

Anotaciones u Observaciones:

MUCHAS GRACIAS

Anexo H
Formulario de Preguntas

N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MAR
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

OFERTA TURÍSTICA

De antemano, nuestro agradecimiento por su tiempo. Esta información es fundamentalmente para fines académicos y será utilizada con discreción.

ID

I. Parte. Datos Generales

1.1 Nombre del establecimiento:	<input type="text"/>	1.2 Fecha:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1.3 Lugar:	<input type="text"/>	1.4 Coordenadas	Long	Lat	<input type="text"/>

II. Parte. El Servicio Turístico

2.1 ¿Tipo de servicio? (Respuesta múltiple.)

- a) Alojamiento b) Alimentación c) Agencia de viajes d) Otro

2.2 ¿Tiempo de funcionamiento del negocio?

- a) Menos a 1 año b) Entre 1 y 5 años c) Entre 5 y 10 años d) Mayor a 10 años

2.3 ¿Cuál es la procedencia del dueño del negocio?

- a) Nacional. Especificar: b) Extranjero. Especificar:

2.4 ¿Existe apoyo de una organización Estatal o Privada? a) Sí b) No (Pasar pregunta 2.5)

2.4.1 ¿De qué Tipo? (Respuesta múltiple)

	i) Capacitación	ii) Préstamos y créditos	iii) Publicidad	iv) Incentivos	v) Otros
<input type="checkbox"/> a) ICT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> b) CANATUR	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> c) Cámara de turismo local	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> d) Banca Nacional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> e) Banca Privada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> f) Otros:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

II. Parte. El Servicio Turístico

2.5 ¿Cuál es la capacidad máxima del establecimiento?

2.6 ¿El establecimiento tienen algún tipo de certificado de calidad turística? a) Si b) No 2.6.1 ¿Cuál?

2.7 ¿Cuál es el período de apertura del establecimiento?

a) Todo el año. (Pasar a la pregunta 2.9)

d) Fin de año.

b) Temporada alta.

e) Semana Santa.

c) Temporada baja.

f) Otro. Especificar:

2.8 ¿Existe un motivo específico de la suspensión del servicio del establecimiento?

2.9 ¿Realiza algún tipo de publicidad? a) Si b) No 2.9.1 ¿De qué tipo? (Respuesta múltiple)

a) Vallas publicitarias.

d) Agencias de turismo.

b) Revistas y boletines.

e) Sitios en la red.

c) Radio o televisión.

f) Otro. Especificar:

2.10 ¿Cómo considera que es el grado de ocupación de su negocio?

2.10.1 En Temporada Alta

a) Muy mala.

d) Buena.

b) Mala.

e) Muy Buena.

c) Regular.

f) Excelente.

2.10.2 En Temporada Baja

a) Muy mala.

d) Buena.

b) Mala.

e) Muy Buena.

c) Regular.

f) Excelente.

2.11 ¿Cuál fue el factor de localización decisivo que ocasionó, que el establecimiento se encuentre en el lugar que ahora ocupa?

a) La naturaleza.

d) El negocio.

b) La playa.

e) La familia.

c) El paisaje o la vista.

f) Otro. Especificar:

Anotaciones u Observaciones:

III. Parte. El Turista

3.1 En forma general ¿Cuántos visitantes promedio recibe a la semana, cuál es su procedencia y estacionalidad?

Anotaciones u Observaciones:

IV. Parte. Gestión de Desechos Sólidos y Líquidos

4.1 ¿Cómo disponen de los desechos sólidos generados en el establecimiento? (Respuesta múltiple)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> a) Se Quema | <input type="checkbox"/> d) Recolección por un ente privado |
| <input type="checkbox"/> b) Se Entierra | <input type="checkbox"/> e) Se Recicla |
| <input type="checkbox"/> c) Recolección municipal | <input type="checkbox"/> e) Otros. Especificar: |

4.2 ¿Su negocio realiza algún tratamiento a las aguas residuales antes de su disposición?

Anotaciones u Observaciones:

V. Parte. Gestión del Territorio

5.1 ¿En qué condiciones cree que está la infraestructura pública (caminos, rotulación, equipamiento urbano básico) para fomentar el turismo en la zona?

a) Muy Mala

b) Mala

c) Regular

d) Buena

e) Muy buena

f) Excelente

5.2 ¿Qué se debería hacer para mejorar esta comunidad?

Anotaciones u Observaciones:

MUCHAS GRACIAS